

**Sexarbeit und Soziale Arbeit:
Lebenswelten und Zukunftsperspektiven
von weiblichen Sexarbeiterinnen**

Masterarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades
Master of Arts in Social Sciences

FH Oberösterreich Fakultät für Medizintechnik
und Angewandte Sozialwissenschaften Linz
Masterstudiengang Soziale Arbeit

Verfasser*in: bak. Viktoriya Gari

s2310630009

Betreuer*in: Frau FH-Prof.in PD Mag.a Dr.in Dagmar Strohmeier

Linz, 09.05.2025

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre eidesstattlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den benutzten Quellen entnommenen Stellen als solche gekennzeichnet habe. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Datum, Ort

Unterschrift

Declaration

I hereby declare and confirm that this thesis is entirely the result of my own original work. Where other sources of information have been used, they have been indicated as such and properly acknowledged. I further declare that this or similar work has not been submitted for credit elsewhere.

Datum, Ort

Unterschrift

Kurzfassung

Diese Masterarbeit untersucht die Lebenswelten von Sexarbeiterinnen, die Voraussetzungen, die sie benötigen, um aus dem Prostitutionsfeld auszusteigen, sowie ihre Zukunftsvisionen und Perspektiven. Zudem werden die Unterstützungsangebote thematisiert, die sich bestehende oder ehemalige Sexarbeiterinnen im Kontext der Sozialen Arbeit wünschen. Die Arbeit erforschte die Lebenswelten von Sexarbeiterinnen, um herauszufinden, ob diese Frauen überhaupt den Wunsch nach einem Ausstieg aus der Sexarbeit hegen oder nicht. Weiterhin wurde untersucht, ob sie Zukunftsperspektiven innerhalb der Sexarbeit haben, falls ein Berufswechsel nicht in Frage kommt. Hierfür wurden qualitative biographisch-narrative Interviews mit sieben Sexarbeiterinnen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Sexarbeiterinnen in Österreich weiterhin unter prekären Arbeitsbedingungen leiden. Sie sind Stigmatisierung, Diskriminierung, Unsicherheit am Arbeitsplatz und damit verbundener Gewalt und finanziellem Druck ausgesetzt. Die meisten Frauen möchten aus der Sexbranche aussteigen, schaffen dies jedoch aufgrund ihrer finanziellen Situation und fehlender Bildung nicht. Frauen, die weiterhin in der Sexbranche arbeiten wollen, streben nach Professionalisierung und Weiterentwicklung in der Sexarbeit. Die meisten Frauen benötigen keine Unterstützungsangebote durch die Soziale Arbeit, da sie sich mental stark fühlen. Die Arbeit schließt mit der Empfehlung, dass die präventive sowie unterstützende Programme entwickelt werden sollten, um den Ausstieg aus der Branche zu erleichtern und eine nachhaltige berufliche Zukunftsperspektive außerhalb der Sexbranche zu ermöglichen.

Abstract

This Master's thesis examines the life worlds of sex workers, the conditions they need in order to exit the prostitution field, as well as their future visions and perspectives. In addition, the support services that current or former sex workers wish for within the context of social work are addressed. The thesis explores the life worlds of sex workers to determine whether these women actually have the desire to exit sex work or not. Furthermore, it was investigated whether they have future perspectives within sex work if a career change is not an option. For this purpose, qualitative biographical-narrative interviews were conducted with seven sex workers. The results show that sex workers in Austria continue to suffer from precarious working conditions. They are exposed to stigma, discrimination, workplace insecurity, and associated violence and financial pressure. Most women want to leave the sex industry, but are unable to do so due to their financial situation and lack of education. Women who want to continue working in the sex industry strive for professionalization and further development in sex work. Most women do not require support services from social work, as they feel mentally strong. The work concludes with the recommendation that preventive and supportive programs should be developed to facilitate leaving the industry and to enable a sustainable career perspective outside the sex industry.

Gliederung

1	Einleitung	2
1.1	Problemstellung	3
2	Forschungsfokus und Forschungsfragen	6
2.1	Aufbau der Arbeit	7
3	Historische und moralische Dimensionen der Prostitution	8
3.1	Historische Entwicklung der Prostitution	8
3.2	Moralvorstellungen und Prostitution.....	12
4	Sexarbeit, gesetzliche Regelungen und Menschenhandel in Österreich	17
4.1	Sexarbeit	18
4.2	Prostitutionsgesetz in Österreich	23
4.3	Prostitutionsgesetze aus internationaler Perspektive	30
4.4	Aktuelle Lage des Menschenhandels in Österreich	36
5	Theoretischen Perspektiven der Sozialen Arbeit im Kontext der Sexarbeit	39
5.1	Lebensweltorientierung nach Thiersch	39
5.2	Gesellschaftliche Stigmatisierung und Diskriminierung	44
5.3	Körperrolle in der Prostitution	47
6	Professionelle Praxis der Sozialen Arbeit im Bereich der Sexarbeit ..	50
6.1	Orientierungsplanung und berufliche Integration	51
6.2	Professionelles Handeln der aufsuchenden Sozialen Arbeit im Bereich der Sexarbeit	53
7	Methodisches Vorgehen	59
7.1	Ablauf des methodischen Vorgehens	60
7.2	Biographisch narrative Interviews nach Rosenthal	63
7.3	Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring	64
7.4	Transkriptionsregeln	66
8	Forschungsergebnisse	67
8.1	K1: Lebenswelt und Arbeitsbedingungen.....	67
8.2	K2: Ausstiegsperspektiven und Zukunftsvisionen.....	74
8.3	K3: Unterstützungsbedarf und -wünsche	78

9	Beantwortung der Forschungsfragen.....	81
10	Diskussion und Handlungsempfehlungen	90
11	Ausblick	96
12	Quellen/Literatur	98
13	Anhang.....	105

Danksagung

Mein besonderer Dank gilt:

...Herrn FH-Prof. DSA MMag. Dr. Christian Stark, der mir die Möglichkeit gegeben hat, Interkulturelle Soziale Arbeit an der FH OÖ in Linz zu studieren.

...Frau FH-Prof.in PD Mag.a Dr.in Dagmar Strohmeier, die mich während des gesamten Entstehungsprozesses dieser Masterarbeit professionell, kompetent und mit viel Humor begleitet hat. Ohne Sie wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen.

...Frau FH-Prof.in Dipl.-Psych.in Dr.in Martina Tißberger, die mich für die Themen Rassismus, Intersektionalität, Diskriminierung sensibilisiert und ihr umfangreiches Wissen auf inspirierende Weise vermittelt hat.

...den befragten Sexarbeiterinnen, die bereit waren an der Untersuchung teilzunehmen und ihre Lebensgeschichten mit mir zu teilen. Ohne ihre Offenheit, Freundlichkeit und Bereitschaft wäre der empirische Teil dieser Arbeit nicht möglich gewesen.

...und allen, die an mich geglaubt und unterstützt haben. Vielen lieben Dank!

Einleitung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Lebenswelten und den Zukunftsperspektiven von weiblichen Sexarbeiterinnen. Frauen, die in der Sexarbeit tätig sind, erfahren nach wie vor gesellschaftliche Stigmatisierung, Demütigung und Erniedrigung, ohne dass kritisch hinterfragt wird, wie ihre Lebenswelten aussehen und welche Ereignisse sie dazu bewegt haben, in diese Branche einzusteigen. Sexarbeiterinnen erhalten kaum gesellschaftliche Anerkennung und haben es oftmals schwer, sich in ein anderes Arbeitsfeld zu integrieren, falls sie einen Berufswechsel anstreben. Umso wichtiger ist es, die Lebenswelten von Sexarbeiterinnen zu erforschen, um herauszufinden, ob diese Frauen überhaupt den Wunsch nach einem Ausstieg aus der Sexarbeit haben und, falls der Berufswechsel nicht in Frage kommt, welche Zukunftsperspektiven sie innerhalb der Sexarbeit sehen.

Trotz der zunehmenden Zahl an Sexarbeiterinnen gibt es in Österreich bislang nur wenige empirische Studien, die sich explizit mit der Lebenswelt von weiblichen Sexarbeiterinnen befassen. Diese Arbeit zielt darauf ab, die Lebenswelten von Sexarbeiterinnen zu untersuchen und herauszufinden, ob diese Frauen den Wunsch nach einem Ausstieg hegen oder nicht. Zudem wird untersucht, ob sie Zukunftsperspektiven innerhalb der Sexarbeit haben, falls ein Berufswechsel nicht infrage kommt. Hierfür wird eine qualitative biographisch-narrative Analyse mit sieben Sexarbeiterinnen durchgeführt.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Im theoretischen Teil wird zunächst auf die historischen und moralischen Dimensionen der Prostitution eingegangen, um die Geschichte der Sexarbeit zu erörtern und aufzuzeigen, wie sich die gesellschaftliche Wahrnehmung von Prostitution im Laufe der Zeit verändert hat. Im weiteren Verlauf werden nationale und internationale gesetzliche Regelungen zur Sexarbeit sowie die aktuelle Lage des Menschenhandels in Österreich thematisiert. Der wesentliche Fokus liegt auf der Sozialen Arbeit im Kontext der Sexarbeit, insbesondere aus der Perspektive der Lebensweltorientierung

nach Thiersch sowie der professionellen Praxis von Sozialarbeiter*innen im Handlungsfeld der Sexarbeit.

Im weiteren Verlauf des theoretischen Teils wird das methodische Vorgehen beschrieben. Hierbei werden der Ablauf der Studie, die Durchführung der narrativen Interviews nach Rosenthal sowie eine kurze Erklärung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring und die Vorgehensweise bei der Methodenanwendung dargestellt. Anschließend werden die Forschungsergebnisse präsentiert und diskutiert.

1.1 Problemstellung

Seit 2009 ist das Prostitutionsgesetz in Österreich in Kraft. Unter Sexarbeit, - wird das Anbieten von sexuellen Dienstleistungen verstanden. Dieses Arbeitsfeld ist besonders komplex und ausbeutungsgefährdet. Trotzdem treffen viele Frauen die Entscheidung, in der Sexarbeit Ihren Unterhalt zu verdienen. Wichtig ist, zwischen freiwilliger Prostitution und Zwangsprostitution zu unterscheiden und in der Sozialen Arbeit entsprechende Maßnahmen zu setzen. Das österreichische Bundeskanzleramt berichtet, dass ein generelles „Kaufverbot für sexuelle Dienstleistungen“ von Abgeordneten des EU-Parlaments gefordert wird. Beispiele von anderen Ländern deuten darauf hin, dass der Bedarf durch ein Verbot nicht effektiv unterbunden werden kann. Im Gegensatz, ein Verbot würde Sexdienstleister*innen in die Illegalität zwingen, wo sie einer noch größeren Ausbeutungsgefahr ausgesetzt sind. Der Staat kann leichter Kontrollen durchführen, Einfluss auf das Arbeitsfeld nehmen und mögliche Opfer schützen, wenn es einen gesetzlich erlaubten Markt gibt. Neben Methoden zur Regulierung des Marktes sind besonders die arbeitsrechtliche Absicherung und die Entstigmatisierung, der einen existenzdeckenden Jobwechsel jederzeit ermöglicht, effizient um vor Ausbeutung sichern (Bundeskanzleramt, 2024).

Die im 18. Jahrhundert festgelegten Menschenrechte – somit die individuelle und eingeständige Wahl von sexuellen Vorlieben und Lebensstil, Meinungen oder Glauben – sind leichter zu würdigen als die positiv dargelegten „Rechte“,

für deren Verstehen in der westlichen Welt heutzutage so selbstverständlich geworben wird. Ein „Recht“ auf Sex ohne Bezahlung gibt es nicht. Und wenn jemand das Geld als Sexarbeiter*in nicht verdienen will, so ist es eine strafbare Handlung, ihn/sie dazu zu zwingen. Wenn sich jedoch eine Frau oder ein Mann dafür entscheidet, mit eigenem Körper Geschäfte zu machen, müssen sie das absolute Recht dazu haben, ohne deshalb bestraft oder diskriminiert zu werden. Und wenn der/die Klient*in sich an die Vereinbarungen hält, handelt es sich zwischen dem/der Anbieter*in von Sex und dem Käufer um eine private Dienstleistung (Ringdal, 2006, pp. 11-12).

Das Thema der Prostitution ist jedoch noch immer ein Tabuthema. Frauen, die in der Sexbranche tätig sind, werden noch immer von der Gesellschaft stigmatisiert, gedemütigt und erniedrigt ohne kritisch nachzufragen, wie die Lebenswelt der betroffenen Frauen aussieht und welche Ereignisse Frauen dazu gebracht haben, in diese Branche einzusteigen. In der Sexarbeit tätige Frauen bekommen keine gesellschaftliche Anerkennung und haben Schwierigkeiten sich ein neues Arbeitsfeld einzugliedern, falls sie den Beruf wechseln möchten. Umso wichtiger ist es, die Lebenswelten von Sexarbeiterinnen zu erforschen, um herauszufinden, ob die Frauen überhaupt wechseln wollen oder nicht und ob diese möglicherweise Zukunftsvisionen in der Sexarbeit haben, falls der Berufswechsel nicht infrage kommen sollte.

Für die geplante Forschungsarbeit ist das Konzept der Lebensweltorientierung zentral. Lebensweltorientierung betrachtet Menschen in den individuellen Erfahrungen ihrer aktuellen Lebenswelt. Sie betrachtet Menschen in ihren Handlungsintentionen, in den Mustern ihrer Bewältigung, in ihren Selbstinterpretationen, in ihren Deutungsmustern, sie fragt nach der tatsächlichen Alltagskultur. Lebensweltorientierung verdeutlicht in der Gestaltung die Entlastungen durch Routinen und Pragmatik und betrachtet die Menschen in der Auseinandersetzung mit eigener Welt. In dieser Gestaltung der Lebenswelt haben Menschen den Eifer, mit den Situationen zu Rande zu kommen, sie sind auf der Suche nach sich selbst, um den anderen zu beweisen, dass sie den bestimmten Situationen gewachsen sind. Menschen in der Lebenswelt sind auf der Suche nach Überschaubarkeit und Sicherheit,

um sich in ihrer Lebensmöglichkeiten und ihrer Lebenswelt zu vergewissern. Menschen brauchen ein konstantes Wir-Gefühl, um handlungsfähig zu sein. Lebenswelten sind in sich befangen, sie sind eng, sie werden aggressiv, exklusiv und borniert. Sie dienen zu Dequalifikationen, Abwertungen und verfangen sich in Abgrenzungen. Solche Abgrenzungen sind nicht einfach gegeben, sie sind gesellschaftlich bestimmt. Überforderung, Unsicherheit und Stress produzieren folgende Abgrenzungen; die Verunsicherung und allgemeine Offenheit der Gesellschaft bestärkt. Die Annahme der vorliegenden Arbeit ist, dass wir die individuellen Lebenswelten der Frauen respektieren und verstehen müssen. Es geht darum, ihre Bedürfnisse, Ressourcen, Perspektiven und Visionen zu erkennen (Thiersch, 2015, pp. 389-390). Aufbauend auf diesen Überlegungen, ist es das Ziel der geplanten Arbeit die individuellen Erfahrungen von Sexarbeiterinnen sowie die beruflichen und privaten Herausforderungen, mit denen diese Frauen im Alltagsleben konfrontiert sind, herauszufinden bzw. zu verstehen und zu respektieren.

Ein bedeutsamer Punkt, der in der modernen Gesellschaft stigmatisiert wird, ist das, dass die Sexarbeit mit illegaler Migration, mit der organisierten Kriminalität, mit dem Frauenhandel und mit Zwangsverhältnissen assoziiert werden. Sexarbeit ist eine Tätigkeit, die von Männern und Frauen ausgeübt wird. Frauenhandel ist hingegen, eine Verletzung der Menschenrechte und soll verhindert und bekämpft werden (Mitrovic, 2006, p.16).

Der theoretische Teil der vorliegenden Arbeit bezieht empirische Studien – soweit diese vorhanden sind – mit ein. Die Feldstudie „Arbeitsplatz Prostitution“ die im Auftrag von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg durch die Emilija Mitrovic 2003 durchgeführt und 2004 dem Publikum vorgestellt wurde, richtet den Blick auf die Arbeitsbedingungen der Sexarbeiterinnen, mit dem Ziel die Grundbedingungen zu schaffen, mit denen Frauen ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessern können. Helga Amesberger beschäftigt sich in ihrer dreijährigen Studie „Sexarbeit in Österreich“, die 2014 publiziert wurde,

mit Sexarbeiterinnen, die Aufklärung über die Wege in die Sexarbeit, über Migrationsprozesse und über die Arbeits- und Lebensbedingungen geben.

Eine weitere Studie des Robert-Koch-Instituts deutet darauf hin, dass 89,3 Prozent der deutschen Sexarbeiterinnen und jedoch nur 21,2 Prozent der Migrantinnen krankenversichert sind. Es wurde festgehalten, dass 36 Prozent der Sexarbeiterinnen, der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Aus diesem Grund wird die Erreichbarkeit der gesundheitlichen Versorgung erschwert. Aufgrund der fehlenden Krankenversicherung sind die Sexarbeiterinnen gezwungen, trotz Krankheit ihrer Arbeit nachzugehen, da sich diese eine medizinische Behandlung oft nicht leisten können (Bayerisches Ärzteblatt, 2022).

Das Hauptaugenmerk der Arbeit liegt auf den Lebenswelten und auf den Zukunftsperspektiven der in der Sexbranche tätigen Prostituierten. Wollen diese Frauen überhaupt ein neues Leben anfangen? Welche Zukunftsperspektiven haben sie? Wie nehmen sie Stigmatisierung wahr?

Folgende Problemstellungen bzw. die darauffolgenden Forschungsfragen, sollen im weiteren Verlauf der Masterarbeit im Rahmen der qualitativ empirischen Sozialforschung erforscht und dargestellt werden.

2 Forschungsfokus und Forschungsfragen

Im Rahmen der qualitativ empirischen Sozialforschung nach Rosenthal zum Thema Sexarbeit und zur Beantwortung der Forschungsfragen, werden sieben weibliche Sexarbeiterinnen aus dem Handlungsfeld der Sozialen Arbeit narrativ interviewt, um nach der entsprechenden Auswertung der Interviewinhalte nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring folgende Forschungsfragen beantworten zu können:

- **Welche Herausforderungen charakterisiert die praktische Arbeit im Milieu bzw. in den Lebenswelten der Frauen, die in der Prostitution tätig sind?**

- **Welche Voraussetzungen benötigen Sexarbeiterinnen, um aus der Prostitution auszusteigen und wenn sie dies nicht wollen, welche Zukunftsvisionen haben Frauen, die weiterhin in der Sexarbeit arbeiten wollen?**
- **Welche Zukunftsperspektiven haben Frauen, die als Sexarbeiterinnen in der Sexbranche tätig sind?**
- **Welche Unterstützungsangebote wünschen sich bestehende und/oder ehemalige Prostituierte vom Handlungsfeld der Sozialen Arbeit.**

2.1 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit besteht aus einem theoretischen und einem empirischen Teil. Im theoretischen Teil wird zunächst auf die historischen und moralischen Dimensionen der Prostitution eingegangen, um die Wurzeln der Prostitution zu erörtern und zu zeigen, wie sich die gesellschaftliche Wahrnehmung von Prostitution im Laufe der Zeit verändert hat. Im weiteren Verlauf wird auf die nationalen und internationalen gesetzlichen Regelungen der Sexarbeit sowie auf die aktuelle Lage des Menschenhandels in Österreich eingegangen. Der wesentliche Fokus liegt auf der Sozialen Arbeit im Kontext der Sexarbeit, insbesondere aus der theoretischen Perspektive der Lebensweltorientierung nach Thiersch sowie der professionellen Praxis der Sozialarbeiter*innen im Handlungsfeld der Sexarbeit.

Im weiteren Verlauf des theoretischen Teils wird das methodische Vorgehen dargestellt (Ablauf, Beschreibung des narrativen Interviews nach Rosenthal, kurze Erklärung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring und die Vorgehensweise der Methodenanwendung). Anschließend werden die Forschungsergebnisse präsentiert.

Die Arbeit wird mit einem Ausblick und den Literaturquellen abgeschlossen.

3 Historische und moralische Dimensionen der Prostitution

Prostitution ist ein historisches Phänomen, das tief in der kulturellen und sozialen Entwicklung vieler Gesellschaften verankert ist. Sie hat im Laufe der Geschichte verschiedene Formen angenommen und unterlag verschiedenen moralischen Bewertungen und rechtlichen Regelungen. Dieses Kapitel beleuchtet zunächst die historische Entwicklung der Prostitution und verfolgt die wesentlichen Veränderungen in ihrer Wahrnehmung und Behandlung über die Jahrhunderte. Anschließend werden die moralischen Vorstellungen und gesellschaftlichen Diskurse rund um Sexarbeit untersucht, um die komplexen ethischen und sozialen Annahmen zu verstehen, die bis in die Gegenwart bestehen.

Für die Darlegung der historischen Entwicklung der Prostitution, wurde das Werk „Die neue Weltgeschichte der Prostitution“ des norwegischen Autors und Historikers Nils Johann Ringdal (2006) verwendet, das einen Überblick über die Entwicklung der Prostitution über die Jahrhunderte gewährt. Die Kenntnis der historischen Entwicklung der Prostitution ist von zentraler Bedeutung, um die Prostitution in der heutigen Zeit zu verstehen und empirisch zu untersuchen. Ohne zu wissen, wo die Wurzeln dieser Praxis liegen, fällt es schwer, ihre heutige Ausprägung zu begreifen.

3.1 Historische Entwicklung der Prostitution

Die erste empirische Forschung über die Prostitution stammt aus dem 19. Jahrhundert. Der deutsche Soziologe und Mediziner Georg Simmel führte erste sozialwissenschaftliche Untersuchungen zum Thema historischer Entwicklung der Prostitution durch. In den Berichten ist es um die Lebensumstände von Prostituierten in Bezug auf gesundheitlichen und moralischen Aspekten gegangen. Georg Simmel analysierte Prostitution in seinem Werk „Die Großstädte und das Geistesleben“ (1903) und betrachtet Prostitution als eine soziale Institution, die die Anonymität und Komplexität des städtischen Lebens widerspiegelt. Für Simmel war die Prostitution ein Beispiel für die Spannung zwischen sozialer Kontrolle und individueller Freiheit. Simmels Ideen trugen dazu bei, Prostitution als ein prekäres Phänomen zu

verstehen, das weit über simple moralische Bewertungen ausgeht (Simmel, 2023, pp. 77-89). In seinem weiteren Werk „Die Prostitution“ (1906) beschäftigt sich Simmel auch vorwiegend mit der Prostitution von Frauen. Simmel analysiert die Prostitution aus einer soziologischen Perspektive, wobei er die Auswirkungen und die soziale Funktion von Prostitution auf Gesellschaft und Individuen untersucht (Simmel, 2017).

Das Thema Prostitution wurde in Österreich nicht ausreichend erforscht. Es gibt nur wenige empirische Studien, die sich mit der Prostitution von Frauen befassen. Prostitution von Männern bleibt in Österreich nach wie vor ein prekäres Thema. Es konnten keine empirischen Studien zum diesen Thema gefunden und analysiert werden. Aus diesem Grund liegt der Fokus der vorliegenden Arbeit auf der Prostitution von Frauen.

Die erste in der Weltliteratur erwähnte Prostituierte hat keinen markanten Namen. Ihr Name lautet Schamchat, der im Altbabylonischen ein Synonym für ihre Profession bedeutet. Sie wurde in dem nach seiner Hauptfigur benannten, über viertausend Jahre alten Gilgamesch-Epos aus Mesopotamien entdeckt. Wie alle großen Kämpfer ist Prinz Gilgamesch tapfer, einsam und attraktiv; weiters ist er sexuell aktiv, keiner/keine ist vor ihm sicher. Die Bevölkerung seiner Länder war sehr scharfsinnig. Sie erkannte, dass Gilgamesch so sexfanatisch war, weil es ihm langweilig war. Rettung gab es nur, wenn der Schöpfer ihm einen kongenialen Mann an die Seite stellen würde. So ist Enkidu entstanden. Er war genauso stark und groß wie Gilgamesch, nur ein bisschen behaarter und muskulöser. Und vor einem Augenblick tritt die erste Hure auf. Auf altbabylonisch wird sie auch als harimtu definiert; das Grundgesetz des Hammurabi bezeichnet sie als eine Hure aus dem Tempel der Göttin Ishtar (Ringdal, 2006, pp.16-17).

Die Hypothese, dass die Prostitution „das älteste Profession der Welt sei“, ist ein Gemeinplatz, aber nicht empirisch belegt. Diese These wurde von einigen phantasiereichen Spekulanten der Historikerzunft vertreten; es hat sogar geheißen, dass Prostitution ein „notwendiges“ und vielseitiges Nebenprodukt jeder Gesellschaft sei. Es wurde die Unterscheidung zwischen „gastfreier“, „natürlicher“ und „geldvermittelter“ Prostitution eingeführt, um diese Ansichten

aufrechtzuerhalten. Prostitution und Promiskuität wären deshalb per Definition ein und dasselbe Rätseln, und alle Frauen, die oft Geschlechtspartnern gewechselt haben, wären daher automatisch Prostituierte. Doch der Begriff der Prostitution, der so unpräzise ist, dass der nicht zwischen dem freien Sex mit verschiedenen Partnern und dem Verkauf von Sexuellenleistungen unterscheidet, wird der Definition von Prostitution keinen Sinn geben können. Denn auch nach der undeutlichen Definition des Begriffs Profession muss der Beruf eines Priesters oder Arztes, eines Ackerbauers oder Jägers, eines Häuptlings, einer Hausfrau als eindeutig älter betrachtet werden.

Prostitution und Promiskuität oder Verkauf von Sex und der freien Liebe liegen sehr weit auseinander. Die Kulturen Chinas, Ägyptens und des Indus-Deltas sind fast so alt wie, jenes Mesopotamiens, und dort gab es tatsächlich zweitausend Jahre vor unserer Berechnung der Zeit eine Priesterschaft, ein Geld- und Schriftsystem sowie Beamte. Die Prostitution kann in all diesen Zivilisationen erst später nachgewiesen werden. In Mesopotamien gab es offensichtlich eine gesonderte Situation.

Die Prostitution entstand um die Tempel der Ishtar in Mesopotamien. Der Tempel war die Verkörperung von „Stadt“, er war als Haus einer Göttin oder eines Gottes das diese identifiziert hat. Dort wurde die Gottheit gewaschen, versorgt und angebetet, dort bekam sie Kleidung und Nahrung. Fast alle Unternehmungen geschahen so nahe wie möglich am Tempel. Der Bau und Erhalt des Bewässerungssystems wurden vom Tempel her organisiert. Vor dem Tempelgang gab es den Markt und die ökonomischen Transaktionen fanden oft im Tempel statt (Ringdal, 2006, pp. 18-22).

Einige Prostituierte haben außerhalb des Tempels in eigenen Häusern, sogenannten *gagu* gewohnt, überwiegend unter der Aufsicht einer älteren Dame, die Kontakt zum Tempel hatte. Nach assyrischem Recht durften die armen Prostituierten weder eine Kopfbedeckung noch einen Schleier tragen, dadurch wurden sie von Aristokratinnen unterschieden, Sklavinnen und freien Frauen, die ständig den Kopf bedeckt trugen. In Mesopotamien gab es auch männliche Prostituierte. Meistens waren es Priester, die aus den Heiligtümern und aus den Tempeln der Liebesgöttin stammten. Diese Priester haben sich

aufgrund der Hingabe an ihre Gottheit zeremoniell kastrieren lassen. Bei den männlichen Prostituierten konnte es sich um Männer oder um ehemalige Priester handeln, die nur sich so bekleideten, als wären sie Eunuchen und nur undeutliche Verbindungen zum Priesterstand hatten. Vieles deutet darauf hin, dass männliche Prostitution in Mesopotamien primär eng mit dem religiösen Leben und mit dem Tempel verbunden war (Ringdal, 2006, pp. 29-30).

Die Römer und die Griechen ehrten die Liebesgöttin Aphrodite beziehungsweise Venus. Venus war bei den Phöniziern als Astarte bekannt. Zur Zeit der Römer kam es zu einer Verflechtung der religiösen Interaktionen und Religionen. Im damals längst bekannten Indien, wurden Göttinnen geehrt, die Venus, Astarte und Ishtar ähnlich waren. Die Mutter- und die Fruchtbarkeitsgöttinnen bei den Hindus hießen Durga oder Devi. Soeben im Nordwesten und im Norden des römischen Reiches, auf germanischem, altnordischem oder keltischem Boden wurden Fruchtbarkeitsgöttinnen idealisiert: Bamba, Nerthus und Freia. Seit der Antike war es üblich, nach den identischen Ausprägungen der Gottesverehrung zu suchen. So war der Planet Venus von Skandinavien bis Indien als Symbol der Liebesgöttin und als Morgen- und Abendstern bekannt. Allerdings, ist die Prostitution keine Frage der Theologie; es handelt sich um ein Phänomen, das sich definieren, messen und begrenzen lässt. Aus diesem Anlass, sind wir noch immer von der Liebesgöttin Ishtar begeistert, wissen wir doch, dass um ihre Tempel die ersten Zeichen der Prostitution entstanden.

In der Debatte um die ältesten Hinweise für die Prostitution hat Ägypten nie eine vergleichbare Rolle gespielt wie Mesopotamien. Ägyptens Gesellschaftsordnung gründete sich auf Sklavenhaltung und war wie in Mesopotamien aristokratisch. Ägyptische Geschichte berichtet vom Kauf und Verkauf von Sex. In den Erzählungen werden sowohl Prostituierte als auch ihre Kundschaft mit Namen angesprochen. In diesen Erzählungen wird es außerdem über die Erfahrungen junger Männer im Bordell erwähnt, in denen sie von Frauen angefasst wurden. Alte Männer empfehlen, die Prostituierten auf der Straße außer Acht lassen und sich stattdessen zu vermählen und ein Familienleben zu führen. Folgende moralisierende Literatur wird von der

späten Periode der ägyptischen Geschichte abgeleitet, nachdem die Ägyptens Pharaos Ehen mit Mesopotamiens Prinzessinnen eingegangen waren. Der Verkauf und Kauf von Sex ist in Ägypten ein jüngerer Phänomen als in Mesopotamien. Zwischen Tigris und Euphrat wird die Prostitution so früh wie nirgendwo sonst beobachtet. Der kultische Ursprung hat seinen Anfang in den Tempeln der Ishtar und Inanna und erst später entwickelte sich die Prostitution außerhalb der Tempel in der zivilen Gesellschaft (Ringdal, 2006, pp. 32-39).

Es lässt sich also festhalten, dass Prostitution ein historisches Phänomen ist, das in unterschiedlichen Kulturen stark verankert ist. Sie stammt aus Mesopotamien, wo sie mit glaubensbezogenen Praktiken in Verbindung stand, vor allem in den Tempeln der Göttin Ishtar. Auch in anderen antiken Kulturen wie Griechenland, Rom und Ägypten hatte Prostitution unterschiedliche Strukturen und gesellschaftliche Bewertungen, die von religiösen bis hin zu moralischen Hinsichten reichten.

Georg Simmel trug mit seinen sozialwissenschaftlichen Untersuchungen dazu bei, Prostitution als intrikate soziale Institution zu verstehen, die zwischen sozialer Überwachung und individueller Freiheit schwankt. Insgesamt zeigt sich, dass die historische Entwicklung der Prostitution sehr eng mit moralischen und kulturellen Veränderungen verbunden ist, die bis in die Gegenwart nachwirken. Aus diesem Grund werden im nächsten Abschnitt Moralvorstellungen und Sexarbeit erörtert.

3.2 Moralvorstellungen und Prostitution

In seinem Werk „Die neue Geschichte der Weltprostitution“ argumentiert Nils Johann Ringdal (2006), dass Prostitution in der westlichen Welt bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als moralisch akzeptierte Praxis galt, die zwar stigmatisiert, aber als notwendig für die Aufrechterhaltung der moralischen Ordnung und der Ehe angesehen wurde. Prostituierte spielten eine zentrale Rolle als „Garanten der Moral“, indem sie es Männern ermöglichten, ihre sexuellen Bedürfnisse außerhalb der Ehe zu befriedigen. Mit der moralischen Sensibilisierung der viktorianischen Epoche, die besonders in

protestantischen Ländern zur stärkeren Politisierung von Sexualität und Prostitution führte, änderte sich jedoch die öffentliche Wahrnehmung. Ringdal (2006) zeigt, dass die soziale Stellung der Prostituierten stets eng mit den jeweiligen Familienstrukturen und den moralischen Vorstellungen der Gesellschaft verknüpft war. Das Verhältnis von Prostitution und Familie als kulturell und moralisch konstruierte Gegensätze bietet wertvolle Einblicke, um die historischen und sozialen Dynamiken der Prostitution zu verstehen. Diese Perspektive hilft zu begreifen, wie sich die gesellschaftliche Wahrnehmung von Prostitution im Laufe der Zeit verändert hat und wie sie auch heute noch in Bezug auf moralische Werte und die Rechte von Sexarbeiter*innen diskutiert wird. Diese historische Perspektive bildet daher eine wichtige Grundlage für das Verständnis der heutigen Debatten und der aktuellen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen mit dem Thema Prostitution.

Aktuelle empirischen Studien deuten darauf hin, dass Moralvorstellungen einen bedeutenden Einfluss auf die Identität und das Leben von Sexarbeiter*innen haben. Sie machen deutlich, dass ein differenzierter Ansatz notwendig ist, der gesellschaftliche Kontexte und individuelle Erfahrungen berücksichtigt. Wendy Chapkis, Professorin für Soziologie und Frauen- und Genderstudien an der Universität Southern Maine, hat sich mit den sozialen Rahmenbedingungen der Prostitution auseinandergesetzt. In ihrer empirischen Studie (1997) analysierte sie verschiedene Erfahrungen von Frauen, die in der Sexbranche tätig sind sowie, wie gesellschaftliche Moralvorstellungen die Lebensrealitäten von Sexarbeiterinnen bestimmen. Forscherin führte 50 qualitative Interviews in den USA in den Niederlanden durch, um die verschiedenen Lebenserfahrungen der Frauen deutlich zu machen. Die Studie zeigt, dass die Erfahrungen von Frauen sehr unterschiedlich sind und dass eine Menge von Sexarbeiterinnen eine ambivalente Beziehung zu ihrer Arbeit haben, wobei sie unter dem Druck von Stigmatisierung leiden als auch Stolz, auf ihre Unabhängigkeit empfinden (Chapkis, 2018).

Roland Weitzer ein amerikanischer Soziologe untersuchte in seiner theoretischen Analyse (2007), wie das Thema Prostitution und

Menschenhandel in den USA durch eine moralische Bewegung kreiert und politisiert wurde. Weitzers Studie basiert auf den Analysen von Ideologien und Debatten, die von Aktivist*innen in Hinsicht auf die Kriminalisierung der Sexarbeit und auf den Menschenhandel vermittelt werden. Es wurden keine einzelnen Prostituierten in der Studie untersucht. Weitzer kritisiert die Schilderung von Sexarbeiter*innen als Opfer und die parallele Kriminalisierung der gesamten Tätigkeit. Weitzer macht deutlich, dass die politischen sowie gesellschaftlichen Debatten nicht nur auf empirischen Studien basieren, sondern von politischen und moralischen Absichten bestimmt sind. Die Forschung betrachtet die Auswirkungen von Legalisierung und Kriminalisierung auf die Identität von Sexarbeiter*innen. Die Studie weist nach, dass die Art und Weise, wie Gesellschaft Sexarbeit moralisch beurteilt, die Bedingungen beeinflusst, unter denen Sexarbeiter*innen arbeiten und leben (Weitzer, 2011).

Prostituierte sind üblich das Zeichen der Sünde, doch genau in dieser Rolle wurden sie von der restlichen Gesellschaft als Garanten und Stabilisatoren für Moral und Ehe respektiert. Im Allgemeinen war dies bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Betrachtungsweise der westlichen Welt auf die Prostitution. Männer aus noblen Gesellschaftsschichten heirateten nur in Ausnahmesituationen eine Prostituierte. In dieser Hinsicht ging von der Prostitution keine Gefahr aus. Wenn ein Mann eine Prostituierte aufgesucht hat, war dies durchaus eine vom hippokratischen Eid beschützte Heimlichkeit, genauso wie eine mögliche Geschlechtskrankheit. In der viktorianischen Epoche änderte sich einiges, in den protestantischen Ländern beschäftigte man sich vorrangig mit der ganz persönlichen Moral. Diese Weiterentwicklung hatte nicht nur eine mitreißende Wirkung auf neu sensibilisierte Christen in Asien, sondern wurde auch zum Fundament einer moralischen Bewegung bei Hindus, Verbündeten des Konfuzianismus und anschließend auch bei den Kommunisten. Die moralische Sensibilisierung der viktorianischen Zeit beeinflusste im Westen die Anhänger*innen der Arbeiter*innen- und der Frauenrechtsbewegung; Prostitution, Sexualität und Familienleben wurden zu öffentlichen Angelegenheiten. Die Tendenz zur Politisierung solcher Fragen sollte sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch verstärkt haben.

Die Organisationen der Homosexuellen, die neue Frauenbewegung und die Medien trugen jeweils auf ihre Weise dazu bei.

Sexarbeit und Familie sind kulturell wie moralisch oft als Gegensätze bezeichnet worden, sowohl in gegenwärtigen Debatten wie in gesellschaftlichen und historischen Analysen. In den verschiedenen Perioden der Geschichte und in primitiven sowie in den Hochkulturen gab es verschiedene Formen im Verhältnis der Geschlechter untereinander. Trotzdem blieb die „Familie“ – dessen Fokus aus einem Mann mit einer oder zwei Frauen sowie ihren Kindern besteht – dominant. Die Familieneinheiten hatten immerhin unterschiedliche Organisationsformen. Brautkauf und Mitgift repräsentierten soziale und kulturelle Gegensätze oder existierten nebeneinander, Monogamie wechselte Polygamie; die Optionen der freien Wahl des/der Partners/Partnerin oder einer Scheidung wurden verschiedenartig gehandhabt. All diese Faktoren hatten Konsequenzen auf die Strukturen von Prostitution und Familie. Der zugestandene Status der Prostituierten hing von der Konstruktion der Familie ab; zusätzlich boten verschiedene Familienstrukturen den Männern zweifellos vielfältige Möglichkeiten für außereheliche Geschlechtsakte (Ringdal, 2006, pp. 8-9).

Der Gegensatz zwischen Prostitution und Familie als Institutionen lässt sich aus verschiedenen Perspektiven ableiten. Aus dem demographischen Blickwinkel, hat die Prostitution eine andere Aufgabe als die Familie, weil Frauen die sich prostituieren, bekommen weniger Kinder als Frauen aus festen Familienverhältnissen, haben aber mehr Intimverkehr. Prostituierte werden schneller steril, haben mehr Geschlechtskrankheiten und mehr Schwangerschaftsabbrüche als andere Frauen. Womöglich lässt sich der Grad des Konflikts zwischen der Prostitution und der Familie als Institution mit moralischen Eigenschaften messen. Männer, die Verantwortung für ihre Kinder übernehmen, werden in der Gesellschaft als moralischer wahrgenommen, als jene, die ihre Kinder im Stich lassen. So betrachtet repräsentiert die Familie eine positive Bindung, die Prostitution jedoch – eine negative Freiheit (Ringdal, 2006, p. 10).

Die Menschenrechte, die im 18. Jahrhundert definiert wurden, beinhalten das Recht auf persönliche Freiheit, Lebensstil, Glauben und Meinungen sowie auf die Wahl sexueller Vorlieben. Diese Rechte sind einfacher zu verstehen als die „Rechte, für die in der westlichen Welt heutzutage geworben wird. Ein „Recht“ auf Sex ohne Bezahlung gibt es nicht. Wenn jemand nicht als Sexarbeiter*in arbeiten möchte, darf man diese Person nicht dazu zwingen. Wenn eine Frau oder ein Mann sich doch entscheidet, den eigenen Körper zu verkaufen, müssten sie das Recht dazu haben, ohne diskriminiert oder stigmatisiert zu werden. Und wenn der/die Klient*in sich an die Vereinbarungen hält, handelt es sich zwischen dem/der Anbieter*in von Sex und dem Käufer um eine private Dienstleistung (Ringdal, 2006, pp. 11-12).

Es lässt sich also festhalten, dass moralische Vorstellungen eine zentrale Rolle in der Wahrnehmung und mit dem Umgang von und mit der Prostitution spielen. Bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde Prostitution in der westlichen Welt als eine moralisch anerkannte Tätigkeit betrachtet, die den familiären und sozialen Systemen diente, indem sie Männern ermöglichte, ihre sexuellen Bedürfnisse außerhalb der Ehe zu befriedigen. In den protestantischen Ländern, besonders in der viktorianischen Epoche änderte sich diese Wahrnehmung in Bezug auf die Prostitution. Prostitution wurde als gesellschaftlich problematisch und moralisch abgelehnt betrachtet.

Ringdal (2006) verdeutlicht, dass die sozialen und moralischen Vorstellungen von Familie und Prostitution eng miteinander verknüpft sind, was im historischen Hinblick die Vorstellung von Prostituierten als „Garanten der Moral“ prägte. Diese Veränderung führte dazu, dass sich die gesellschaftliche Meinung gegenüber der Sexarbeit über den Jahrzehnten stark geändert hat. Politische und moralische Bewegungen, die in der viktorianischen Ära stattgefunden haben, beeinflussten die gesellschaftliche Sichtweise von Prostitution. Das Verhältnis von Prostitution und Familie stand im Fokus von öffentlichen Diskursen. Aktuelle empirische Studien, wie die von Wendy Chapkis (1997), macht deutlich, dass moralische Vorstellungen auch heute noch einen wesentlichen Einfluss auf die Lebensrealitäten von Sexarbeiterinnen haben. Die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung

verdeutlichen, dass viele Sexarbeiterinnen ambivalente Beziehungen zu ihrer Tätigkeit haben, wobei sie einerseits unter Stigmatisierung leiden, andererseits aber auch Stolz, auf ihre Unabhängigkeit sind. Diese facettenreichen Erfahrungen stellen dar, dass ein differenzierter Ansatz zur Analyse von Sexarbeit erforderlich ist. Weitzers theoretische Analyse (2007) zu Prostitution und Menschenhandel zeigt auf, wie moralische Bewegungen und Ideologien den Diskurs über Sexarbeit in den USA politisiert haben. Er kritisiert die Darstellung von Sexarbeiter*innen als Opfer und die damit verbundene Kriminalisierung der Tätigkeit, und betont, dass die moralische Bewertung von Prostitution die Arbeitsbedingungen und Identität von Sexarbeiter*innen wesentlich beeinflusst. Im nächsten Kapitel wird daher auf die gesetzlichen Regelungen der Sexarbeit sowie auf den Menschenhandel in Österreich eingegangen.

4 Sexarbeit, gesetzliche Regelungen und Menschenhandel in Österreich

Das Thema der Sexarbeit ist sowohl in Österreich als auch international von großer politischer und gesellschaftlicher Bedeutung. Die rechtliche Regulierung und Einordnung von Sexarbeit variiert weltweit und wird häufig von moralischen Vorstellungen, gesellschaftlichen Normen, sowie rechtlichen und politischen Überlegungen beeinflusst. In Österreich ist die Sexarbeit gesetzlich durch das Prostitutionsgesetz geregelt, das spezifische Regelungen und Bestimmungen für den Umgang mit Prostitution sowie den Schutz von Sexarbeiter*innen umfasst. Im internationalen Vergleich zeigen sich unterschiedliche Praktiken: in einigen Ländern wird Sexarbeit vollständig entkriminalisiert, in anderen ist Sexarbeit streng verboten oder stark reglementiert. Ein weiterer bedeutsamer Aspekt dieses Kapitels ist die Erörterung der aktuellen Lage des Menschenhandels in Österreich.

In diesem Kapitel wurden zahlreiche empirische Studien folgender Autor*innen herangezogen: Helga Amesberger (2014), die die Bedingungen und die Situation von Sexarbeiterinnen in Österreich untersuchte, Ursula Müller und Monika Schröttle (2004), die sich mit der Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen beschäftigten, Emilija Mitrovic (2004), die die Arbeitsbedingungen von Sexarbeiterinnen untersuchte, sowie Studien des

Robert-Koch-Instituts (2022) und von „LeFö“ (Verein für die Rechte von Sexarbeiter*innen) (2015), die sich mit den Lebensbedingungen von Sexarbeiter*innen beschäftigten, die im weiteren Verlauf der Masterarbeit detaillierter dargestellt werden. Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die gesetzlichen Grundlagen und Begriffsbestimmungen der Sexarbeit in Österreich, beleuchtet die internationalen Prostitutionsgesetze und zwar, die vier bestehenden Prostitutionsregime sowie die aktuelle Situation des Menschenhandels in Österreich, um ein umfassendes Verständnis für die rechtlichen Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf die Praxis der Sexarbeit zu entwickeln.

4.1 Sexarbeit

Sexarbeit ist deutlich über Kulturen hinweg und durch Jahrhunderte zum Teil der Sexualgeschichte geworden. Es ist ein Arbeitsfeld, das seit jeher von Kriminalisierung und Reglementierungen gekennzeichnet ist und bis heute mit auffälligem Verhalten sowohl im rechtlichen aber auch im sittlichen und moralischen Sinne verbunden wird. Es stellt daher eine Bereichsgrenze gegenwärtiger Gesellschaften dar und ist dadurch ein auf Dauer gestelltes soziales Problem und damit für die Soziale Arbeit relevant (Höblich & Mantey, 2023, p. 214).

Sexarbeit kann als ein Tausch sexueller Dienstleistungen gegen Geld oder auch andere eventuelle Hilfsgüter bezeichnet werden. Da die Voraussetzung jede Handlung seitens der Sexarbeiter*innen im Voraus abgemacht und bezahlt werden muss, sind Grenzen des Treffens sowie der Anfang und Ende recht klar skizziert. Als professionell handelnde Dienstleister*in bestimmt sie*er den Prozess: von dem Annäherungsprozess über das Gespräch bis zur exakten Gestaltung der Intimkommunikation mit den Kunde*innen. Kunde*innen sind Männer und eher selten Frauen. Diese Männer sind jeden Alters ab 18 Jahren und stammen aus allen Bildungs- und Bevölkerungsschichten. Menschen, die in der Sexbranche tätig sind, verhandeln den Arbeitsauftrag und setzen die Rahmenbedingungen, soweit es ihren Grenzen und Vorstellungen entspricht. Das Treffen kann von Seiten der Sexarbeiter*innen als eine professionelle, sehr wohl intime, aber keine

privat-persönliche Beziehungsaufnahme als ein „*doing sexual services*“ bezeichnet werden, von Seiten der Kundschaft als eine „projektive Vorführung“ von erotischen und sexuellen Phantasien als ein „*doing sex*“ dargestellt werden. Folgendes professionelles Konzept ist gleichzeitig für alle Akteur*innen schützend, vergleichbar einer Therapie, und für die Kundschaft realisierend, da hier verschiedene sexuelle Techniken gelebt, ausprobiert und gewöhnliche Gender-Zuschreibungen aufgehoben werden können. Gewalt- und Machtausübung sind keine Besonderheit der Kundschaft, auch wenn es unter ihnen zweifellos, wie bei den verheirateten Männern, Gewalttätigkeit- und -bereitschaft gibt. Für folgende Delikte – von Körperverletzung bis zur Vergewaltigung – existieren Gesetze (Höblich & Mantey, 2023, p.216).

Quantitative Untersuchung von deutschen Forscherinnen Ursula Müller und Monika Schröttle (2004), die im Auftrag vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend durchgeführt wurde, untersucht Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. Bei der Untersuchung handelt es sich um eine repräsentative Befragung von Frauen in Deutschland, die in unterschiedlichen Regionen durchgeführt wurde. An der Befragung nahmen insgesamt 10.000 Frauen aus unterschiedlichen sozialen Schichten und Altersgruppen teil. Die Prozentzahlen beruhen auf den Antworten dieser 10.000 Frauen. Sie wurden mittels statistischen Verfahrens auf die weibliche Bevölkerungsgruppe in Deutschland berechnet. Darüber hinaus sind die prozentualen Angaben für die gesamte weibliche Bevölkerungsgruppe statistisch repräsentativ.

Die Studie weist darauf hin, dass 35% der befragten Sexarbeiterinnen auf der Straße Gewalt erlebt haben, 25% in der eigenen Wohnung, 16% im Escortservice oder in einem Hotel, 27% im Bordell, 16% im Club, 3% im Swingerclub, 8% in einer Bar oder in einem Lokal und 19% an anderen Orten. 52% der Frauen, die in der Sexbranche tätig sind, hatten in Kindheit gelegentlich oder häufig Gewalt durch Beziehungspersonen inklusive Eltern erlebt- zweieinhalb Mal öfter als die allgemeine weibliche Bevölkerung. 43% der Sexarbeiterinnen waren vom sexuellen Missbrauch betroffen – viermal häufiger als andere Frauen (10%), die ihren Körper nicht verkaufen. 82% der

Sexarbeiterinnen waren dem Missbrauch wiederholt ausgesetzt. Nur 47% der Prostituierten wuchsen bei den leiblichen Eltern auf, 34% der befragten Frauen von einem alleinerziehenden Elternteil oder einer anderen Person (19%) erzogen. Dreimal öfter als Frauen aus der Durchschnittsbevölkerung hatten sie körperliche Gewalt zwischen den Pflegeeltern oder Eltern erlebt. 82% der gewaltbetroffenen Sexarbeiterinnen haben nach dem 16. Lebensjahr psychische, 59% sexuelle und 87% körperliche Gewalt erlebt. Somit waren die Gewaltprävalenzen der Sexarbeiterinnen bis fast fünfmal höher (sexuelle Gewalt) zwei- bis dreimal (körperliche und psychische Gewalt) als die Frauen aus der Allgemeinbevölkerung. Zu den meisternannten Tätergruppen, die körperliche Gewalt ausgeübt haben, gehören (Ex-)Partner (77%) und Personen aus der Arbeitsumgebung (48%). Sexuelle Gewalt hingegen wurde durch Personen aus dem Arbeitsbereich (64%) und (Ex-)Partner (60%) ausgeführt. Depression, Ängste und Traumafolgestörungen sind bei den Sexarbeiterinnen zum Alltag geworden. 51% der befragten Frauen aus der Sexbranche leiden unter Stress und Überlastung, während 24% Frauen aus der Allgemeinbevölkerung solche Beschwerden haben. 14% der Sexarbeiterinnen leiden unter Angstanfälle/Panikattacken und 3% Frauen aus der Allgemeinbevölkerung. 8% der Sexarbeiterinnen haben das Gefühl sich selbst verletzt zu wollen, hingegen nur 0,4% aus der Allgemeinbevölkerung. 6% der Prostituierten haben das Gefühl, nicht mehr leben zu wollen, 1% aus der Allgemeinbevölkerung (Müller & Schröttle, 2004).

Der Bereich ist nicht nur komplex in Bezug auf vielseitige Arbeitsmöglichkeiten (Escort, Bordelle, Straßenprostitution), Motivationen und Werdegänge, sondern auch enorm facettenreich der verschiedenartigen ethischen Einschätzungen und Grundhaltungen. Begriffsformen wie sexuelle Selbst-/Fremdbestimmung, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Arbeitsausbeutung, individuelle Handlungsfreiheit sowie Menschenwürde werden in unterschiedlicher Ausdrucksweise inhaltlich gefüllt, gegeneinander ausgewogen und einiges Mal gegeneinandergestellt. Darauf aufbauend entstehen unterschiedliche Beurteilungen und es ergeben sich vielseitige Unterstützungsangebote und entsprechende Handlungsempfehlungen für die Soziale Arbeit (Höblich & Mantey, 2023, p.214).

Emilija Mitrovic (2007) untersucht in ihrer qualitativen Studie, die im Auftrag von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg durchgeführt wurde, die Arbeitsbedingungen, rechtliche und soziale Stellung, Gesundheit sowie die finanzielle Situation der Sexarbeiterinnen, mit dem Ziel die Grundbedingungen zu schaffen, mit denen Frauen ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen bessern können. An dieser Studie nahmen 50 Sexarbeiterinnen teil. Die befragten Frauen stammen aus verschiedenen Arbeitsumfeldern, darunter Tätigkeiten in den Bordellen sowie Straßenprostitution. Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass Sexarbeit mit Risiken verbunden ist, die sowohl psychisch als auch physisch Frauen gesundheitlich beeinträchtigt. Die Frauen gaben an, unter ständiger Unsicherheit zu leben. Die Studie betont, dass viele Frauen in der Sexarbeit unter Stigmatisierung und Diskriminierung leiden und kaum Zugang zu medizinischer Versorgung und anderen sozialen Diensten haben. Ein weiterer wichtiger Punkt der Ergebnisse war, dass es für die Sexarbeiterinnen unzureichende rechtliche Unterstützungssysteme gab. Mitrovic (2007) stellt fest, dass es eine Veränderung der gesellschaftlichen Wahrnehmung und eine Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen erforderlich sind, um die Lebens- sowie die Arbeitsbedingungen der Sexarbeiterinnen zu verbessern. Die Ergebnisse der Studie gaben wertvolle Einblicke in die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und den Schutz von Sexarbeiterinnen (Mitrovic, 2007).

Helga Amesberger (2014) untersucht in ihrer dreijährigen qualitativen Studie Lebens- und Arbeitsbedingungen von Sexarbeiterinnen in Österreich. Hierfür wurden 90 Frauen aus verschiedenen Städten in Österreich und Bereichen der Sexbranche interviewt. Die Ergebnisse der empirischen Studie deutet darauf hin, dass Sexarbeit mit verschiedenen Herausforderungen und Risiken verbunden ist, sowohl im physischen als auch im psychischen Bereich. Die Sexarbeit wird oft unter prekären Arbeitsbedingungen ausgeübt. Besonders häufig wurden unsichere Arbeitsfelder und die mangelnden Schutz- sowie Rechtsmaßnahmen erwähnt. Stigmatisierung und Diskriminierung, die Frauen aufgrund ihrer Arbeit erleben, zeigt negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Frauen (Amesberger, 2014).

Die Studie des Robert-Koch-Instituts (2013) untersucht Gesundheitsversorgung von Sexarbeiter*innen in Deutschland. Es handelt sich um eine quantitative Studie an der 1.000 Sexarbeiter*innen teilnahmen. Die empirische Studie deutet darauf hin, dass 89,3 Prozent der deutschen Sexarbeiter*innen und jedoch nur 21,2 Prozent der Migrant*innen die Krankenversicherung besitzen. Es wurde festgehalten, dass 36 Prozent bzw. 41,4 Prozent der Sexarbeiter*innen, der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Aus diesem Grund wird die Erreichbarkeit der gesundheitlichen Versorgung erschwert. Aufgrund der fehlenden Krankenversicherung, sind die Sexarbeiter*innen gezwungen, trotz Krankheit ihrer Arbeit nachzugehen, da diese die medizinische Behandlung sich nicht leisten können. Die Studie stellt fest, dass die Sexarbeiter*innen in Deutschland deutliche soziale und gesundheitliche Herausforderungen haben, besonders in Hinsicht auf Zugang zur medizinischen Versorgung. Ein markantes Ergebnis der Studie ist, dass die Mehrheit der Migrant*innen nicht krankenversichert ist. Die fehlende Krankenversicherung führt dazu, dass Migrant*innen trotz gesundheitlicher Probleme, ihre Arbeit ausführen müssen. Es stellte sich heraus, dass auch die sprachliche Barriere den Zugang zur Gesundheitsversorgung begrenzt. Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass notwendige Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die Gesundheit der Sexarbeiter*innen in Deutschland zu verbessern (Bayerisches Ärzteblatt, 2022).

Die österreichische Organisation „LeFö“ (Verein für die Rechte von Sexarbeiter*innen) (2015) untersucht in ihrer qualitativ empirischen Studie die Situation von Sexarbeiter*innen und beleuchtet folgende Aspekte wie Sicherheit, rechtliche Rahmenbedingungen und Gesundheit. An der Studie nahmen 300 Sexarbeiter*innen aus verschiedenen Regionen und Tätigkeitsbereichen teil. Folgende Studie macht deutlich, dass die Rechtssituation und die Sicherheitsmaßnahmen verbessert werden sollten. Außerdem sollte der Zugang zur Gesundheitsversorgung erleichtert werden, um die Lebensbedingungen der Sexarbeiter*innen zu verbessern. Es wurde festgestellt, dass die öffentliche Stigmatisierung reduziert werden muss, um den betroffenen Sexarbeiter*innen mehr Sicherheit und Unterstützung zu

gewährleisten. Regelmäßige Erhebungen werden durchgeführt, um die Lebensrealitäten von Sexarbeiter*innen besser zu verstehen (LeFö, 2015).

Es lässt sich also festhalten, dass die Sexarbeit sowohl in Österreich als auch international ein relevantes politisches und gesellschaftliches Thema darstellt, das stark von rechtlichen, moralischen und sozialen Normen beeinflusst wird. In Österreich ist die Sexarbeit durch das Prostitutionsgesetz geregelt, das den Umgang mit Prostitution sowie den Schutz von Sexarbeiter*innen festlegt. Im internationalen Vergleich zeigen sich unterschiedliche Strategien, von Entkriminalisierung bis hin zu strengen Regulierungen oder Verboten. Die Studien, die in diesem Kapitel betrachtet wurden, deuten darauf hin, dass Sexarbeit mit zahlreichen Risiken und Herausforderungen verbunden ist, insbesondere in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und rechtliche Rahmenbedingungen. Es stellte sich heraus, dass die Sexarbeiter*innen von Gewalt und Diskriminierung betroffen sind, haben begrenzten Zugang zu Gesundheitsversorgung und sind nicht ausreichend rechtlich abgesichert. Es wird verdeutlicht, dass Verbesserungen in den Bereichen Sicherheitsmaßnahmen, Gesundheitsversorgung und gesellschaftliche Wahrnehmung erforderlich sind, um die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Sexarbeiter*innen zu verbessern. Im nächsten Kapitel wird daher auf Prostitutionsgesetz in Österreich eingegangen.

4.2 Prostitutionsgesetz in Österreich

In Österreich wurde in den 1970-er Jahren Prostitution entkriminalisiert, „ausbeuterische Zuhälterei“ und „verächtliche Werbung“ für Prostitution stehen bis heute unter Strafe. Die Verrichtung der Prostitution wird durch staatliche Behörden gestattet, überwacht, reguliert und verboten. Die Rechtsordnung wie auch die Tätigkeitsverordnungen sind vergleichsweise zerstreut, da für die Realisierung der staatlichen Kontrollen teilweise die regionalen Gemeinden sowohl als auch die Bundesländer zuständig sind. Ein Großteil der österreichischen Bundesländer beschlossen nach der Entkriminalisierung 1974 gesonderte „Prostitutionsgesetze“, die im Ganzen ein widersprechendes Regime bilden ließen: die in der Sexbranche arbeitenden Frauen, sind verpflichtet sich kontinuierlichen wöchentlichen

Gesundheitschecks zu unterziehen – in Wien zum Beispiel nicht bei einer/m Ärztin/Arzt der persönlichen Wahl, sondern beim lokalen Gesundheitsamt. Die angemeldeten Prostituierten sowie die Zuhälter*innen sind seit 1983 zur Entrichtung von Steuern verpflichtet. Die Prostitution wurde damals vom Verwaltungsgericht als „Gewerbe“ kategorisiert. In den 1980-er Jahren führte dies zur vorübergehenden Selbstorganisation von Sexarbeiter*innen, die versuchten, ein Sexarbeiterregime zu erreichen: weder eine zufriedenstellende Lösung im Hinblick auf Sozialversicherungen, noch eine Gewerbeeintragung bei Gewerkschaften und Handelskammern gelang. Ein Grund dafür war nicht nur, dass Anbieten von sexuellen Dienstleistungen nach einem Verwaltungsgerichtsurteil (1982) weiterhin als „sittenwidrig“ gilt. In den 1990-er Jahren haben die Prostituierten die Unterstützung von den Frauenministerinnen Helga Konrad und Johanna Dohnal bekommen, die sich für eine von NGOs initiierte Initiative zur Stärkung der sozialen Rechte von Sexarbeiter*innen einsetzen. Seit 1997 haben Prostituierte die Option, die gesetzliche Renten- und Krankenversicherung in Anspruch zu nehmen. Trotzdem, die Regulierung von Arbeitsverhältnissen und Anerkennung als Sexarbeit wurde in Österreich nicht geschafft (Grenz & Lücke, 2006, pp. 82-83).

Der Verein HOPE FOR THE FUTURE, der sich für Förderung von Personen, die von Menschenhandel bzw. Prostitution betroffen sind (2022), spielt eine wesentliche Rolle in der Umsetzung der österreichischen Opferschutzgesetze, die die Schutzmaßnahmen den Opfern von Menschenhandel sowie sexueller Ausbeutung verstärken. In Österreich gibt es Bundesgesetze, die bundeslandabhängigen Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufweisen:

- in der österreichischen Hauptstadt Wien ist die Straßenprostitution erlaubt. In der Nähe von Kleingärten und Friedhöfen, in Haltestellenbereichen und in Wohngebieten ist sie nicht genehmigt. Es kann auch eine örtliche und zeitliche Beschränkung verhängt werden, wenn die Anrainer*innen sich belästigt fühlen. Die Verrichtung sowie der „Konsum“ von Prostitution ist ab 18 Jahre erlaubt.

- das Prostitutionsgesetz im Bundesland Salzburg (2009) weist darauf hin, dass die schwangeren Prostituierten keine Sexarbeit ausüben dürfen. Die Eröffnung eines Bordells wird untersagt, wenn sich im Umkreis von 300 Metern Kirchen, Schulen, Amtsgebäude, Kinderspielplätze, Krankenhäuser und Kindergärten befinden. Die Bordellbetreiber*innen sind dafür verantwortlich, dass die Sexarbeiter*innen die Steuern zahlen. Sexarbeiter*innen dürfen ihre Kunde*innen zu Hause nicht besuchen.
- in Burgenland dürfen sich Bordelle, genauso wie in Salzburg, in der Nähe von Kindergärten, Schulen und sw. nicht befinden. Die Daten der sexdienstleistenden Personen, müssen von der zuständigen Gemeinde erfasst sein. Sexarbeiter*innen dürfen ihre Kundschaft zu Hause besuchen, wenn keine Minderjährigen im besagten Haushalt leben. Der Zutritt zu den Alters- und Pflegeheimen ist nicht gestattet.
- das Prostitutionsgesetz in Niederösterreich ähnelt sich dem Prostitutionsgesetz in Salzburg. Prostituierte dürfen ihre Kundschaft unter bestimmten Umständen zu Hause besuchen.
- das Prostitutionsgesetz in Oberösterreich wird als „Sexualdienstleistungsgesetz“ genannt, in dem, die Auflagen für Peep Shows definiert werden.
- in Kärnten beispielsweise dürfen nur österreichische Staatsbürger*innen oder Personen, die diesen österreichischen gleichgestellt sind, ein Bordell betreiben.
- das steirische Prostitutionsgesetz wurde im Jahr 1997 erlassen und nicht essenziell verändert. Hausbesuche sind in Steiermark gestattet. Prostitution ausüben oder konsumieren, dürfen nur Personen, die das 19. Lebensjahr vollendet haben.
- in Tirol ist die Prostitution nur in den Bordellen erlaubt, Straßenprostitution sowie die Hausbesuche sind nicht gestattet.

- in Vorarlberg gelten die strengsten Prostitutionsgesetze und die Eröffnung eines Bordells von der Gemeinde bewilligt werden muss. Die zuständigen Gemeinden finden immer einen Grund, um den Antrag ablehnen zu können, darum gibt es in Vorarlberg kein einziges Bordell.

Gemäß einer Analyse des Bundeskanzleramtes (2024), waren im Jahr 2022, 617 Rotlichtlokale in Österreich gemeldet. In Wien betrug die Zahl von Rotlichtlokale im Jahr 2002 312, in der Steiermark 74 und in Oberösterreich 88. In Burgenland gibt es 14 Gewerbebetriebe, in Kärnten 19 und in Niederösterreich 32. Da in Vorarlberg keine Bordellgenehmigung besteht, handelt es sich bei den 9 verzeichneten Gewerbebetriebe um die rotlichtnahen Unternehmen. In Salzburg gibt es 37 und in Tirol 3568 Etablissements (Table-Dance Lokale und Bordelle) zu auflisten. Legale Straßenprostitution ist nur in Wien gestattet und in den übrigen Bundesländern verboten. In Wien gab es 150 bis 250 auf der Straße arbeitende Sexarbeiter*innen (Bundeskanzleramt, 2024). Nach Wahrnehmung von Fachberatungsstellen und von der Polizei hat sich die Zahl an Straßensexarbeiter*innen seit 2011 deutlich reduziert.

Die bundesweiten Sicherheitsberichte aus den Jahren 2013 bis 2017 deuten auf eine weitgehend stabile Zahl von etwa 7.000 registrierten Sexarbeiter*innen hin. Es ist zu bemerken, dass es seit 2018 einen kontinuierlichen Rückgang an registrierten Personen gibt. Das Bundeskanzleramt hat im Jahr 2022 5279 Sexarbeiter*innen österreichweit registriert. Die Anzahl der durchgeführten Pflichtuntersuchungen zeigt für die Jahre 2017 bis 2019 jedoch einen rückläufigen Wert. Jährlich haben sich ungefähr 5000-6000 Einzelpersonen der Pflichtuntersuchung unterzogen. Diese Zahl ist 2021 covidbedingt auf 2500-3500 Sexarbeiter*innen nach unten gegangen und im Jahr 2022 auf 4000-5000 gestiegen. Es wird geschätzt, dass circa 95% der Sexarbeiter*innen, die im legalen Areal tätig waren und noch immer tätig sind, Migrant*innen aus Bulgarien, Rumänien, der Slowakei und Ungarn sind (Bundeskanzleramt, 2024).

Von der illegalen Sexarbeit spricht man, wenn mindestens einer der folgenden Besonderheiten zutrifft:

- der/die Sexarbeiter*in meldet sich nicht bei der Gesundheitsbehörde (Oberösterreich) oder bei der Polizei (Wien).
- der/die Sexarbeiter*in verfügt über keine aktuelle Kontrollkarte, die bestätigt, dass er/sie an keiner sexuell übertragbaren Krankheiten erkrankt ist.
- die sexuellen Handlungen werden an einem illegalen Ort ausgeführt, zum Beispiel in nicht registriertem Bordell oder in der eigenen Wohnung.
- der/die Sexarbeiter*in befindet sich illegal im Land bzw. kann keine gültige Aufenthaltserlaubnis vorweisen.

Dies bedeutet, dass Sexarbeit illegal werden kann, wenn die in der Sexbranche beschäftigten Frauen oder Männer entweder nationale oder landesspezifische Gesetze verletzen. Da in Österreich landesspezifische Prostitutionsgesetze gelten, hängt die Illegalität von den Regeln der jeweiligen Bundesländer ab. Die Nichteinhaltung der Regelungen hat verschiedene negative Folgen für die Sexarbeiter*innen. Es können Geldstrafen, Deportationen sowie die Aufenthaltsbeendigungen für die migrierten Sexarbeiter*innen sein (Amesberger, 2014, p. 135).

Die Analyse des Bundeskanzleramtes (2024), deutet darauf hin, dass es die Schätzung des illegalen Marktes nicht möglich ist. Fachberatungsstellen und Polizei sind der Meinung, dass der illegale Markt in der Stadt größer als am Land und eindeutig kleiner als der legale Markt ist. Ein Glied des illegalen Marktes sind alle Bordelle ohne dementsprechende Berechtigung, sowie alle Sexarbeiter*innen, die bei illegaler Straßenprostitution, in einem Bordell oder ohne die erforderliche Pflichtuntersuchungen tätig sind. Es gibt keine Studien um abzuschätzen, ob die Nachfrage identisch groß ist, oder ob regionale Unterschiede vorhanden sind. Ebenso gibt es in Österreich keinen stabilen Markt, insbesondere in Grenzregionen zu Deutschland und Tschechien. Auch

in Kärnten werden Bordelle von italienischer Kundschaft aufgesucht. Auch Massagesalons und Go-Go-Bars sind häufig verdeckte Bordellbetriebe. Illegale Straßenprostitution kann in allen Bundesländern nur sporadisch konstatiert werden. Den erheblichen Marktanteil des illegalen Marktes besetzen Wohnungsbordelle und Escort Services. Es geht um einen insbesondere schwer zu kontrollierenden und tolerierten Bereich, da der Konsum größtenteils über das Internet und die Verrichtung der Sexualdienstleistungen in Hotels, Privatwohnungen und in zunehmenden Maß in „airbnbs“ erfolgt. Genauso kann man „Hausbesuche“ nicht kontrollieren, die in manchen Bundesländern untersagt sind. Die Covid-19 Pandemie und das damit zusammenhängende Arbeitsverbot, führte die Sexarbeiter*innen zur illegalen Ausübung der sexuellen Tätigkeit.

Die illegale Wohnungsprostitution und die Anbahnung über die social Medien sind seither massiv gestiegen. Gemäß einer Analyse des Bundeskanzleramtes (2024), bekommt Polizei im illegalen Bereich eine negative und repressive Rolle, anders als im legalen Areal, wo auch verlässliche und überzeugende Methoden möglich sind. Damit gehen der Polizei maßgebende Unterstützungs- und Informationsmöglichkeiten verloren. Die Fachberatungsstellen sowie die Polizei, haben bereits anfänglich die Befürchtung gehabt, dass es umso komplizierter wird, je länger Beschäftigungsverbot gilt, den damit kreierte illegalen Markt wieder in die legale Beschaffenheit zurück zu führen (Bundeskanzleramt, 2024).

„Sexualdienstleistung“

Das OÖ-Sexualdienstleistungsgesetz reguliert Verrichtung und die Anbahnung von Sexualdienstleistungen sowie die Praktizierung von Peep-Shows. §2 Z1 OÖ. SDLG erklärt den Begriff als berufsmäßige Annahme sexueller Handlungen am eigenen Leib oder die berufsmäßige Ausführung sexueller Handlungen. Laut diesem Gesetz sind Sexualdienstleistungen, also ausschließlich sexuelle Handlungen mit Körperkontakt; somit fallen zum Beispiel Pornographie, (Tanz)Darbietungen, Cybersex und Telefonsex mangels Körperkontaktes nicht unter dieses gesetzliche Anwendungsgebiet. Für Peep-Shows gibt es eine eigene Regelung. Das OÖ.

Sexualdienstleistungsgesetz beinhaltet keine Ausnahmen; dazu gehören auch Sexualassistenten und Erotikmassagen für Menschen mit Beeinträchtigungen, falls es zu sexuellen Handlungen kommen sollte. Das OÖ. Sexualdienstleistungsgesetz umfasst Männer und Frauen, welche Sexualdienstleistungen verrichten oder anbahnen; es enthält homo- und heterosexuelle Handlungen (Greif, 2012, pp. 23-24).

„Gewerbsmäßigkeit“

„Gewerbsmäßigkeit“ ist vorhanden, wenn Verrichtung, Duldung oder Anbahnung wiederholt dafür erfolgt, sich eine, wenn auch nicht kontinuierliche Einnahme zu beschaffen. Das Merkmal der „Gewerbsmäßigkeit“ ist die Differenzierung zwischen privatem und öffentlich in Handlung tretendem Sexualverhalten notwendig. Sexualverhalten, das nicht öffentlich verübt wird, gehört zur Privatsphäre der Menschen und darf keinen gesetzlichen Einschränkungen unterworfen werden. Die gewerbsmäßige sexuelle Ausübung, die der Öffentlichkeit gegenüber in Erscheinung tritt und somit kein privates Sexualverhalten mehr darstellt (Greif, 2012, p. 24).

„Anbahnung der Sexualdienstleistung“

Unter „Anbahnung der Sexualdienstleistung“ versteht man eine Haltung, die das Vorhaben erkennen lässt, eine Sexualdienstleistung ausführen zu wollen. Die Anbahnung von Sexualdienstleistungen hat eine große Bedeutung im Feld der Straßenprostitution (Greif, 2012, p. 25).

„Bordell“ und „bordellähnliche Einrichtungen“

Die Termini „Bordell“ sowie „bordellähnliche Einrichtungen“ spielen auch eine große Rolle im Anwendungsbereich des OÖ. Sexualdienstleistungsgesetzes. Ein Bordell ist eine Einrichtung, in der die Sexualdienstleistung durch mehrere oder eine Person verrichtet oder angebahnt wird. Bei den bordellähnlichen Einrichtungen, handelt es sich auch um ein Bordell, das als „Laufhaus“ bezeichnet wird (Greif, 2012, p. 25).

„Ausbeutung“

Der Terminus der sexuellen „Ausbeutung“ wird nicht im kompakten kriminellen Sinne des § 104a StGB („Menschenhandel“) gebraucht, sondern vor allem auch in Verbindung mit Diskriminierungen und unangebrachten Arbeitsbedingungen, die zu wirtschaftlicher bzw. finanzieller Ausbeutungen führen – beispielsweise übertriebene Zahlungsforderungen für Zimmermieten, Reinigungsservice, Werbung sowie keine freien Tage von der Arbeit (Bundeskanzleramt, 2024).

Es lässt sich also festhalten, dass die Prostitution in Österreich seit den 1970-er Jahren durch eine komplexe Rechtslage geregelt ist, die von der Entkriminalisierung der Prostitution bis hin zu konkreten Bundesgesetzen reicht. Die Prostitution wird in Österreich überwacht, reguliert und auch verboten, wobei die rechtliche Umsetzung und die praktischen Maßnahmen Bundeslandabhängig sind. Es bleibt jedoch herausfordernd, dass die Sexarbeit nach wie vor nicht anerkannt ist, was zu mangelnden Schutzmaßnahmen und prekären Arbeitsbedingungen für die betroffenen Sexarbeiter*innen führt. Im Hinblick auf diese nationalen Bestimmungen, ist es von großer Bedeutung, die Prostitutionsgesetze aus einer internationalen Perspektive zu betrachten. Die Herausforderungen, mit denen Österreich konfrontiert ist, werden auch in anderen Ländern widerspiegelt. Daher ist es von zentraler Bedeutung, die Entwicklung und Strukturierung von Prostitutionsgesetzen auf der internationalen Ebene zu analysieren, um zu begreifen, wie diese Herausforderungen weltweit behandelt werden und welche internationalen Standards dabei eine Rolle spielen.

4.3 Prostitutionsgesetze aus internationaler Perspektive

Prostitutionspolitik in und außerhalb Europas ist ein umstrittener Bereich. Kaum ein anderes Thema ist moralisch so belegt und durch ideologische Sichtweisen geprägt. Anzeichen dafür sind, dass beinahe jeder/jede eine eigene Betrachtungsweise zur Prostitution hat. Möglicherweise weil, die Kenntnis über Prostitution sehr oft minimal ist, und sich daher die öffentliche und politische Kontroverse vorwiegend auf undifferenzierte, starre

Darstellungen und Vorurteile stützt, ist das Thema so ideologisch besetzt. Das betrifft beispielsweise homogenisierende Darstellungen von der Prostituierten hauptsächlich als Opfer von mangelnder Ausbildung, Armut, Menschenhandel etc. oder der Prostituierten als alleinig unabhängige, starke Sexarbeiterin (Greif, 2012, p. 49).

Prostitution/Sexarbeit wird in der Welt auf verschiedene Weise geregelt. Es gibt vier Typen von Prostitutionsregimen: prohibitive, abolitionistische, regulative und das Sexarbeitsregime.

- Prohibitive Regime kriminalisieren Sexarbeiter*innen, Zuhälter*innen und Freier, sowie verbieten Prostitution/Sexarbeit. Beispiele dafür sind folgende Länder, wie Kanada, Rumänien und USA. Der Kauf und der Verkauf sexueller Dienstleistungen, ist untersagt.
- Bei abolitionistischen Modellen, machen sich nur solche Personen strafbar, die sich direkt oder indirekt am Verkauf sexueller Dienstleistungen bereichern oder jene Personen, die Sex kaufen; dies können Bordelbetreiber*innen sein, aber auch Personen, die eine Homepage für Sexarbeiter*innen anfertigen, Taxiunternehmen oder erwachsene Kinder, die Unterstützung der Mutter genießen. Dies bedeutet, dass der Verkauf von sexuellen Dienstleistungen strafrechtlich nicht relevant ist. Der Auftrag lautet, die Abschaffung der Prostitution. Schweden ist ein Beispiel, da in diesem Staat ein abolitionistisches Regime verfolgt wird (Greif, 2012, p. 50).

Kein einziges Land außer Schweden hat bis 1999 Gesetze nach dem abolitionistischen Modell gehabt. Folgende Länder, wie Irland, Norwegen, Kanada, Island und Frankreich haben einige Jahre später ähnliche Gesetze, wie in Schweden erlassen. Das Gesetz wurde im Jahr 2005 in Schweden in das Strafgesetzbuch eingetragen. Die Strafe beträgt eine Verwaltungsstrafe oder maximal sechs Monate Gefängnis. Zu den bedeutenden Endergebnissen der Änderungen zwischen 1998 und 2008 gehören:

- Repression von Personen in der Straßenprostitution wurde halbiert.

- Zunahme der Online-Prostitution durch Steigerung der Internetnutzung.
- Verhinderung der Etablierung des organisierten Verbrechens (Aussagen der Polizei).
- Für die Prostituierten, konnten keine negativen Auswirkungen dargestellt werden.

Der schwedische Verband für Sexualerziehung (RFSU) (2010) meint, dass die positive Einstellung der Regierung übertrieben ist. Die Vorsitzende meint, dass das Gesetz die negativen Folgen nach sich zieht, beispielsweise die sinkende Sicherheit von Prostituierten. Die Universität Malmö hat eine Studie im Auftrag des Verbandes für Sexualerziehung durchgeführt, die zeigt, dass die positiven Konsequenzen, die von der Regierung vorgelegt wurden, sehr fragwürdig sind. Der Bericht macht deutlich, dass es keine Nachweise dafür gibt, dass das Interesse nach Sexkauf in Maßen gesunken ist, wie die Regierung angibt. Obwohl der Bericht verdeutlicht, dass der Teil potenzieller Sexkäufer von circa 13% auf 8% gesunken ist, ist die RFSU trotzdem überzeugt, dass die Antworten, auf denen die Endergebnisse beruhen, nicht ganz der Wahrheit entsprechen (NPPR.SE, 2010).

Mit einigen Ausnahmen, folgten Finnland und Norwegen auch dem schwedischen Beispiel. Norwegen hat im Jahr 2008 entschieden, den Kauf von Sex unter Strafe zu stellen. Im Gegensatz zu Schweden, machen sich die norwegischen Freier strafbar, wenn sie sexuelle Dienstleistungen im Ausland in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund ist das norwegische Gesetz strikter als das schwedische (Hunecke, 2011, p. 128).

Das abolitionistische wie prohibitive Regime werden von einer feministischen Ansicht befürwortet, die jede Form des Verkaufs von sexuellen Dienstleistungen – ob nach eigenem Ermessen oder gezwungen – als Kategorie des patriarchalen heterogenen Machtverhältnisses zwischen Männern und Frauen betrachtet. Jeder erworbene Sex kommt somit einer Vergewaltigung und einer Verletzung der Menschenwürde gleich.

Bei regulativen Regimen – dem dritten Modell – steht die Strategie der öffentlichen Sicherheit im Fokus. Dieser Typus regelt die Ausübung und Anbahnung von Prostitution, sowie die Voraussetzungen unter welchen Bordelbetriebe handhaben können mittels Verwaltungs- und Strafgesetze. Dies bedeutet, Sexarbeit ist grundsätzlich erlaubt, ist aber von einer Vielzahl von Einschränkungen abhängig. Die Intensität der Regulierung unterscheidet sich sehr stark und es kann sich von freier Ausübung bis hin zu strenger staatlicher Kontrolle innerhalb eines gesetzlich verordneten Rahmens erstrecken. Die Prostitutionspolitik in Österreich ist diesem Typus zugeordnet.

Sexarbeitsregime, konstatieren Sexarbeit gesetzlich als Dienstleistung und folgen wie prohibitive sowie abolitionistische Prostitutionsregime, feministischen Ansichten. Dadurch erfolgt die Möglichkeit einer sozial- wie arbeitsrechtlichen Sicherung und Einbeziehung ins Gewerbe. Es wird vermutet, dass andere arbeitsbezogene Rechte sowie Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz – wie sie auch für andere Branchen gültig sind – mittels dieses Regimes besser in der Praxis umgesetzt werden können. Die Absicht ist, die sexuellen Dienstleistungen aus dem „Schmuddeleck“ und aus der grauen Zone zu holen. Deutschland beschließt im Jahr 2001 neue Prostitutionsgesetze mit dem Ziel, Sexarbeit zu einem legitimen und gleichgestellten Arbeitsgebiet zu machen und somit den Sexarbeiter*innen zu identischen Pflichten und Rechten zu verschaffen. Die Implementierung der Gesetze hatte keinen Erfolg auf regionaler wie auch auf nationaler Ebene. Das Sexarbeitsregime wird nur in Neuseeland mit Erfolg umgesetzt (Greif, 2012, pp. 52-53).

Das Gesetz „Prostitution Reform Act“ (PRA), wurde im Juni 2003 beschlossen und geht auf das Frauen-Forum 1997 zurück. Das Gesetz entkriminalisiert die Sexarbeit für Personen über 18 Jahre alt und hat das Ziel, die Arbeitsbedingungen im Sexgewerbe zu verbessern. Es dient zur Entstigmatisierung von Prostituierten als fremdbestimmte Opfer und soll der Vorstellung entgegenwirken, dass Sexarbeit ethisch verwerflich ist. Gebietskörperschaft Christchurch in der es 350.000 Einwohner*innen gibt, verfügt über die Zahlen für den Zeitraum vor (1999) und nach (2007)

Amtseinführung des PRA. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass es keinen grundlegenden Effekt auf die Zahl, der in der Sexbranche arbeitenden Personen gibt. Die Studie, die in 2005-er in ganz Neuseeland durchgeführt wurde, deutet auf 5.932 Sexarbeiter*innen hin und die Studie von 2008 auf 2.332 Sexarbeiter*innen, was darauf hinweist, dass die Zahl der tätigen Sexarbeiter*innen gesunken ist. Als Grund für die Entscheidung in der Prostitution zu arbeiten, gibt ein Großteil der Befragten ökonomische Gründe an. Als Hinderungsgrund für den Ausstieg, wird die Angst vor dem eventuellen ökonomischen Abstieg angegeben. 3,9% Befragten arbeiten unfreiwillig in der Branche. Sexarbeiter*innen haben in Folge des PRA mehr Vertrauen in die Polizei und fühlen sich durch das Rechtssystem besser geschützt. Straßenprostituierte sind nach wie vor, die Gefährdungsgruppe für Gewalttaten.

Ein Großteil der Sexarbeiter*innen gibt an, sich durch das PRA in einer günstigeren Verhandlungsposition gegenüber dem Management von Bordellen sowie der Kundschaft zu befinden. Die Situation kann durch mehr Selbstsicherheit verbessert werden. Eine leichte Verbesserung kann in den Branchen Gesundheit und Hygiene im Hinblick auf Safer-Sex beobachtet werden. Nach wie vor ist der Unsafer Sex bei Oralverkehr männlicher Sexarbeiter Problem. Der Teil an unmündigen Sexarbeiter*innen bleibt bei 1,3% unverändert. Die Einführung des oben genannten Gesetzes wird als sinnvoll betrachtet. Dies belegen Studien und Berichte, die nach der Einführung des Gesetzes durchgeführt wurden. Ein wesentlicher Aspekt des Gesetzes war, durch die Entkriminalisierung, öffentliche Stigmatisierung zu reduzieren, sowie die Sicherheit und Gesundheit der tätigen Sexarbeiter*innen zu fördern. Die Kritiker*innen des Gesetzes sind jedoch der Meinung, dass das Gesetz nicht so viele positive Ergebnisse aufzeigt, wie es zunächst geplant war. Die Evaluation deutet auf die, im Model vorhandenen Defizite hin. Die Hilfsorganisationen, die sich um gesundheitliche Aufklärung, Beratung und Ausstieg kümmern, werden nicht ausreichend gefördert (Partei der Humanisten, 2019).

Es lässt sich festhalten, dass die Prostitutionspolitik in verschiedenen Ländern unterschiedlich behandelt wird. Diverse Prostitutionsregime: prohibitive, abolitionistische, regulative sowie die Sexarbeitsregime verfolgen verschiedene Ziele und Herangehensweisen zur Regulierung der Sexarbeit. Das abolitionistische Modell, wie es in Schweden umgesetzt wurde, richtet sich darauf aus, den Verkauf sexueller Dienstleistungen zu kriminalisieren, wobei nur die Käufer und diejenigen, die sich finanziell bereichern, strafrechtlich verfolgt werden. Im Gegensatz dazu fördert das Sexarbeitsregime, wie es in Neuseeland eingeführt wurde, die Entkriminalisierung und betrachtet Sexarbeit als ordnungsgemäße Arbeit, mit dem Ziel, die Arbeitsbedingungen und die öffentliche Stigmatisierung zu verbessern. Das „Prostitution Reform Act“ (PRA) in Neuseeland wurde 2003 eingeführt und hat das Ziel, Sicherheit, Arbeitsbedingungen sowie die Rechte der Sexarbeiter*innen zu stärken. Wesentliche Ergebnisse aus den Studien nach der Einführung des PRA zeigen eine teils positive, teils kritische Entwicklung.

Eine deutliche Reduktion der Anzahl tätiger Sexarbeiter*innen wurde festgestellt, jedoch gab es keine signifikanten Veränderungen in der Gesamtzahl der Sexarbeitenden. Mehrheit der Sexarbeiter*innen nannten ökonomische Gründe für ihre Art der Beschäftigung, während die Angst vor einem sozialen Abstieg ein Hindernis für den Ausstieg darstellt. Das PRA hat das Vertrauen der Sexarbeiter*innen in das Rechtssystem sowie in die Polizei gestärkt und somit die Verhandlungsposition der Sexarbeiter*innen verbessert. In den Bereichen Gesundheit und Hygiene, gab es moderate Fortschritte, insbesondere in Bezug auf Safer-Sex-Praktiken. Es ist zu vermerken, dass es noch immer Probleme im Bereich des unsicheren Sex bei männlichen Sexarbeitern und dem Schutz von minderjährigen Sexarbeiter*innen gibt. Trotz positiver Entwicklungen und vorhandener Prostitutionsregime, gibt es weiterhin ungelöste Probleme und Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf den Menschenhandel. Daher wird im nächsten Kapitel auf das Thema Menschenhandel in Österreich eingegangen.

4.4 Aktuelle Lage des Menschenhandels in Österreich

Menschenhandel ist eine erhebliche Menschenrechtsverletzung die Kinder, Männer und Frauen betrifft. Die geographische Lage Österreichs, ist in diesem Kriminalbereich von spezieller Bedeutung, denn es ist nicht nur Durchreise-, sondern auch Zieldestination der Menschenhändler*innen. Die weltweite Determination des Kinder- und Menschenhandels findet sich im Zusatzdokument zur Bestrafung, Verhütung, Bekämpfung des Menschenhandels, vor allem des Kinder- und Frauenhandels, zur Vereinbarung der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende Kriminalität. Diese Niederschrift wurde im österreichischen Strafgesetzbuch StGB §104a Menschenhandel verankert. Der Zuwachs von Arbeitsausbeutung und die sexuelle Ausbeutung stehen bei den Kriminellen noch immer im Zentrum. Kinder und Frauen müssen besonders im Zusammenhang mit Menschenhandel geschützt werden, da sie Risikogruppe darstellen.

Der Schwerpunkt beim Menschenhandel liegt auf Ausbeutung einer Person in Kombination mit Zwang. Dieser Zwang kann durch psychische und physische Gewaltanwendung erzeugt werden, am häufigsten handelt es sich jedoch um physische Gewalt. Menschenhandel beinhaltet die Formen der Ausbeutung zur Begehung mit Strafe bedrohter Handlungen, Arbeitsausbeutung, sexuellen Ausbeutung, Organentnahme sowie die Ausbeutung zur Bettelei.

Gemäß der Analyse des Bundesministeriums für Inneres (BMI) (2021) wurden in Jahr 2020 österreichweit insgesamt 14 Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des §217 StGB-Grenzüberschreitender Prostitutionshandel sowie 41 Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des § 104a StGB-Menschenhandels beendet. Bei diesen abgeschlossenen Verfahren wurden 29 Verdächtige, davon zehn weibliche und 19 männliche, nach § 217 StGB und 61 Verdächtige, davon 22 weibliche und 39 männliche, nach § 104a StGB angezeigt. Bei den Verdächtigen bezüglich § 104a StGB-Menschenhandel handelt es sich um die Personen, die aus Bulgarien (20), Rumänien (6) und Österreich (9) kommen. Bei den Verdächtigen nach § 217 StGB-Grenzüberschreitender Prostitutionshandel, handelt es sich um die Personen,

die aus Ungarn (3), Bulgarien (4) und Rumänien (17) stammen. Im Jahr 2020 konnten trotz Covid-19 insgesamt 66 Opfer, darunter 36 Frauen und 30 Männer, nach § 104a StGB-Menschenhandel und 23 weibliche Opfer nach § 217 StGB-Grenzüberschreitender Prostitutionshandel festgestellt werden. 39 Prozent der beteiligten Betroffenen wurden in den Mitgliedstaaten der EU, wie Rumänien, Bulgarien, Slowakei und Ungarn geboren. Eine größere Hälfte (58 Prozent) stammen aus Drittstaaten, und zwar: Bosnien-Herzegovina und Nigeria. Von 26 Personen konnte das Herkunftsland Marokko identifiziert werden und bei drei Prozent, konnte die Staatsbürgerschaft nicht festgestellt werden. 19 Frauen und zwei Männer, insgesamt (51 Prozent) wurden sexuell ausgebeutet. Im Jahr 2019 wurden insgesamt 6.854 Sexdienstleister*innen in Österreich gemeldet. 2020 wurde mit 5.919 eine eindeutige Verringerung von circa 14 Prozent dokumentiert. Die Sexarbeit in Österreich wird im Wesentlichen von Mietgliedern aus den EU-Staaten Bulgarien, Slowakei, Rumänien und Ungarn ausgeführt. Bei den Sexdienstleister*innen die aus Drittstaaten kommen, handelt es sich um Frauen, die in China und Nigeria geboren wurden (Bundeskriminalamt, 2021).

Die Sozialwissenschaftlerin Helga Amesberger (2014) untersucht in ihrer qualitativen Studie, die bereits im vorherigen Kapitel detailliert beschrieben wurde, die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Sexarbeiterinnen in Österreich sowie Menschenhandelsprozesse in Europäischen Ländern. Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass der erhebliche Teil von Immigrantinnen, die in der Sexbranche tätig sind, immer wieder in den Medien und politischen Debatten dazu führt, dass diese Art der Arbeitsmigration mit Zwang und Menschenhandel gleichgesetzt wird. Die immigrierten Sexarbeiterinnen werden als Opfer ohne sämtliche Handlungsmächtigkeit kategorisiert. Soziale Netzwerke sind sehr wichtig bei Migration; sie bieten notwendige Informationen über gesetzliche Vorschriften und Arbeitsmöglichkeiten, helfen bei der Wohnungs- und Arbeitssuche, sind ein Basisstein fürs Heimisch-Werden in der neuen Umgebung. Im Feld der Sexarbeit werden folgende Netzwerke jedoch oft mit Menschenhandel, Ausbeutung und organisierter Kriminalität gleichgesetzt. Solche diskursive Kombination führte in Österreich und in Niederlanden zu autoritären

prostitutionspolitischen Bestimmungen. Ein Monitoring (im Mittelpunkt des Monitorings stehen gültige Dokumente und offizieller Aufenthalt der Sexarbeiter*innen) legalisierter Bordelle, existierte bereits in Niederlanden vor Enthüllung des Menschenhandels. Am Anfang konnte das Monitoring zwar Menschenhandel und Ausbeutung nicht verhindern, aber sie wurden durch die gelungene Zusammenarbeit der Behörden konstatiert. Die Exekutive reagierte mit der Ausdehnung der Informationssammlung/-beschaffung und mit verschärften Methoden auf diesen Vorfall. Einer dieser Methoden ist die Zuteilung von „Negativpunkten“ bei Verdacht auf Menschenhandel. Wenn die jeweiligen Sexarbeiter*innen zu Prostitution gezwungen werden, werden sie auf eine Beobachtungsliste oder eine Negativliste gesetzt. Als Hinweis gelten nicht ausreichende Kenntnisse in Holländisch oder Englisch. Wenn die Sexarbeiter*innen auf einer der beiden Listen stehen, können diese nicht mehr in der Stadt arbeiten, denn die Bordellbesitzer*innen wegen des Verdachts auf Menschenhandel, ihre Lizenz nicht verlieren wollen. Diese Listen haben negative Auswirkungen für die betroffenen Frauen: Einschränkung und Kontrolle der eigenen Rechte, Verlust von Arbeitsplätzen und damit verstärkte Mobilität. Die Sexarbeiter*innen werden mit Sanktionen belegt und nicht die Täter. Folgende Methode kann hypothetisch alle Sexarbeiter*innen treffen, wird aber faktisch vor allem bei immigrierten Personen verwendet (Amesberger, 2014, pp. 248-252).

Es lässt sich also festhalten, dass Menschenhandel gravierende Menschenrechtsverletzungen darstellt - insbesondere in Bezug auf Kinder, Männer und Frauen. Aufgrund seiner geographischen Lage, spielt Österreich eine doppelte Rolle als Transit sowie als Zielort für Menschenhändler*innen. Die Analyse des Bundesministeriums für Inneres (2021) weist auf eine hohe Anzahl von strafrechtlichen Ermittlungen und Opfern hin, die aus Europäischen sowohl als auch aus Drittstaaten stammen. Eine auffällige Tendenz ist die Verringerung der Anzahl der Sexarbeiter*innen in Österreich von 6.854 im Jahr 2019 auf 5.919 im Jahr 2020. Die empirische Studie von Helga Amesberger (2014) deutet darauf hin, dass Immigrantinnen in der Sexarbeit oft mit Menschenhandel und Ausbeutung in Verbindung gebracht werden, was in Medialen sowie in politischen Debatten zu einer

Stigmatisierung führt. Trotz der Verbesserung im Bereich der Aufdeckung und der Dokumentation von Opferzahlen bleibt die Thematik sehr herausfordernd. Im weiteren Kapitel wird es auf die theoretischen Perspektiven der Sozialen Arbeit im Kontext der Sexarbeit eingegangen.

5 Theoretischen Perspektiven der Sozialen Arbeit im Kontext der Sexarbeit

Die Lebenswelt von Sexarbeiter*innen ist von hochkomplexen und kontroversen Dynamiken geprägt, die sowohl durch die individuellen Bedürfnisse und Erfahrungen der Betroffenen als auch durch gesellschaftliche Normen und Wertvorstellungen beeinflusst werden. Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht die Betrachtung der Lebenswelten von Sexarbeiter*innen aus der Perspektive der Lebensweltorientierung nach Thiersch, die einen grundlegenden Blick auf die psychischen, physischen und sozialen Realitäten der Sexarbeit eröffnet. Der Fokus des Kapitels richtet sich auf die gesellschaftliche Stigmatisierung und Diskriminierung, die eine entscheidende Rolle bei der beruflichen und sozialen Integration von Sexarbeiter*innen spielt. Ebenso wird die Körperrolle in der Prostitution thematisiert, die sich im Spannungsfeld von fremdbestimmten Ansprüchen und Selbstbestimmung bewegt. Die Terminologie von Körper und Leib wird detailliert beleuchtet, um die unterschiedlichen Bedeutungen und Wahrnehmungen des Körpers im Kontext der Prostitution kritisch zu hinterfragen.

5.1 Lebensweltorientierung nach Thiersch

Das Thema der Lebensweltorientierung ist aus der Perspektive des Grundsatzes nach Thiersch (1992) zentral für die vorliegende Arbeit. Lebensweltorientierung bedeutet die Berücksichtigung der bestehenden Lebensverhältnisse der Klient*innen, in denen Hilfe zur Bewältigung des Lebens geleistet wird. Sie bezieht sich auf politische, soziale und individuelle Ressourcen sowie auf regionale/lokale Strukturen und soziale Netzwerke. (Thiersch, 1992, p. 5).

Lebensweltorientierung fordert ein Handeln, das auf Kooperation, Beratung und Begleitung basiert. Es orientiert sich an den Fähigkeiten und Ressourcen, die in der Lebenswelt der Klient*innen vorhanden sind. Außerdem berücksichtigt es die Beziehung zwischen Lösungsressourcen und dem Verständnis eines Problems. Auch die individuelle Sichtweise der Klient*innen auf ihre Probleme im Lebensfeld wird dabei beachtet (Thiersch, 1992, p. 22).

Lebensweltorientierte Soziale Arbeit ist das Ergebnis der steigenden Vergesellschaftung des Lebens. Lebensweltorientierung der Sozialen Arbeit setzt spezielle Methoden eines rechtlich abgesicherten, professionellen und institutionellen Handelns ein, um Individuen in ihrer Lebenswelt zur Selbsthilfe beziehungsweise zur Autonomie in ihren Beziehungen zu helfen. Sie erweitert ihren klassischen Ansatz, der sich nicht auf benachteiligte Bevölkerungsgruppen beschränkt, und wird zu einem Angebot für die gesamte Gesellschaft. Lebensweltorientierte Soziale Arbeit handelt zweigliedrig, zweipolig.

Lebensweltorientierte Soziale Arbeit fokussiert sich auf Alltagsorientierung, Regionalisierung, Dezentralisierung, Partizipation, Integration und Prävention. Lebensweltorientierte Soziale Arbeit, arbeitet direkt mit Menschen, die soziale Beratung und Unterstützung brauchen, und verbindet informelle Hilfe mit professionellen Angeboten.

Lebensweltorientierte Soziale Arbeit ist grundsätzlich eine reflexive Arbeit. In der Angst vor den persönlichen „kolonialisierenden“ Alternativen und im Respekt vor der Eigenwilligkeit der Erkenntnisse der Klient*innen gilt es zu überprüfen, was in dem jeweiligen Fall angemessen ist; Maßnahmen und Entscheidungen zu einem tragfähigen Konsens, benötigen Energie, Zeit, Phantasie und sind anspruchsvoll (Thiersch, 1992, pp. 246-247).

Soziale Arbeit steht in enger Verbindung zur Lebenswelt der Klient*innen und ist täglich mit Herausforderungen konfrontiert. Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen müssen die Aufgaben der lebensweltorientierten Sozialarbeit bestimmt werden.

- Aus den offenen Lebensverhältnissen der Gegenwart ergeben sich verschiedene Aufgaben in ihrer Doppelfunktion von Überforderung und Chance sowie von Hilfe und Unterstützung. Zu den etablierten und klassischen Aufgaben der Sozialen Arbeit, in elenden, verarmten und benachteiligten Verhältnissen, Ressourcen für die Stärkung der Selbstbehauptung bereitzustellen, kommen die neuen Aufgaben der Unterstützung und Hilfe in den komplexen Herausforderungen der Selbstbehauptung Lebensrealitäten hinzu.
- Menschen müssen in ihren Lebenslagen und ihren Bemühungen, akzeptiert werden, sich in den Aufgaben der Strukturierung ihrer Lebenswelt zu behaupten; Hindernisse mit denen die Soziale Arbeit zu kämpfen hat, müssen erkannt werden als Zeichen einer Bemühung das Leben zu bewältigen, nicht als Hindernisse und Probleme auf die Soziale Arbeit Antworten hat, sondern als Lösungsfindung, wenn auch möglicherweise als unvollständige Problembewältigung.
- Menschen müssen in ihren Bemühungen im Zusammenhang ihrer vielschichtigen Lebensverhältnisse gesehen werden. Dabei geht es um das Zusammenspiel von Hindernissen und Ressourcen, Schwächen und Stärken. Wer helfen will, braucht nicht nur Wissen über die Schwierigkeiten, sondern auch über die Möglichkeiten und Stärken der Menschen. Denn nur so kann Hilfe wirklich wirksam sein
- Menschen in ihren Bemühungen müssen im Kontext des Erlebnisses der eigenen Wahrnehmung akzeptiert werden, als Persönlichkeit und als Inszenator seiner eigenen Verhältnisse.
- Menschen sollten in ihren Hindernissen und Problemen gesehen werden. Diese liegen oft in der Ambivalenz zwischen Erfolg und Illusion. Hilfe bedeutet auch, eine Neuorientierung und Veränderung zu fordern. Sie ist eine Mischung aus scheinbarer Klarheit und praktischen Erfahrungen. Sie kann Hilflosigkeit, Verlässlichkeit und auch fordernde oder provokative Elemente beinhalten.
- Menschen müssen im Verlauf ihrer Bemühungen zur Bewältigung des Lebens betrachtet werden; unterstützend und präventiv wirken, um die Hilfe so anzubieten, dass sich in gefestigten Verhältnissen Probleme nicht übertrieben werden müssen.

- Menschen müssen in ihrem Auseinandersetzungsprozess mit den gegebenen Lebensbedingungen im regionalen und familialen Kontext, im Kontext von Peers und Bezugsgruppen betrachtet werden. Menschen in ihren Problemen sind angewiesen auf die Darstellung einer förderlichen und klaren regionalen Infrastruktur, auf die Darstellung von soliden und widerstandsfähigen sozialen Netzwerken sowie von gelingenderen Sozialräumen.
- Menschen in ihren Problemen müssen akzeptiert werden in jenen freien Erkundungsprozessen nach einem gelingenderen Lebensalltag, der sich in unserem Fall in so vielseitigen Lebensformen dargestellt und für den es keine universell akzeptierte Ausrichtung gibt. Hilfen können nur Empfehlungen zur Beleuchtung von individuellen Lebensstrukturen sein. Hilfen können nicht unmittelbar, sondern im Rahmen von Verhandlungen gewährt werden.

Die Philosophie der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit hat Auswirkungen auf Handlungs- und Organisationsmuster. Prinzipien wie Vernetzung, Prävention, Partizipation, Regionalisierung und Integration beeinflussen sowohl die Struktur als auch die Handlungsstrategien. In den strukturellen Rahmenbedingungen verschiebt sich der Fokus auf offene, ambulante und präventive Angebote. Diese beinhalten niederschwellige, lebensweltorientierte Konzepte, die die soziale Gemeinschaft einbeziehen, wie etwa in der Jugendarbeit, Heimerziehung oder Beratungseinrichtungen. Neue Optionen entstehen, zum Beispiel Straßensozialarbeit, Familienhilfe oder fokussierte Einzelbetreuung. Diese arbeiten mit den vorhandenen Ressourcen vor Ort in verschiedenen sozialen Gruppen.

Bedarfsorientierte Unterstützungsplanung und regionale Planung werden wichtige Bestandteile einer reflektierten Sozialen Arbeit. Innovative Konzepte kombinieren fachliches Wissen mit den Alltagskontexten der Klient*innen. Sie balancieren Nähe und Distanz sowie Offenheit und Struktur (Chasse & Wensierski, 1999, pp. 121-122).

Lebensweltorientierte Soziale Arbeit stützt sich auf die Problematik gegebener Lebensverhältnisse und verlangt Professionalität, um Handlungsschemata offen ausführen zu können. Einbezogen aber in die herkömmlichen Muster der Befürsorgung und die familienbezogenen, individualisierenden Interventions-

und Interpretationsmuster fehlt den Konzeptionen die erforderliche beruflich-wissenschaftliche Grundlage. Wenn lebensweltorientierte Soziale Arbeit nur als reflexive ausgeübt wird, beansprucht dies in der heutigen verwissenschaftlichen Zeit eine ausgeweitete Theorie und Lehre.

Lebensweltorientierte Soziale Arbeit legt Akzent auf die Verknüpfung der verschiedensten Aufträge, Koordinationen und Kooperationen. Sie sieht ihre Aufgabe in der Zusammenarbeit mit Bürgerinitiativen und Selbsthilfegruppen. Dabei geht es um den neuen Zusammenhalt zwischen Laien, Ehrenamtlichen und Betroffenen. Die Arbeitsaufteilung zwischen formellen und informellen Bereichen sowie die Netzwerke in der Sozialen Arbeit sind dabei wichtig. Die Aufträge der Professionist*innen werden sich ganz bestimmt verschieben zu den ungenauen Varianten der Unterstützung und Anleitung von Individuen, die sozialen Hilfestellungen in direkter Interaktion ausüben (Thiersch, 1992, pp. 250-253).

Lebensweltorientierung betrachtet Menschen in Bezug auf ihre aktuelle Lebenswelt. Sie berücksichtigt ihre Handlungen und wie sie schwierige Situationen lösen können. Lebensweltorientierung hinterfragt die tatsächliche Alltagskultur. Sie betrachtet Menschen in der Auseinandersetzung mit der eigenen Welt. Bei der Alltagsbewältigung suchen die Menschen nach sich selbst, um den anderen zu zeigen, dass sie gewissen Situationen gewachsen sind und den Alltag bewältigen können. Menschen in ihrer Lebenswelt sind auf der Suche nach Sicherheit, sie bemühen sich und geben den Schwierigkeiten nicht nach. Menschen brauchen ein konstantes Wir-Gefühl, um handlungsfähig zu sein. Lebenswelten sind in sich befangen, sie können aggressiv, exklusiv und borniert werden. Sie führen zu Dequalifikationen, Abwertungen und verfangen sich in Abgrenzungen. Solche Abgrenzungen sind nicht natürlich, sondern gesellschaftlich bestimmt. Überforderung, Unsicherheit und Stress führen zu solchen Abgrenzungen. Die Methode der Lebensweltorientierung stellt fest, dass wir die individuellen Lebenswelten der Frauen, respektieren und verstehen müssen. Es geht darum, ihre Bedürfnisse, Ressourcen, Perspektiven und Visionen zu erkennen (Thiersch, 2015, pp. 389-390).

Es lässt sich also festhalten, dass die lebensweltorientierte Soziale Arbeit eine intensive Auseinandersetzung mit den Lebensrealitäten der Klient*innen erfordert. Lebensweltorientierung nach Thiersch (1992) hilft Individuen professionell in ihrer Lebenswelt und unterstützt ihre Autonomie. Diese Methode ist nicht nur für benachteiligte Bevölkerungsgruppen, sondern für die gesamte Gesellschaft geeignet und fokussiert sich auf Alltagsorientierung, Regionalisierung, Dezentralisierung, Partizipation, Integration und Prävention. Sie berücksichtigt die individuellen Lebenserfahrungen und Schwierigkeiten im Alltag und reagiert flexibel auf die Bedürfnisse der betroffenen Menschen. Die Philosophie solcher Arbeitsweise hat sowohl Einfluss auf die praktischen Handlungsansätze als auch auf die strukturellen Rahmenbedingungen der Sozialen Arbeit. Dadurch wird eine ganzheitliche, bedarfsorientierte Unterstützung ermöglicht, die den Klient*innen hilft, ihre Lebenswelt zu bewältigen und sie aktiv selbständig zu gestalten. Sexarbeiter*innen werden in ihrer Lebenswelt mit gesellschaftlicher Stigmatisierung und Diskriminierung konfrontiert. Im nächsten Kapitel wird es auf die gesellschaftliche Stigmatisierung und Diskriminierung eingegangen, um die Auswirkungen auf die Lebenswelt der Betroffenen zu verdeutlichen und mögliche Lösungsansätze klarer zu machen.

5.2 Gesellschaftliche Stigmatisierung und Diskriminierung

Sexarbeiter*innen werden nicht nur gesetzlich, sondern auch gemeinschaftlich und sozial diskriminiert. Die in der Sexgewerbe arbeitende Frauen und Männer, werden permanent aufgrund ihrer Tätigkeit Beleidigungen, Spott und Vorurteilen ausgesetzt. Sexarbeiter*innen werden von der Gesellschaft ausgeschlossen. Prostituierte führen meistens ein Doppelleben und verschweigen im privaten sowie im öffentlichen Umfeld ihre Tätigkeit, um der erschwerenden gesellschaftlichen Reaktion zu entkommen. Die von Sexarbeiter*innen ausgeübten Handlungen gelten als unmoralisch und verächtlich. Der gesellschaftlichen Stigmatisierung sind vorwiegend Prostituierte ausgesetzt und nicht die männliche Klientel, von der der Bedarf die Sexualdienstleistungen konsumieren zu wollen, ausgeht (Greif, 2012, p. 20).

Helga Amesberger (2014) eine bekannte Forscherin und Sozialwissenschaftlerin, untersucht in ihrer dreijährigen qualitativen Studie nicht nur die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Sexarbeiterinnen in Österreich, die im vorherigen Kapitel bereits dargestellt wurden, sondern auch die Stigmatisierung von Prostituierten, insbesondere die Auswirkungen der gesellschaftlichen Wahrnehmung, Gesetzgebung und sozialen Normen auf die betroffenen Personen, denen die Sexarbeiterinnen ausgesetzt sind. In der empirischen Studie wurden 90 Sexarbeiterinnen aus verschiedenen Bundesländern Österreichs befragt. Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass die ständige Diskriminierung in verschiedenen Lebensbereichen (z. B. im Gesundheitswesen, in der sozialen Interaktion und am Arbeitsplatz) weitreichende psychische und soziale Folgen für die Betroffenen hat. Es wird auch die Mehrdimensionalität von Diskriminierung betrachtet – das heißt, wie verschiedene soziale Identitäten wie Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit und sozioökonomischer Status die Erfahrungen von Prostituierten prägen.

Dies führt zu einer differenzierten Analyse, wie Frauen, insbesondere migrantische oder ethnische Minderheiten, stärker betroffen sind. In ihrer Studie befasst sich die Autorin ebenfalls mit sozialen Interventionen und Präventionsprojekten, die darauf abzielen, den betroffenen Prostituierten, die in Wien wohnhaft sind, zu helfen, die stigmatisierenden Effekte zu überwinden. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die niederschweligen Angebote, wie Gesundheitsdienste und psychosoziale Beratung von großer Bedeutung sind, da sie es Prostituierten ermöglichen, in einem nicht diskriminierenden Umfeld Unterstützung zu suchen. Ein weiteres wesentliches Ergebnis der Studie war, dass die Sexarbeiterinnen oft zögern, übliche Gesundheitsdienste oder soziale Unterstützung in Anspruch zu nehmen, weil sie Angst vor Diskriminierung sowie vor sozialer Ausgrenzung haben. Es wird hervorgehoben, dass diese Interventionen in einem nicht stigmatisierenden Umfeld stattfinden. Es wurde festgestellt, dass viele der befragten Sexarbeiterinnen nach der Teilnahme an präventiven Programmen eine Verbesserung ihrer psychischen Gesundheit aufwiesen. Die Studie zeigt, dass die betroffenen Frauen in Bezug auf die

sexuell übertragbaren Krankheiten besser informiert und ermutigt wurden, präventive Gesundheitsuntersuchungen in Anspruch zu nehmen. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Studie ist, dass Prostituierte in rechtlichen Fragen besser informiert wurden, was dazu führte, dass sich die soziale sowie rechtliche Lage der Prostituierten verbesserte (Amesberger, 2014, pp. 259-264).

Es lässt sich also festhalten, dass die Sexarbeiter*innen gesetzlich, sozial und öffentlich diskriminiert werden. Sie sind Vorurteilen, Ausgrenzung und Beleidigungen ausgesetzt, was negative Auswirkungen auf die Psyche der betroffenen Personen hat. In der empirischen Studie Amesberger (2014) stellt fest, dass das Geschlecht, ethische Zugehörigkeit sowie sozioökonomischer Status die Lebenserfahrungen der Prostituierten prägen und dazu führen, dass die ethischen Minderheiten sowie die Personen mit migrantischem Hintergrund, stärker betroffen sind. Die Untersuchung von sozialen und Präventionsprojekten, zielt darauf ab, den betroffenen Prostituierten zu helfen, die Stigmatisierung zu überwinden. Von großer Bedeutung sind niederschwellige Angebote, die den Frauen einen geschützten Raum ohne Diskriminierung bieten. Es konnte jedoch eine positive Veränderung durch die Teilnahme an präventiven Programmen beobachtet werden. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Frauen besser über die sexuell übertragbaren Krankheiten informiert sind und dass sich die soziale und rechtliche Lage der Prostituierten verbessert hat. Die empirische Studie von Amesberger (2014) macht deutlich, welche Auswirkungen gesellschaftliche Stigmatisierung auf die Lebensbedingungen der Sexarbeiterinnen hat. Aufbauend auf den Erkenntnissen zur gesellschaftlichen Stigmatisierung wird im nächsten Kapitel auf die Rolle des Körpers in der Prostitution eingegangen, um die Verbindung zwischen gesellschaftlichen Wahrnehmungen und den individuellen Erfahrungen von Sexarbeiterinnen weiter zu beleuchten.

5.3 Körperrolle in der Prostitution

Die Körperrolle in der Prostitution bezieht sich auf die Art und Weise, wie der Körper der Prostituierten in der Prostitution kontrolliert, genutzt, behandelt und wahrgenommen wird. Dies betrifft nicht nur den physischen Körper als „Ware“ im wirtschaftlichen Austausch, sondern auch die kulturellen, psychischen und

sozialen Dimensionen, die mit der Arbeit in der Sexbranche verbunden sind. Diese Rolle wird oft durch gesellschaftliche Stigmatisierung und Normen beeinflusst und kann verschiedene Dimensionen haben, von der politischen und rechtlichen Aspekten der Körperrolle bis hin zur körperlichen Belastung über die psychischen Auswirkungen. In der Prostitution wird der Körper oft als eine Ware interpretiert, die gegen Geld verkauft wird. Dies führt zu einer Reduktion der Prostituierten auf ihren physischen Körper, dessen Verfügbarkeit und Gebrauch in den Vordergrund rücken. Diese objektivierende Betrachtungsweise ist eng mit der kommerziellen Ausbeutung des Körpers verbunden. Es wird davon ausgegangen, dass Prostituierte ihren Körper in einer speziellen Weise einsetzen, um sexuelle Dienstleistungen zu erbringen, was zu einer Entkörperlichung der Person als Ganzes führen kann.

Das Thema „Sexarbeit“ und der Konsum von Menschen durch andere Menschen mittels der Tauschware Körper/Geld und damit verbundenen Fragen Identität und Geschmack/Ästhetik, historisch immer zwischen Emanzipation und Verzweiflung, Elend und Glamour angesiedelt, genießt für umfangreiche Bevölkerungsteile 1989 mit „Pretty Woman“ eine vorteilhafte Neubewertung, indem kommerzielle Beziehung zwischen dem einsamen, aber reichen Edward Lewis (Richard Gere) und der hübschen, aber armen Vivian Ward (Julia Roberts) die Herzen von heranwachsenden bis Personen im fortgeschrittenen Alter erwärmte. In der folgenden romantischen Komödie taucht das Bild der Erziehungs- und Aufstiegskarriere wieder auf, das auch auf Körperlichkeit Bezug nimmt (eine andere Alternative hat Vivian Ward am Anfang nicht, bevor sie danach mit Geist und Witz überzeugen kann) (Angelina, Piasecki, & Schurian-Bremecker, 2018, pp. 89-91).

Ausgehend von phänomenologischen (Merleau-Ponty 1966) und philosophisch-anthropologischen (Plessner 1982) Sichtweisen wird zwischen Körper und Leib unterschieden. Das Wort Körper charakterisiert den toten als auch den lebendigen Körper. Der Körper hat sachbezogenen Charakter, ist ersichtlich und lässt sich unterteilen sowie vermessen. Dagegen bezieht sich der Leib auf den spürbaren, feinfühlenden und lebendigen Körper. Der Körper, der in diesem Moment da ist, kann nicht gleichzeitig woanders sein. Von einer

anderen Seite, der Mensch, der seinen Körper hat, kann unkonventionell zu seiner Umwelt positionieren. Aufgrund der exzentrischen Aufstellung, zu sich und aus sich heraus in Distanz treten. Infolge des „Köpers-seins“ lebt der Mensch in diesem Moment, im Hier-und-Jetzt. Aus diesem Grund wird der Begriff des „Körper-Seins“ durch den philosophischen Begriff „Leib“ bzw. „Leiblichkeit“ ersetzt. Die Person mit ihm dazugehörigen Körper an das Hier-und-Jetzt gebunden und gleichzeitig durch den Leib „auf die Umwelt gestützt“. Der Mensch kann sich selbst zum Hauptgegenstand werden, sich selbst reflektieren und zu sich selbst in Distanz treten. Dies bedeutet, dass der Leib vom Körper erfasst wird, etwas Bearbeitbares und Gegenständliches, das man empathisch nutzen und über das man verfügen kann.

Das Verhältnis des Menschen zu seinem eigenen Körper wird in Bezug auf Mimik, Gestik, Haltung und Sprache – insbesondere beim Weinen und Lachen - betrachtet. Weinen und Lachen werden als Reflexe des Leibes auf solche Situation, wie Trauer, Tod, Hoffnung behandelt, die klar machen, dass der Leib von einer Person „bewohnt“ wird und gleichzeitig ein Leib ist. Weinen und Lachen als körperliche Ausdrucksformen zeigen, wie wichtig die Sichtbarkeit des Körpers ist – denn er wird von anderen wahrgenommen, gedeutet und interpretiert. Wenn der reguläre Gang einer Angelegenheit unterbrochen wird, wird der Körper mit seiner körperleiblichen Ausdrucksweise zu einer bedeutsamen Grundlage von Bedeutungen, die nicht immer mit Intentionen des Subjektes einig sind. Von dieser Basis lässt sich das leibliche Dasein in ihrer universellen Verletzbarkeit, Verwiesenheit auf Anderes und Bedürftigkeit als eine menschenzentrierte Konstitutionsbedingung bestimmen.

Der Körper ist äußerlich ein unübersehbares Objekt, womit alles, was Körper betrifft, auch etwas Objektives ist. Der Leib verdeutlicht die nicht-erkennbare Körperlichkeit, das innere des Körpers und daher „subjektiven Sachverhalt“, weil der Leib im Unterschied zum Körper das leibliche Wohlbefinden und Empfinden ist (Mörge, 2020, pp. 57-61).

Die Gesellschaft hat häufig einen negativen Eindruck von Sexarbeiter*innen, bei denen der Körper im Fokus dieser Stigmatisierung steht. Sexarbeiter*innen werden oft auf ihre körperliche Handlung reduziert und mit gesundheitlichen

und moralischen Risiken in Verbindung gebracht. Diese gesellschaftliche Erniedrigung kann zur Isolation, zu psychischen Belastungen und einem geringen Selbstwertgefühl führen. Einige Sexarbeiter*innen berichten, dass sie ihr Körper als „Instrument“ oder „Werkzeug“ betrachten, das unabhängig von ihrem Selbstwert benutzt wird. Einige erleben emotionale Belastungen und kämpfen mit dem Gefühl der Entfremdung vom eigenen Körper. Der Körper wird dabei nicht nur als sexuelle Serviceleistung betrachtet, sondern auch als ein Zeichen von moralischer Verfehlung und als „verschmutzt“. Die Soziologie betrachtet Stigmatisierung als einen Prozess, in dem unvorteilhafte Merkmale Eigenschaften einer Gruppe oder einer Person von anderen Personen zugeschrieben werden. Diese unvorteilhaften Grundannahmen diskreditieren die Gruppe oder Person, weil sie zudem die Gruppe oder Person als das Ganze zu charakterisieren scheinen. Es wird von einer Eigenschaft auf den Gesamtcharakter geschlossen. Die Wirkung und zugleich die Ursache der Stigmatisierung ist, dass die Stimmen der Sexarbeiter*innen nicht gehört werden. Die soziale Marginalisierung spiegelt sich von einer Seite in der Politikgestaltung, die ohne die Beteiligten die in der Sexbranche tätig sind, stattfindet und von der anderen Seite, in dieser Nicht-Repräsentation und der Rede über sie wider (Amesberger, 2014, p. 258).

In der Sexarbeit ist der Körper sehr oft von Gewalt betroffen, sei es erzwungene sexuelle Handlungen, Missbrauch oder körperliche Übergriffe. Der Körper wird dann nicht nur als Instrument für Arbeit genutzt, sondern auch als Objekt von Gewalt. Sexuelle Handlungen sowie gewalttätige Übergriffe, können zu physischen, psychischen sowie gesundheitlichen Beschwerden führen. Die Beziehung zum persönlichen Körper kann durch Erfahrungen der Gewalt beeinträchtigt werden. Wenn Grenzen durch die anderen stets überschritten werden, geht ein Gespür für die individuellen Grenzen verloren, die nicht mehr ausgedrückt werden können. Wenn eine Frau Gewalt erlebt, ist es sehr wichtig, dass sie in ihrer Einschätzung ernst genommen und ihrer Beschreibung Glauben geschenkt wird. Auch wenn Sozialarbeiter*innen bemerken, dass manche Frauen eindeutig Gewalt erleben, kommunizieren die betroffenen Frauen das Problem nur sehr selten gegenüber der Berater*innen. Frauen akzeptieren dies und empfinden Gewalt als normal. Es

ist von hoher Priorität mit dieser Situation behutsam umzugehen, da die Sexarbeiter*innen einer vulnerablen Personengruppe angehören (Angelina, Piasecki, & Schurian-Bremecker, 2018, pp. 128-140).

Es lässt sich also festhalten, dass der Körper der Prostituierten in der Sexarbeit sowohl sozial als auch psychologisch, physisch und psychologisch wahrgenommen wird. Der Körper der prostituierten Frauen wird oft als „Ware“ betrachtet, die gegen Geld verkauft wird. Die öffentliche Stigmatisierung und Diskriminierung von Sexarbeiter*innen beeinflusst die Wahrnehmung ihres Körpers und führt zu psychischen Belastungen und zu einem verzerrten Selbstbild. Das Verhältnis von Körper und Leib wird durch philosophische Ansätze erläutert, die den Unterschied zwischen dem spürbaren, subjektiven Leib und dem objektiven Körper hervorheben. All dies verdeutlicht den komplexen Zusammenhang zwischen Körper und Prostitution, die sowohl die psychischen als auch physischen Dimensionen beinhaltet. Gewaltanwendungen gegen Sexarbeiterinnen ist ein zentrales Problem, das sowohl körperliche als auch psychische Auswirkungen hat. Die betroffenen Frauen benötigen eine professionelle Unterstützung sowie Anerkennung ihrer negativen Erfahrungen. Im nächsten Kapitel wird daher auf die professionelle Praxis der Sozialen Arbeit im Bereich der Sexarbeit eingegangen, um die Herausforderungen und Unterstützungsbedarfe der Sexarbeiter*innen zu darstellen und zu verdeutlichen, wie Sozialarbeiter*innen mit den komplexen physischen, psychischen und sozialen Aspekten dieser Arbeit umgehen können.

6 Professionelle Praxis der Sozialen Arbeit im Bereich der Sexarbeit

Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht professionelle Praxis der Sozialen Arbeit im Bereich der Sexarbeit. Ziel der aufsuchenden Sozialen Arbeit ist es, professionell zu agieren, die betroffenen Frauen in ihrer Lebenswelt zu verstehen, zu respektieren, zu unterstützen und bei der Bewältigung ihres Alltags nachhaltige sowie emotionale Hilfe zu leisten. Eine erfolgreiche aufsuchende Soziale Arbeit kann nur dann erreicht werden, wenn Sozialarbeiter*innen in der Lage sind, vertrauensvolle Arbeitsbeziehungen mit den betroffenen Frauen aufzubauen und ein starkes Vertrauensverhältnis zu

schaffen. Nicht zuletzt werden Herausforderungen und Chancen im Bereich der Sexarbeit reflektiert, wobei die Relevanz einer respektvollen Herangehensweise in der professionellen Beratung, die auf der lebensweltorientierten Methode nach Thiersch (1992) basiert, hervorgehoben wird.

6.1 Orientierungsplanung und berufliche Integration

In Österreich wird die Orientierungsplanung und berufliche Integration von Sexarbeiterinnen durch eine Kombination von sozialen Programmen, spezialisierten Organisationen und rechtlichen Rahmenbedingungen unterstützt. Die österreichische Gesetzgebung in Bezug auf Prostitution und die Förderung des Ausstiegs aus der Sexarbeit hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt, um den betroffenen Frauen Perspektiven und bessere Unterstützung zu bieten.

Sexarbeit in Österreich ist grundsätzlich legal, aber geregelt. Es gibt jedoch starke Unterschiede zwischen den Bundesländern in Bezug auf die genaue Ausgestaltung der Regelungen. In den österreichischen Bundesländern gibt es spezielle Gesetze, die die Tätigkeit von Prostituierten und die Bordellbetriebe regulieren. Diese Regelungen betreffen sowohl die Gesundheitsversorgung, Sicherheit als auch die Arbeitsbedingungen der Sexarbeiterinnen. Ein wesentliches Gesetz in diesem Zusammenhang ist das Prostitutionsgesetz (z. B. im Wiener Prostitutionsgesetz). Es dient dazu, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, und verfolgt gleichzeitig das Ziel, den Menschenhandel und die sexuelle Ausbeutung zu bekämpfen. Im Hinblick auf den Ausstieg aus der Prostitution gibt es in Österreich dennoch keine einheitliche nationale Strategie, sondern lokale Initiativen und Programme (Bundeskanzleramt, 2024).

In Österreich gibt es mehrere Einrichtungen und Programme, die sich auf berufliche Integration, soziale Rehabilitation, psychosoziale und gesundheitliche Beratung, Unterstützung beim Ausstieg aus der Sexbranche etc. konzentrieren, um Sexarbeiter*innen auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt

zu begleiten und zu unterstützen. Um den Einblick in die Fachberatungsstellen für Sexualdienstleister*innen zu gewähren, werden diese kurz skizziert:

- SXA - Info – Frauenservice Graz: bittet Unterstützung für Frauen bei der Auswahl des passenden Berufes, beim Erstellen des Lebenslaufs und der Bewerbung; bittet selbständiges Arbeiten am PC sowie Arbeit- und Sozialberatung an (Frauenservice, 2024).
- IBUS-AEP – Innsbruck und aufsuchend in Vorarlberg: Unterstützung und Information bei professioneller Umorientierung (IBUS, 2024).
- Checkpoint sexuelle Gesundheit in Klagenfurt: Unterstützt Frauen beim Berufswechsel (Checkpoint, 2024).
- Beratungsstelle Lena in Oberösterreich: bittet Qualifizierungsprojekte und Computerkurse an (Caritas, 2024).
- Maiz. Autonomes Zentrum von und für Migrantinnen in Oberösterreich: unterstützt Sexarbeiterinnen bei der Neuorientierung sowie beim Schreiben vom Lebenslauf und Bewerbungen. Beratung beim Umstieg in eine andere Branche (Maiz, 2024).
- Sophie. Beratungszentrum für Sexarbeiter*innen in Wien: Bittet berufsorientierte Unterstützung beim Jobwechsel, Information bezüglich Chancen und Zukunftsaussichten am österreichischen Arbeitsmarkt, Hilfestellung für die Erstellung des Lebenslaufs, Coaching für Bewerbungsgespräche sowie die Weiterbildungsprogramme an (Sophie, 2024).

Trotz der vorhandenen Hilfestellungen, erfahren bestehende und ehemalige Sexarbeiter*innen Erschwernisse, die die berufliche Neuorientierung und Integration verlangsamen. Grund dafür ist, die gesellschaftliche Stigmatisierung und Ausgrenzung, rechtliche Unsicherheit bei den Migrantischen Sexarbeiter*innen ohne Aufenthaltstitel sowie keine offiziellen Berufsabschlüsse. Die berufliche Integration sowie die Orientierungsplanung von Sexarbeiter*innen erfolgt durch eine Fusion von beruflicher Orientierung,

individueller und professioneller Beratung, psychosozialer Unterstützung sowie Weiterbildung. Verschiedene österreichische Einrichtungen und Institutionen kooperieren zusammen, um Sexarbeiter*innen die notwendige Unterstützung zu bieten und auf ihrem Weg der Neuorientierung in den Arbeitsmarkt zu begleiten.

6.2 Professionelles Handeln der aufsuchenden Sozialen Arbeit im Bereich der Sexarbeit

Eine essenzielle Aufgabe in der Sozialen Arbeit ist es Menschen in ihrer Lebenswelt und in ihren Gesellschaftsformen, zu analysieren, zu beraten und zu verstehen. Soziale Arbeit fokussiert sich hauptsächlich auf jenen Menschen, die sich am Rande der Gesellschaft befinden, auf Hilfe und Beratung in verschiedenen Kontexten angewiesen sind oder ausgegrenzt werden. Insbesondere stark missachtete Zielgruppen, die nicht in der Lage sind auf ihre Problemstellung aufmerksam zu machen oder sich für ihre Rechte einzusetzen, werden in der Öffentlichkeit nicht gehört und sollten zunehmend in den Mittelpunkt der Sozialen Arbeit rücken. Frauen und Männer, welche in der Sexarbeit tätig sind sowohl als auch wohnungslose Menschen, Straftäter, Suchtkranke und Asylsuchende, finden noch immer in der Gesellschaft kaum Berücksichtigung. Folgende Zielgruppen gehören nicht unbedingt zu den bevorzugten Klient*innen. Diese Gesellschaftsschicht führt Sozialarbeiter*innen zu ihren Grenzen der Resilienz. Soziale Arbeit wird immer wieder vor neuen Herausforderungen aufgrund der komplexen Veränderungen in der Gesellschaft sowie der Personen die professionelle Unterstützung benötigen, gestellt. Selbstbewusst und professionell agierende Sozialarbeiter*innen sowie spezifisch auf die Probleme ausgerichtete Handlungskonzepte sind notwendig, um den Forderungen in der Praxis gerecht werden zu können. Nur so kann eine Soziale Arbeit unter dem Aspekt der Prävention und in den schwierigen Lebenssituationen nachhaltig effektiv sein und mit Wertschätzung gesehen werden.

Soziale Arbeit hat den hohen Anspruch und das Ziel, eine qualitative Beratung den Klient*innen anzubieten. Sie wird dennoch oft von fehlender Akzeptanz in der Öffentlichkeit, finanziellen Einsparungsmaßnahmen oder von zu

erbringender Anzahl von Fällen, beeinflusst und unter Druck gesetzt. Sozialarbeiter*innen zeichnen sich dadurch aus, dass es ihnen kurzzeitig gelingt, hochkomplexe Problemsituationen zu erkennen, Lösungsstrategien zu entwickeln und empathisch auf betroffene Menschen einzugehen. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, den einzelnen Individuen mit seinen Problemsituationen ständig im Mittelpunkt zu behalten und sich stets auf neue und herausfordernde Situationen einzustellen. Soziale Arbeit hat ein umfangreiches Angebot an verschiedensten Techniken und Methoden zur Beratungstätigkeit und Gesprächsführung, die sie in der Arbeit mit den Klient*innen verwendet. Das Umfeld in dem die Klient*innen sich bewegen, soll im Beratungsprozess berücksichtigt sowie die Wechselwirkung zwischen dem Umfeld und der Persönlichkeit in den Hilfeprozess miteinbezogen werden. Außerdem ist es sehr wichtig negative sowie positive Beeinflussung zu analysieren und Fähigkeiten und Ressourcen des Hilfesuchenden zu aktivieren. Ein weiterer Faktor ist, die Zukunftsperspektiven der Klient*innen in ihrer Lebenswelt zu verstehen und sich für ihre Interessen und Rechte einzusetzen, unabhängig davon, ob es sich um eine Prostituierte, einen Wohnungslosen oder einen Straftäter handelt.

Das Thema Sexarbeit wird oft von der Gesellschaft nicht beachtet und verschwiegen. In der Gesellschaft bestehen aus diesem Grund Vorurteile und unangebrachte Meinungsbilder über den Sexbereich, welche nicht mit den Realitäten übereinstimmen. Die Gesellschaft hat oft kein Verständnis dafür, dass die Frauen aus dem Prostitutionsmilieu auf die professionelle Unterstützung angewiesen sind. Aufgrund dieser Tatsache ist es für die Öffentlichkeit schwer verständlich, warum die Sexarbeiterinnen Beratungsangebote bedürfen. Sexarbeit wird in der Regel mit einer gesellschaftlichen „Grauzone“ und mit einem kriminellen Milieu in Verbindung gebracht, welches moralisch und ethisch abgelehnt wird. In der Zusammenarbeit mit den Institutionen und Behörden kommt es häufig vor, dass das mangelnde Wissen über die Prostitution zu einer bestimmten Blockade und Ohnmacht führt. In der Beratung zeigt sich dieser Unsicherheitsfaktor in einer aggressiven oder unprofessionellen Gesprächsführung gegenüber den Frauen. Eigene Meinungen oder negative

Aussagen über die Sexarbeit in der Präsenz einer Klientin, welche aus der Branche aussteigen möchte, verhindern einen positiven und problemlosen Neustart zu anfangen. Diskriminierende Aussagen in Beratungsgesprächen spiegeln die widersprüchliche und ambivalente Sichtweise der Gesellschaft wider. Für die Sexarbeiterinnen ist das ein ergänzender Hintergrund, ihre Vergangenheit nicht öffentlich zu machen und neuen Beziehungen oder Begegnungen mit Skepsis zu begegnen. Es kommt auch häufig vor, dass die soziale oder kulturelle Teilhabe in der Gesellschaft von den Frauen vermieden werden, um negativen Konfrontationen aus dem Weg zu gehen. Die Szene zu der Prostitution gehört, kann nicht mit anderen Feldern der Sozialen Arbeit verglichen werden und beansprucht eine längere Planung, die nicht missachtet werden sollte. Die einfache Frage, inwiefern die in der Sexbranche beschäftigten Frauen, durch sozialarbeiterische Angebote beraten und erreicht werden können, ist von großer Bedeutung. Sachbezogener und umsetzbarer Lösungsweg ist nur dann sinnvoll, wenn sie in der Realisierungsphase kontinuierlich verbessert und erneuert werden (Albert & Wege, 2015, pp. 73-76).

Um eine qualitative Beratung zu gewährleisten, knüpfen Sozialarbeiter*innen wertvolle Kontakte im Bereich der Sexarbeit, um sich mit dem Milieu bekannt zu machen. Sozialarbeiter*innen müssen sich an die bestehenden Strukturen und Regeln in dieser Branche anpassen. Kontaktaufnahme zu den Hauswirtschafter*innen, Zimmervermieter*innen und Freiern gehören auch zum Handlungskonzept der Sozialen Arbeit, genauso wie die Gespräche mit Frauen, die tatsächliche Zielgruppe darbieten. Wer ohne Vorkenntnisse in den Rotlichtviertel geht, muss mit Abweisung, Misserfolg bis hin zu Hausverboten rechnen. Sozialarbeiter*innen müssen darüber hinaus über begründetes Fachwissen über diese Subkulturen besitzen, um die Lösungsstrategien mit Erfolg durchzusetzen. Nur so können die professionellen Helfer*innen bei den Frauen auf Wertschätzung und Toleranz stoßen. Man benötigt in dieser Hinsicht eine herausragende Kompetenz, um selbstbewusst und professionell von der Seite der Sozialen Arbeit handeln zu können (Albert & Wege, 2015, pp. 84-85).

Soziale Beratung ist eine Methode, die im Rahmen der Lebensweltorientierung nach Thiersch (1992) aus der sozialarbeiterischen Perspektive eingesetzt wird. Soziale Beratung bedeutet Beratung in schwierigen Situationen, insbesondere in sozialen Problemlagen des Lebens. Soziale Beratung wird auch im Rahmen Sozialer Arbeit in der Praxis angewendet, zum Beispiel in der Erziehungs-, Lebens-, Familienberatung, im Allgemeinen Sozialen Dienst, in der Schuldnerberatung, in der Suchtberatung, aber auch im Zusammenhang mit Jugendarbeit, Kriseninterventionen, Elternarbeit, Arbeitsloseninitiativen. Soziale Beratung stellt einen herausragenden Sektor von Beratungsangeboten in unserer Gesellschaft dar, weil für die Beratungsarbeit spezifische Probleme insbesondere deutlich werden, Probleme im Widerspruch von Realisierung, Konzept und Ziel im Arbeitsalltag.

Soziale Beratung ist ein zielorientiertes, methodisch ausgewiesenes Arbeitskonzept. In seiner methodischen Struktur meint es die chronologische Verknüpfung von Arbeitsvorgängen: Vorgehensweise (Wahrnehmung/Diagnose) von Schwierigkeiten ist die Bedingung zur Aufklärung des Entwurfs von Hilfsangeboten; führt zur Hilfe und Unterstützung in der Entzifferung von Ressourcen. Der Ausgangspunkt aller Beratung ist das Kenntnis von Lebensmöglichkeiten, Lebenseinschränkungen und Lebensverhältnisse, wie sie unabhängig von ihrem Verständnis von Hilfschancen und Hilfsbedürftigkeit erfahren werden. Wie erleben sich die betroffenen Personen selbst und wie spiegelt sich das in Beschreibungen und Theorien. Das primäre Ziel der Sozialen Beratung, Hilfe zur Selbsthilfe zu schaffen. Dies betrifft die gegenwärtigen Gesellschaftsstrukturen der Individualisierung, der Ungleichheit und Pluralisierung, wie sie sich in den Bewältigungsstrategien und Wahrnehmungen des Alltags darstellen. Drei Thesen der Sozialen Beratung:

- Randständigkeit, Ungleichheiten, Unterprivilegierung – begleitet mit fehlendem Mut, mit fehlender Kenntnis und fehlender Selbstverständlichkeit Hilfen zu beanspruchen, fordern individuelle kompensierend gegenläufige Technik der Beratung, auch um sich vertrauenerweckend, zugänglich, bekannt und vertraut zu machen.

- Die Vorurteilslosigkeit der Situation benötigt einen kooperativen Prozess des Aushandelns dessen, welche Form der Hilfe adäquat ist und was als Lebensschwierigkeit verstanden wird.
- Folgender Prozess beruht auf Vermittlung zwischen der Wertschätzung vor den Eigenwilligkeiten des Alltags und der kritischen Entschädigung seiner Defekten durch die Möglichkeit eines professionell ausgewiesenen Handelns, also durch die individuellen Ressourcen von anwaltschaftlicher Solidarität, Methode, Erfahrung und Zeit (Thiersch, 1992, pp. 129-133).

Soziale Arbeit und Soziale Beratung sind seit je gestaltet durch die Gegensätzlichkeit zwischen Kontrolle und Hilfe, zwischen dem Auftrag – auf der einen Seite – Abweichungen und Schwierigkeiten im Sinne dominierender Standards zu disziplinieren und in Einklang zu bringen, und der Funktion – auf der anderen Seite – im Sinne der Rechte und Forderungen der Menschen in einer sozialen Bevölkerung Defizite und Nöte zu rekompensieren und Hilfe anzubieten, damit die Individuen sich als Subjekte ihrer selbst erleben können. Indem Soziales Consulting im Rahmen der Lebensweltorientierung so in der Praxis umgesetzt wird, dass sie in der Lebenswelt der Adressat*innen handelt, steigt auch die Gefahr der Kontrolle; während sie – pointiert konzipiert – Adressat*innen in ihren persönlichen Problemlösungsansätzen und in ihrer Problematik heranankommt, wird es für die Adressat*innen komplizierter, die Individualität der Erfahrungen durchzusetzen, sich auch zu entziehen oder zu distanzieren. Der Auftrag einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit wird insbesondere auch ersichtlich neben den therapeutischen Hilfen, über dessen Erfordernis ja nicht debattiert werden kann, die sich aber gewissermaßen als Hauptrichtung für Consulting, als allgemeines Angebot so schnell durchsetzen und verbreiten. Soziale Beratung ist eine Methode, die dazu dient, Bewältigungsmuster zu stärken und die Normalität des Alltagslebens zu unterstützen. Die Problematik der Alltagsbewältigung, die sich in einer Gesellschaft der Individualisierung der Lebensführung, der Pluralisierung der Lebenslagen, der Vorgesellschaftung und der Ungleichheit ergeben, müssen

auf der Dimension des Alltags vorgenommen und bewältigt werden können (Thiersch, 1992, pp. 140-141).

Soziale Arbeit verwendet eigene Konzepte, Theorien und Methoden, um eine professionelle Arbeit sicherstellen zu können. Der Fokus richtet sich auf die Lebensweltorientierte Methode nach Thiersch, bei der die Sozialarbeiter*innen die individuellen Lebensrealitäten der Sexarbeiterinnen berücksichtigen. Dabei wird besonders auf eine partizipative Herangehensweise geachtet. Während der Beratung können die Frauen in einem sicheren Raum ihre eigenen Visionen, Bedürfnisse, Sorgen sowie Perspektive einbringen. Ziel der Sozialarbeiter*innen ist es, den betroffenen Frauen nicht nur in ihrem Arbeitskontext zu unterstützen, sondern auch in ihrer gesamten Lebenssituation zu helfen, indem ihre Selbstbestimmung sowie Ressourcen gestärkt werden. Was die Sexarbeit betrifft, ist es von hoher Priorität nicht stereotyp zu handeln, sondern die Frauen individuell beraten zu können. Die individuelle Beratungskompetenz, eigene Persönlichkeit und Methodenkenntnis der Sozialarbeiter*innen sollten in ununterbrochene positive Wechselwirkung stehen und sich gegenseitig ergänzen. Folgende Themen, wie Schwangerschaft, Wohnungslosigkeit, Gesundheit, Gewalt- und Traumaerfahrungen, Migration, können zu den wichtigsten Punkten der Beratung gehören. Umso ist es wichtiger und vorteilhafter, bei den komplexen Fragen sowie Lebenslagen der Frauen, über fachliche und fundierte Qualifikationen in Hinsicht der Gesprächsmethoden zu verfügen (Albert & Wege, 2015, p. 92).

Es lässt sich also festhalten, dass sowohl bestehende als auch ehemalige Sexarbeiter*innen, trotz vorhandener Programme und Unterstützungsangebote in Österreich, beim Ausstieg, der Neuorientierung sowie der beruflichen Integration auf Erschwernisse stoßen, die den ganzen Prozess verlangsamen. Dies geschieht aus diesem Grund, weil Sexarbeiter*innen nach wie vor der gesellschaftlichen Ausgrenzung und Stigmatisierung ausgesetzt sind. Die Sozialarbeiter*innen sind stets bemüht, die Sexarbeiter*innen auf ihrem Weg der Neuorientierung in den Arbeitsmarkt sowie beim Ausstieg aus der Branche, professionell zu begleiten und zu

unterstützen. Dabei steht die Lebensweltorientierung im Zentrum der sozialen Beratung, da sie die individuellen Lebenswelten und Lebensrealitäten betrachtet und berücksichtigt und so eine passende Unterstützung ermöglicht. Um kompetent und professionell im Rotlichtmilieu tätig zu sein, benötigen die Sozialarbeiter*innen ein fundiertes Fachwissen über die Branche. Wesentliche Kompetenzen wie Empathie, Kommunikationsfähigkeit und die Fähigkeit, professionelle Beziehung aufzubauen, sind von hoher Priorität. Das Fehlen solcher Kompetenzen, kann zur Abweisung, zum Misserfolg bis hin zum Hausverbot führen. In diesem Zusammenhang stellt sich heraus, wie wichtig eine enge Verbindung zur Lebenswelt der Betroffenen ist. Nur durch die Berücksichtigung ihrer individuellen Lebensrealitäten und Herausforderungen kann eine professionelle und nachhaltige Unterstützung im Prozess der Neuorientierung und beim Ausstieg gewährleistet werden. Dies erfordert nicht nur Fachkenntnisse und professionelle Distanz, sondern auch das Einfühlungsvermögen, die Welt der Sexarbeiter*innen zu verstehen und mit ihnen gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, die ihre Selbstbestimmung und Perspektivwechsel fördern. Im darauffolgenden Kapitel wird auf das methodische Vorgehen der qualitativ-sozialempirischen Forschung eingegangen.

7 Methodisches Vorgehen

Im folgenden Abschnitt der vorliegenden Masterarbeit wird das methodische Vorgehen detailliert erläutert. Es werden die erforderlichen Vorgehensweisen der qualitativ-sozialempirischen Forschung in einzelnen Schritten dargelegt. Dabei wird der Ablauf des methodischen Vorgehens beschrieben, ebenso wie die Methode zur Auswertung der Interviewinhalte des biographisch-narrativen Interviews nach Rosenthal, die in dieser Studie verwendet wurde. Zudem wird erläutert, wie die biographisch-narrativen Interviews durchgeführt wurden und welche Prinzipien der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring zur Anwendung kamen.

Ziel der Forschung ist es, zentrale Erkenntnisse in Bezug auf das Thema sowie die bereits formulierten Forschungsfragen zu gewinnen. Im Anschluss werden

die Auswertungsverfahren, die Transkriptionsregeln und die Forschungsergebnisse zusammengefasst und präsentiert.

7.1 Ablauf des methodischen Vorgehens

Im Rahmen dieser Masterarbeit handelt es sich um qualitative Forschung. Zu diesem Zweck wurden sieben Sexarbeiterinnen biographisch-narrativ interviewt.

Die Interviews wurden im Zeitraum vom 22.01.2025 bis 28.02.2025 in Wien, Linz sowie in Hörsching durchgeführt. Sie wurden mit Hilfe eines Diktiergeräts auf einem Handy aufgezeichnet. Nach der erfolgreichen Transkription wurden die Aufzeichnungen gelöscht. Die transkribierten Interviews wurden mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet.

Um die befragten Frauen zu erreichen, wurde zunächst bei den Beratungsstellen „Lena“ und „Maiz“ nachgefragt. Von den Beratungsstellen wurde an die Bordellbetreiber verwiesen, da die Beratungsstellen keine Daten von Sexarbeiterinnen vermitteln. Daraufhin wurde der Berufsverband für die Sexarbeit in Österreich kontaktiert und eine E-Mail mit dem Anliegen wurde verschickt, die an die Sexarbeiterinnen weitergeleitet wurde.

In der Zwischenzeit wurde im privaten Umfeld nachgefragt, ob jemand Zugang zum Bereich der Sexarbeit hat. Einige Bekannte waren empört und konnten nicht begreifen, warum zu einem so prekären und tabuisierten Thema eine Masterarbeit geschrieben wird. Die Nachfragen endeten erfolglos. Die Bekannten gaben an, dass sie zum Glück mit diesem Thema nichts zu tun haben. Danach wurden zwei Frauen kontaktiert, die in der Vergangenheit als Sexarbeiterinnen tätig waren. Obwohl den Damen erklärt wurde, dass die Interviews anonym seien und keine persönlichen Informationen in der vorliegenden Masterarbeit auftauchen würden, wollten sie trotzdem nicht mitmachen. Eine gab an, nur noch zwei Wochen in diesem Bereich gearbeitet zu haben, und verwies auf andere Interviewpartnerinnen, die länger in der Sexbranche tätig gewesen seien, da diese mehr erzählen könnten. Nach dem Gespräch wurde schließlich die Telefonnummer blockiert. Die andere Frau, die gefragt wurde, hat sich am Telefon verbal aggressiv verhalten. Sie gab

ebenfalls nur zwei Wochen im Bordell gearbeitet zu haben, bis ihr Ehemann sie dort abgekauft habe. Diese Dame habe lange nichts mehr mit dieser Branche zu tun und war empört, dass sie diesbezüglich gefragt wurde, da sie dachte, dass niemand davon wüsste.

Anschließend wurden einige telefonische Kontakte von den Sexarbeiterinnen durch eine gute Freundin vermittelt. Es wurde mit einigen Frauen persönlich gesprochen, die jedoch an der Untersuchung nicht teilnehmen wollten. Die anderen Frauen gingen nicht ans Telefon, als sie angerufen wurden, und meldeten sich auch nicht zurück.

Es wurde ebenfalls beim Friseur, bei der Kosmetikerin und bei Ärzten nachgefragt, die Sexarbeiterinnen als Kundinnen haben. Der Sachverhalt und das Anliegen wurden kurz erläutert, mit der Bitte, die Telefonnummer weiterzugeben. Leider hat auch diese Methode nicht funktioniert, keine der Frauen hat sich gemeldet.

Anschließend wurde das erste Interview mit einer Sexarbeiterin aus Wien durchgeführt, die die E-Mail des Berufsverbands der Sexarbeit erhalten hat. Ein Termin wurde im Januar vereinbart, da laut der Dame im Januar das Geschäft nicht so gut läuft und sie mehr Zeit hat. Die Sexarbeiterin war sehr offen, nett und freundlich, zeigte das ganze Studio und gab einen unvergesslichen Einblick in die Sexbranche. Das durchgeführte Interview hat circa 47 Minuten gedauert. Nach dem Interview wurde die Kollegin der befragten Frau gefragt, ob sie ebenfalls an der Untersuchung teilnehmen wolle, was sie zusagte.

Außerdem wurde es von einem Bekannten empfohlen, der in der Vergangenheit Zugang zur Sexbranche hatte, die Webseite „book.susi“ anzuschauen. Auf dieser Webseite sind Sexarbeiterinnen aus ganz Österreich zu finden. Man kann die Damen aussuchen und sie telefonisch kontaktieren. Die Telefonnummern von Sexarbeiterinnen aus Linz wurden auf dieser Webseite notiert und kontaktiert. Ein Laufhausbetreiber empfahl die Damen in der Zeit von 13:30 bis 17:00 Uhr aufzusuchen, da die Männer in der Zeit noch in der Arbeit sind und erst nach 17:00 Uhr kommen, um die Frauen bei ihrer

Arbeit nicht zu stören. Viele Telefonate endeten erfolglos. Eine Frau sprach kein Deutsch und verlangte zuerst eine Nachricht mit Informationen über das Anliegen. Ein Hindernis beim Durchführen des Interviews war, dass die angerufene Dame aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse nicht mitmachen konnte. Einige Frauen zeigten kein Interesse an dem Interview und sagten freundlich ab. Eine von den Frauen gab an, diesen Beruf auszuüben, weil er ihr Spaß macht und wollte keine weiteren Angaben machen. Einige Gespräche wurden sofort nach dem Bekanntwerden des Anliegens beendet. Einige Frauen, die über die Webseite „book.susi“ kontaktiert wurden, stimmten jedoch dem Interview zu. Anschließend wurden Termine für die Interviews vereinbart. Ein großes Problem während der Interviews war die Sprache sowie das fehlende Interesse, über ihre ganze Lebensgeschichte zu sprechen. Sobald es sichtbar war, dass die Frauen nicht weiterreden wollten oder längere Pausen machten, wurde in die Nachfragephase übergegangen. Einige Frauen erzählten nach dem Interview viel mehr über sich. Einige waren sehr offen, während andere schüchtern und leise. Die Interviews haben im Durchschnitt 20 Minuten gedauert.

Das sechste Interview wurde mit der Kollegin der Dame, die in Wien befragt wurde, durchgeführt. Der Termin hat in Linz stattgefunden und hat ungefähr 35 Minuten gedauert.

Die siebte Interviewpartnerin wurde von einem anderen Bekannten empfohlen, die an dem Interview interessiert war und sich darüber freute. Die befragte Frau wurde nicht ausreichend über das Anliegen des Besuchs informiert und wollte an dem Interview nicht teilnehmen. Dank der Überzeugungskraft konnte das Interview trotzdem durchgeführt werden. Das Interview wurde im privaten Raum der befragten Frau in Hörsching durchgeführt und hat ungefähr 30 Minuten gedauert.

7.2 Biographisch narrative Interviews nach Rosenthal

Im Rahmen der qualitativ empirischen Sozialforschung nach Rosenthal zum Thema Sexarbeit und zur Beantwortung von oben genannten Forschungsfragen, wurden sieben weibliche Sexarbeiterinnen aus dem Handlungsfeld der Sozialen Arbeit narrativ interviewt, um nach der

entsprechenden Auswertung der Interviewinhalte darauffolgende Forschungsfragen beantworten zu können.

Diese Methode wurde aus diesem Grund ausgewählt, weil sie es ermöglichte, durch die biografischen Daten und die erzählten Lebensgeschichten der befragten Personen einen Einblick in die Lebenswelten der Sexarbeiterinnen zu gewinnen und ihre Perspektiven, Ressourcen und Bedürfnisse besser zu verstehen.

Das narrative Interview konzentriert sich auf die Erhaltung und Hervorlockung von reiner formuliert zu autark gestalteten Präsentationen oder längeren Erzählungen eines konkreten Beispiels – wie einer Ortszusammenlegung oder der Lebensgeschichte oder der Geschichte eines Vereins, die anfangs ohne weitere Interventionen von Seiten der Interviewer*innen präsentiert werden können. Erst im zweiten Abschnitt des Interviews, dem Nachfrageteil, werden die Interviewpartner*innen gebeten, die vorhererwähnten Themen zu erzählen. In der letzten Phase des Interviews werden die befragten Personen zu den noch nicht erwähnten Themen oder Fragen motiviert. Die Forscher*innen orientieren sich anfangs an den Systemrelevanzen der Gesprächspartner*innen und deren alltagsweltlichen Konzepten und verzichten dementsprechend dem Prinzip der Offenheit auf eine hypothesengeleitete Datenerhebung. Die narrative Gesprächsführung stellt den Interviewten Personen damit einen bestmöglichen Raum zur Verfügung, um die Präsentation Ihrer Erfahrungen und Ihrer Lebensgeschichte, selbstgestalten zu können. Weiters zielt das Hervorlocken von Erzählungen auf den potenziellen Nachvollzug von Handlungsverläufen ab (Rosenthal, 2015, p. 163).

„Narratives Interview lässt sich in folgende Phasen einteilen:

1. Phase

Die Erzählaufforderung.

Die autonom gestaltete Haupterzählung oder Selbstpräsentation.

2. Phase

Erzählgenerierendes Nachfragen:

- a) *Internes Nachfragen anhand der in der Phase 1 notierten Stichpunkte;*
- b) *Externes Nachfragen.*

Interviewabschluss“ (Rosenthal, 2015, p. 170).

7.3 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Um die gewonnenen Interviews auszuwerten, wird die qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring angewendet, die im weiteren Abschnitt präziser erläutert wird.

Die qualitative Inhaltsanalyse dient dazu, die gewonnenen Ergebnisse schrittweise zu analysieren. Die Ergebnisse werden in Einzelteile aufgegliedert und nacheinander bearbeitet. Im Fokus der Inhaltsanalyse steht ein Kategoriensystem, mit dessen Hilfe die festgelegten Aspekte aus dem Material extrahiert werden.

Es wird zwischen den folgenden drei Grundformen der qualitativen Inhaltsanalyse unterschieden:

- **Zusammenfassung:** Der Zweck der Analyse besteht darin, die Ergebnisse so zu minimieren, dass nur die wichtigsten Punkte bewahrt bleiben.
- **Explikation:** Der Zweck der Analyse besteht darin, zu individuellen Abschnitten des Textes weiteres Material beizufügen, um das Verständnis der jeweiligen Abschnitte zu erweitern.
- **Strukturierung:** Der Zweck der Analyse besteht darin, unter vorher definierten Strukturierungsmerkmalen einen Querschnitt durch die Ergebnisse festzulegen oder die Ergebnisse aufgrund besonderer Merkmale einzuschätzen, um diese Merkmale aus den Ergebnissen zu extrahieren (Mayring, 2023, pp. 97-98).

Die Zusammenfassung wird in einer induktiven Kategorienbildung verwendet. Die Kategorienentwicklung ist systematischer angelegt und kann die gleichen reduktiven Prozesse sowie die gleiche Logik einsetzen, die auch bei der

zusammenfassenden Inhaltsanalyse verwendet werden. Die Auswertung kann in verschiedene Richtungen weitergeführt werden:

- Das gesamte Kategoriensystem wird im Hinblick auf die Fragestellung und den Hintergrund der Theorie interpretiert.
- Die Zuweisungen von Textpassagen zu bestimmten Kategorien können nach Belieben quantitativ ausgewertet werden.

Die Kernidee der Explikation ist, die eine Kontextanalyse bedeutet, dass das Forschen nach Explikationsmaterial systematisiert werden soll. Aus dem Kontextmaterial wird eine aufklärende Paraphrase gebildet, die in der fraglichen Stelle in den Text eingefügt wird. Danach wird es geprüft, ob diese Explikation ausreichend oder nicht der Fall ist. Wenn dies nicht der Fall ist, muss ein neues Explikationsmaterial festgelegt und neuer Vorgang der Kontextanalyse ausgeführt werden.

Der Zweck der strukturierenden Inhaltsanalyse besteht darin, eine klare Struktur aus den Ergebnissen zu extrahieren. Das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse besteht aus den folgenden drei Schritten:

- Erläuterung der Kategorien: Es wird genau erläutert, welche Abschnitte des Textes unter bestimmte Kategorie fallen sollen.
- Schlüsselbeispiel: Es werden genaue Textpassagen angegeben, die als Beispiele unter eine Kategorie bestehen sollen.
- Kodierregeln: Regeln werden zwischen Kategorien entworfen, um klare Klassifizierung zu ermöglichen.

Die Kodierleitfaden sowie die Kategorien werden zuerst getestet und möglicherweise überarbeitet. Die Textpassagen werden im Stoff festgelegt, in denen die Kategorien thematisiert werden. Folgende gefundene Stellen können durch unterschiedliche Unterstreichungen oder durch Notierung der Nummer der bestimmten Kategorie am Rande des Dokumentes gekennzeichnet werden. Die gekennzeichneten Daten werden im weiteren Verlauf extrahiert, zusammengefasst und analysiert.

Qualitative Inhaltsanalyse ist passend für die theoriegeleitete sowie systematische Verarbeitung Textdokumenten (Mayring, 2023, pp. 98-103).

7.4 Transkriptionsregeln

Um die gewonnenen Interviews qualitativ zu analysieren, werden diese nach bestimmten Regeln transkribiert, die im weiteren Verlauf des Abschnittes dargestellt werden.

Wenn das Interview in niedergeschriebene Form gebracht wird, nennt man diesen Vorgang Transkription. Mit Hilfe der Transkription kann man bestimmte Formulierungen in ihrem Kontext betrachten, was eine gute Basis für ausführliche Interpretationen gibt. Doch viele besprochenen Erhebungsmethoden, wird die wörtliche Transkription in Betracht gezogen (Mayring, 2023, p. 77).

Mayring unterscheidet folgende drei Transkriptionsmethoden: das internationale Phonetische Alphabet, das alle Sprach- und Dialektfärbungen überträgt; die literarische Umschrift, die den Dialekt so darstellt, dass der mit dem allgemeinen Dialekt präsentiert werden kann; Reproduktion der normalen Schriftsprache – der gesprochene Text wird in Hochdeutsch übertragen (Mayring, 2023, p. 80).

Im folgenden Forschungsprozess wird es wörtlich transkribiert und das inhaltlich-semantische Transkript angewendet. Der Dialekt wird ins Hochdeutsch übertragen.

(...)	Pausen ab 3 Sekunden
(unv.)	Schwer verständliche Aussagen
„I“	Person, die interviewt
„B“	Person, die befragt wird
„/“	Unterbrechung von Sätzen und Wörtern
„hm“	Unabhängig von der Betonung

GROSSBUCHSTABEN	Intensive Betonung
(lacht)	Befragte Person lacht
(schmunzelt)	Befragte Person schmunzelt
(Wort?)	Bei Zweifel aufgrund der Klarheit des Verständnisses (Dresing & Pehl, 2024).

8 Forschungsergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der sieben Interviews mit weiblichen Sexarbeiterinnen, die im Rahmen der qualitativ empirischen Sozialforschung narrativ interviewt wurden, anhand der angeführten Systemkategorien zusammengefasst und präsentiert. Im weiteren Verlauf werden die Forschungsfragen nach der entsprechenden Auswertung der Interviewinhalte durch die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring beantwortet.

8.1 K1: Lebenswelt und Arbeitsbedingungen

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Kategorie K1: Lebenswelt und Arbeitsbedingungen sowie die dazugehörigen Unterkategorien genauer dargestellt.

Kategorie:	Unterkategorien:
K1: Lebenswelt und Arbeitsbedingungen:	
	Motive der Jobauswahl
	Freiwilligkeit vs. Zwang
	Dauer der Tätigkeit

Berufliche Vorgeschichte
Arbeitsbedingungen im Milieu
Soziale Stigmatisierung und Isolation
Gesundheitsrisiken und psychische Belastungen

Motive der Jobauswahl

Fünf der sieben befragten Frauen geben als Grund, für die Entscheidung, den Beruf der Sexarbeiterin auszuüben, das Geld an. In ihren Herkunftsländern lebten Frauen unter armen Verhältnissen, darum trafen diese Frauen Entscheidung nach Österreich zu kommen, um Geld zu verdienen und ihren Familien mehr bieten zu können: *„Ich arbeite in der Prostitution wegen Geld, das ist das erste und ich will etwas für meine Zukunft machen kann (...)“* (T_3, Zeilen 515-516). Die weiteren zwei Frauen, haben sich für diesen Job entschieden, weil es, ihren Aussagen nach, ihr Leben und ihre Leidenschaft ist. Sie üben diesen Beruf aus, weil es ihnen Spaß macht. Diese Aussagen werden mit Zitaten der befragten Frauen belegt: *„Und ich sage Mal, Sexarbeit sollte man dann machen, wenn es vom Herzen kommt. Wenn man ans Geld denkt, da ist man da eher falsch am Platz“* (T_1, Zeilen 201-203). *„Also das ist nicht rein was ich beruflich mache, das LEBE ich wirklich und weil ich das schon von klein auf eigentlich richtig aufgesogen habe richtig, und ja und der Hintergrund ist einfach der, dass das für mich wirklich ein Privileg ist, das man mit einer Sache, die einem Spaß macht persönlich, wo man sich mit den Masochisten identifizieren kann, auch mit diesem Job, auch mit dieser Rolle..“* (T_6, Zeilen 1040-1044).

Freiwilligkeit vs. Zwang

Alle der befragten Frauen üben den Beruf einer Sexarbeiterin freiwillig aus. Dies belegen ausgewählte Zitate: *„Dann habe ich geschieden und dann für mich selbst angefangen zu arbeiten (...)“* (T_3, Zeilen 519-520); *„Eine Freundin von mir, die in Österreich bereits in der Branche tätig war, hat mir angeboten, diesen Beruf auszuprobieren. Auf solche Art und Weise bin ich nach Österreich gekommen, um in diesen Beruf einzusteigen“* (T_4, Zeilen 590-592); *„Ich fühle mich sehr wohl eigentlich und ich möchte es genießen, das ist sehr, sehr füllend und macht viel Spaß und viel Freude, sonst würde ich es auch nicht machen, wenn es für mich ein Zwang wäre oder eine Qual, würde ich einfach tun“* (T_6, Zeilen 1079-1082).

Dauer der Tätigkeit

Eine der sieben befragten Frauen gibt an, diesen Job seit eineinhalb Jahre auszuüben: *„seit ein und halb Jahr (...)“* (T_2, Zeile 447). Eine andere Frau arbeitet bereits seit acht Jahren in dem Bereich der Sexarbeit: *„Ich arbeite bereits seit acht Jahren in der Branche (...)“* (T_3, Zeile 520). Die weiteren fünf gaben keine genauen Angaben zur Dauer ihrer Tätigkeit als Sexarbeiterin.

Berufliche Vorgeschichte

Drei der sieben befragten Frauen hatten keine Ausbildung und keinen Beruf, bevor sie in den Bereich der Sexarbeit eingestiegen sind. Dies belegt folgendes Zitat: *„Ich habe ja keinen Beruf (...)“* (T_3, Zeile 532). Eine andere Frau hat Ausbildung zur mobilen Krankenpflegerin absolviert und arbeitet parallel zur Sexarbeit. Eine weitere Frau hat als Kellnerin in einem der Oberösterreichischen Lokale gearbeitet. Eine andere Frau hat bei OMV gearbeitet, befindet sich jetzt im vierten Semester des Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit und arbeitet parallel zur Sexarbeit in einer Kinder- und Jugendwohneinrichtung. Eine weitere Frau hat angefangen, Rechtswissenschaften zu studieren und in einer Rechtsanwaltskanzlei zu arbeiten. Das Studium wurde abgebrochen, da die befragte Frau sich in diesem Bereich nicht wohlfühlt hat: *„Während des Studiums beim Rechtsanwalt gearbeitet. Das habe ich damals einfach gemacht, um mir was dazu zu verdienen und habe damals schon gemerkt, dass das bin ich*

eigentlich nicht erfüllt und jedes Mal, wenn ich die Gerichtsgebäude oder Amtsgebäude gegangen bin, habe ich schon gespürt, dass das mich irgendwie bedrückt, dass das so oben auf mich so drückt auf die Schultern, diese Atmosphäre dort und diese Leute, die dort gearbeitet haben, alles so verstaubt und so trocken und so langweilig und so angespannt“ (T_6, Zeilen 987-993).

Arbeitsbedingungen im Milieu

Alle sieben befragten Frauen berichten von den prekären Arbeitsbedingungen im Milieu. Die Arbeitsbedingungen haben sich nach Coronapandemie verschlechtert, da viele der Frauen in der illegalen Prostitution gelandet sind, wo kein Schutz besteht und die Freier gewalttätig werden. Frauen verkaufen ihren Körper zu niedrigen Preisen oder verzichten auf geschützten Geschlechtsverkehr, um über die Runden zu kommen. Immer mehr Frauen werden bei der Auswahl der Kundschaft vorsichtiger. In Bordellen besteht es mehr Schutz, da der Sicherheitsdienst anwesend ist, als bei den sexuellen Dienstleistungen, die Frauen privat oder in Domina-Studios anbieten. Domina-Studios können nur von einer Frau besetzt sein, die beim Empfang von Kundschaft keine Sicherheit hat. Laut der Erzählung einer Domina ist das Studio, in dem sie arbeitet, mit einer direkten Verbindung zur Polizei ausgestattet. Domina-Studios werden normalerweise von den Menschen aufgesucht, die ihre Macht abgeben wollen und nicht so gefährlich sind, wie die anderen Gäste im „zärtlichen Bereich“. Eine andere befragte Frau, die ebenso als Domina tätig ist, berichtet, dass es viele Varianten und Möglichkeiten gibt, ihre Kundschaft glücklich zu machen. Sie findet es besonders spannend, zu beobachten, wie es ihr gelingt, ihre Kundschaft zu erfüllen und ihnen etwas zu bieten, das sie woanders nicht bekommen. Eine der befragten Frauen vom „zärtlichen Bereich“ berichtet, dass sie nur am Wochenende arbeitet und selbst entscheidet, welche Kunden sie empfangen möchte. Eine weitere Frau berichtet, dass sie jeden Tag im Laufhaus arbeitet und keinen freien Tag hat. Sie muss im Laufhaus bleiben unabhängig davon, ob sie Kundschaft hat oder nicht. Eine andere befragte Frau berichtet, dass sie grundsätzlich wenig arbeitet. Sie arbeitet zwei bis vier Wochen und danach verbringt zwei bis drei Monate in ihrem Herkunftsland. Sie hat die Möglichkeit ihre Kundschaft

auszuwählen. Außerdem bietet sie nur die folgenden sexuellen Dienstleistungen an, die sie möchte; sie macht nicht alles, da es laut ihren Aussagen viele verschiedenen Kunden gibt: *„Die Kunden sind sehr verschieden. Manche sind schmutzig, manche grausig, manche schirch, manche haben Krankheiten, manche sind alt, die anderen jung, naja, es ist nicht leicht“* (T_4, Zeilen 744-746). Eine andere befragte Frau berichtet von der Angst, die sie hat, wenn sie ihre Kundschaft besucht. Aus diesem Grund wird sie von ihrem Freund begleitet, der draußen auf sie wartet. Die befragte Frau gibt an, diesen Beruf ohne ihren Freund nicht ausüben zu können: *„Ja es ist sehr gefährlich. Wenn du in einem Laufhaus arbeitest, du hast Schutz aber wenn du das alleine machst, hast du keinen Schutz“* (T_7, Zeilen 1300-1301). Sie berichtet ebenso von den vielen Arbeitsstunden, die sie jede Nacht leisten muss. Laut ihren Erzählungen gibt es Kunden, die Drogen und Alkohol konsumieren und sie verlässt das Haus dieser Kunden beeinträchtigt: *„Viele Kunden rufen dich nicht wegen dem FICKEN sondern wegen Spaß an, sie wollen nur Drogen. Wir haben einen sehr reichen Kunden, er hat uns Auto gegeben aber er ist verrückt. Er hat Extasy, Kokain und Viagra genommen, alles gleichzeitig. Und danach hat er mich auch gebeten Drogen zu nehmen, in zehn Stunden hat man auch 10 Gramm. Ich bin dann sehr beeinträchtigt aus diesem Haus rausgekommen“* (T_7, Zeilen 1362-1367).

Soziale Stigmatisierung und Isolation

Sieben der befragten Frauen geben an, dass der Beruf der Sexarbeiterin noch immer mit sozialer Stigmatisierung und Isolation verbunden ist. Fünf von sieben der befragten Frauen berichten davon, dass der Beruf, den sie ausüben geheim ist: *„Ich arbeite sozusagen inkognito. Niemand zu Hause weiß, wie ich das Geld verdiene. Niemand so wie ich, denke ich, führt ein normales Leben: besucht Theater, liest Bücher etc. Ich interessiere mich für viele anderen Sachen und lebe nicht nur für die Prostitution“* (T_4, Zeilen 714-717). Mitglieder der Familie glauben, dass ihre Töchter einen „normalen“ Job in Österreich ausüben. Frauen bekommen oft keine entsprechende emotionale Unterstützung und behalten ihre Probleme und Sorgen, die mit der Sexarbeit verbunden sind, von der Außenwelt geheim. Frauen fühlen sich isoliert und haben Schuldgefühle, weil ihre Kinder sich in den Herkunftsländern befinden:

*„Die Sexarbeit ist mit Vorurteilen verbunden. Mir ist eigentlich egal, was die Leute hier von mir denken oder, wie sie mich anschauen. Ich bin in meinem Herkunftsland, eine sehr gute Mutter, gute Familienfrau, führe ein gutes und normales Leben. Mein Leben im Herkunftsland hat mit der Sexarbeit nichts zu tun. Wenn ich zu Hause bin, interessiere ich mich für solche Sachen nicht. Ich vergesse, womit ich mich hier beschäftige, sobald ich das Land verlassen habe“ (T_4, Zeilen 646-652). Eine weitere Frau berichtet, dass sie alleine mit ihren Kindern in Österreich lebt: „Ich bin alleine mit meinen zwei Kindern“ (T_2, Zeile 448). Es wird betont, dass die Frauen oft unanständige Nachrichten oder Morddrohungen bekommen, mit denen sie im Bereich der Sexarbeit konfrontiert sind: „Doch, wenn Sexarbeiterin, stehst du in gewisser Art und Weise in der Öffentlichkeit, das heißt, man MUSS LERNEN, ich meine wirklich MUSS mit KRITIK, mit ganz schlimmen Nachrichten, Anrufen bis hin zu Morddrohungen, man MUSS lernen damit umzugehen. GANZ, GANZ wichtig (...)“ (T_1, Zeilen 341-344). Zwei weitere der sieben befragten Frauen haben eine offene Haltung der Sexarbeit gegenüber und verheimlichen nicht, welchen Beruf sie in Wirklichkeit ausüben. Dies belegt eine der Aussagen der interviewten Frauen: „Also ich spiele niemandem was vor, wenn ich privat jemanden kennenlerne, ich spiele mit offenen Karten und habe auch das Glück, bin durch den Zufall draufgekommen, dass sogar in meinem Haus, meine Nachbar*innen, zwei meine Nachbarinnen, mit einer ich seit einer langen, langen Zeit Tür an Tür lebe und die jetzt auch sich geöffnet haben, wobei mit einer, die mir ganz berührend eine Karte zu mit einem Weihnachtsgeschenk vor die Tür gestellt hat, das war bei uns immer so üblich und wo sie mit einem Zitat vom Heraklit mir geschrieben hat eben, das Zitat war: das einzig Beständige im Leben ist der Wandel, das war so auf den Punkt gebracht, auf mich bezogen, weil sie mitbekommen haben, wie ich mich in den letzten Jahren verändert habe, und zwar mich künstlich vorangetrieben habe und das ist ihnen aufgefallen bei den flüchtigen Begegnungen im Stiegenhaus vom Grüßen und da hat sie mich herzlich geschüttet und sie finden es so toll, das sich mich verändert habe und hat mir dann noch so Paar Lidschatten geschenkt und das war für mich so berührend und auch noch eine zweite Nachbarin von meinem Haus, die auch so irrsinnig offen ist Openmeinded, wie*

man so sagt, und dass anhand dessen das Thema viel weitere Chancen hat als vor ein paar Jahren“ (T_6, Zeilen 1110-1126).

Gesundheitsrisiken und psychische Belastungen

Drei von sieben der befragten Frauen bleiben neutral, was das Thema Gesundheit angeht. Eine Frau berichtet nicht viel, außer, dass sie die Gesundheitsuntersuchungen macht. Eine andere Frau macht gar keine Angaben zu diesem Thema. Eine weitere berichtet vom Konsum illegaler Substanzen sowie vom Alkoholkonsum ihrer Kolleginnen. Eine weitere Frau meint, dass die selbstbewusste Ausstrahlung eine große Rolle in diesem Bereich spielt. Die restlichen drei von sieben befragten Frauen haben eine Stellung zum Thema Gesundheit und berichten davon, wie der ausgeübte Beruf für die Psyche anstrengend ist: *„Musst du Spielerin spielen, wie Trottel (lacht). Es ist nicht leicht, überhaupt nicht (...). Es ist eigentlich schwer aber wie haben gerade gesprochen, warum ich das mache“ (T_5, Zeilen 845-847).* Eine weitere Frau bestätigt, dass das Thema Gesundheit im Bereich der Sexarbeit eine große Rolle spielt: *„„Hm“ großes Thema ist sicher die Gesundheit und da geht nicht nur um die Geschlechtskrankheiten, sondern es geht um psychische Gesundheit und es geht auch um das Thema Sucht. Sucht ist ein Riesenthema, für mich momentan unüberwindbarer Mauer, ich kann nur aufklären und zuhören, da sein, begleiten aber mehr geht nicht. Weil die Sucht ist eigentlich Resultat aus dem ganzen anderen, was vorher passiert ist. Da bedarfst ja eigentlich einen langfristigen stationären, ich finde überhaupt zuerst eine stationäre Therapie, wo ich sage ich Mal, einen Entzug mache und dann kann erst gehen zu einem psychotherapeutischen Prozess“ (T_1, Zeilen 155-162).* Eine weitere Frau berichtet vom eigenen Drogenkonsum. Sie meint, dass ohne Drogen, sie diesen Job nie im Leben ausüben könnte: *„Prostitution funktioniert nicht ohne Drogen. Alle Mädchen nehmen Drogen egal ob die privat oder in den Clubs diesen Job ausüben“ (T_7, Zeilen 1360-1362).* Ein weiteres Zitat dieser Frau lautet: *„Du hast kein Leben. Weil du in der Nacht arbeitest und am Tag schläfst. Du hast kein Leben. Und danach nimmst du Drogen (...). Ich habe einige Klienten in der Nacht und ich muss Drogen zu konsumieren, sonst würde ich das nicht aushalten“ (T_7, 1264-1267).*

8.2 K2: Ausstiegsperspektiven und Zukunftsvisionen

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Kategorie K2: Ausstiegsperspektiven und Zukunftsvisionen sowie die dazugehörigen Unterkategorien genauer dargestellt.

Kategorie:	Unterkategorien:
K2: Ausstiegsperspektiven und Zukunftsvisionen:	
Ausstiegswunsch	
Wunschdauer der Tätigkeit	
Wunschberuf nach dem Ausstieg	
Ausstiegsvoraussetzungen	
Zukunftsvisionen für Sexarbeiterinnen	
Zukunftsperspektiven nach dem Ausstieg	

Ausstiegswunsch

Vier von sieben der befragten Frauen geben an, dass sie aus der Branche aussteigen möchten. Eine Frau möchte in ein oder zwei Jahren aus der Branche der Sexarbeit aussteigen: „*Doch, ich habe es schon vor in ein oder zwei Jahren aus der Branche auszusteigen (...)*“ (T_3, Zeilen 530-531). Eine andere Frau plant den Ausstieg, weiß aber nicht genau, wann dies geschieht: „*Es ist einfach so passiert, dass ich in der Branche arbeite und ich habe es vor*

auszusteigen aber schaffe es nicht (lacht)“ (T_4, Zeilen 747-748). Eine weitere befragte Frau hegt den Ausstieg, äußert sich aber nicht zu diesem Thema. Eine andere interviewte Frau hat ebenso den Wunsch nach einem Ausstieg, weil sie sich nicht vorstellen kann, ihr ganzes Leben diesen Beruf auszuüben: *„Ehrlich zu sagen, ja ich möchte aussteigen. Ganzes Leben kann sowas nicht machen“* (T_5, Zeilen 836-837). Eine Frau weiß noch nicht, ob sie den Bereich verlassen möchte und bleibt neutral. Die restlichen zwei der sieben befragten Frauen wollen nicht aussteigen und in dem Bereich der Sexarbeit weiterarbeiten: *„Also derzeit keine Ambitionen daraus auszusteigen..“* (T_6, Zeile 1156).

Wunschkdauer der Tätigkeit

Die Dauer, die sich Sexarbeiterinnen wünschen in der Sexbranche tätig zu sein unterscheiden sich. Zwei der sieben befragten Frauen, planen in ein oder zwei Jahren aus der Sexbranche auszusteigen: *„Ein oder zwei Jahre“* (T_3, Zeile 530). Eine weitere befragte Frau hat es vor, jedes Jahr auszusteigen, schafft dies aber nicht, weil sie sich an das Geld gewöhnt hat, was es ihr schwer macht, diesen Bereich zu verlassen: *„Solange ich meine Kunden empfangen kann und solange ich meine Stammkundschaft habe, arbeite ich. Wenn die Kunden zu mir nicht mehr kommen werden, wenn ich nicht mehr Top aussehe, selbstverständlich werde ich nicht nach Österreich kommen. Wozu? Um Verluste zu machen (...)?!“* (T_4, Zeilen 687-690). Eine weitere befragte Frau möchte in diesem Bereich so lange arbeiten, bis sie ihre offiziellen Unterlagen hat, um den Beruf einer Pflegerin auszuüben. Zwei weitere Frauen, eine davon, die keine Angaben zum Ausstieg macht, bleibt auch neutral bezüglich der Dauer ihrer Tätigkeit und die andere, die nicht aus der Branche aussteigen möchte, möchte diesen Beruf immer ausüben. Die letzte der sieben befragten Frauen gibt an, solange in diesem Bereich zu bleiben, wie es ihr der Beruf Spaß macht: *„Ich mache es solange bis es (schmunzelt) mir Spaß macht“* (T_1, Zeile 256).

Wunschberuf nach dem Ausstieg

Es hat sich herausgestellt, dass vier der sieben befragten Frauen aus der Sexbranche aussteigen möchten. Eine der vier Frauen weiß noch nicht, womit

sie sich nach dem Ausstieg beschäftigen möchte: „*Ich weiß noch nicht als was ich nach dem Ausstieg arbeiten möchte (...)*“ (T_3, Zeilen 531-532). Eine andere Frau plant, bis zum Pensionsantritt als Sexarbeiterin tätig zu sein. Sie plant, nicht mehr zu arbeiten: „*Ich muss schauen, dass ich jetzt genug Geld für meine Pension verdiene. Ich werde ja eigentlich keine Pension erhalten können. Darum muss ich schauen, dass meine Zukunft finanziell abgesichert ist*“ (T_4, Zeilen 663-665). Eine weitere Frau möchte in Zukunft als Pflegerin arbeiten: „*Ich möchte eine Pflegerin werden*“ (T_5, Zeile 843). Die letzte Frau, die aus der Sexbranche aussteigen möchte, plant zusammen mit ihrem Freund eine Bar oder ein Restaurant aufzumachen: „*Und wenn wir 20.000 - 30.000 E verdienen, wollen wir ein Restaurant oder eine Bar aufzumachen*“ (T_7, Zeilen 1229-1230).

Ausstiegsvoraussetzungen

Eine der vier Frauen, die aus der Sexbranche aussteigen möchten, berichtet, dass sie aussteigen würde, wenn sie irgendeine andere gutbezahlte Arbeit finden würde: „*Ich würde mir wünschen (...) einfach, dass eine Arbeit ist (schmunzelt), gut bezahlt und so (...)*“ (T_3, Zeilen 551-552). Eine andere Frau, die bis zur Pension als Sexarbeiterin tätig sein möchte, würde eventuell früher die Sexbranche verlassen, wenn ein anderer Beruf genauso gut bezahlt würde, wie die Sexarbeit: „*Wenn ich einen anderen Beruf ausüben würde, würde ich nie so viel Geld verdienen. Man gewöhnt sich an schönes Leben, man kann sich alles leisten. Und es ist schwierig danach aufzuhören*“ (T_4, Zeilen 595-597). Eine weitere Frau ist bereit die Sexbranche zu verlassen, wenn sie offizielle Unterlagen zur Pflegerin hätte: „*Ich möchte Papiere für die Pflegerin machen und dann schauen wir mal*“ (T_5, Zeilen 836-837). Die letzte der vier Frauen, die aus dem Sexbereich aussteigen möchte, nennt als Voraussetzung eine bestimmte Geldsumme, die sie benötigt, um mit ihrem Freund eine Bar oder ein Restaurant aufzumachen: „*Wir haben keine Information aber wir denken, wir würden zwischen 50.000-100.00 E benötigen. Also wir haben es so ausgerechnet, wenn wir minimal 500 E täglich verdienen, würden wir 50.000 in ein Jahr haben. Für ein Restaurant würde es*

wahrscheinlich nicht ausreichen aber für eine Bar schon (...)“ (T_7, Zeilen 1274-1277).

Zukunftsvisionen für Sexarbeiterinnen

Zwei von sieben der befragten Frauen, haben vor in der Sexbranche weiter tätig zu sein. Eine der Frauen möchte parallel zur Sexarbeit ihr Studium abschließen und in der Kinder- und Jugendwohngemeinschaft sowie ehrenamtlich bei der Berufsvertretung für Sexarbeit tätig sein und das Studio übernehmen, in dem sie derzeit arbeitet: *„Meine Zukunft wird so ausschauen, also: fertig studieren, SP Zeit Hinterbrüll, Queerkompetenz, parallel dazu nach wie vor ehrenamtlich Berufsvertretung Sexarbeit Österreich und ich kann jetzt schon sagen ich werde dieses Studio ÜBERNEHMEN“* (T_1, Zeilen 274-276). Eine andere Frau berichtet, dass sie sich in dem Bereich der Sexarbeit weiterentwickeln sowie weiterbilden, neue Erfahrungen sammeln sowie neue Leute und andere Kulturen kennenlernen möchte: *„Also derzeit keine Ambitionen daraus auszusteigen, ganz zum Gegenteil, also eher das zu vertiefen und also quasi mich vorzubilden, wenn man so will, in dem Bereich bestimmte Zusatzausbildungen in diesem Bereich zu machen, und bestimmten Spielarten im BDSM, Ja, also zum Beispiel im Klinikbereich, wo man bestimmte medizinische Praktiken einfließen lassen kann, und wo man in besten Fall sich erwiesen hat und Erfahrungen auf dem Gebiet, das wären also meine Visionen“* (T_6, Zeilen 1156-1161).

Zukunftsperspektiven nach dem Ausstieg

Eine von vier der sieben interviewten Frauen, die aus dem Bereich aussteigen möchten, berichtet, dass ihre Perspektive in der Sexarbeit ist, arbeiten und Geld verdienen bis zur Pension. Ansonsten sieht sie keine Zukunftsperspektiven in dem Bereich der Sexarbeit: *„(lacht) Naja indirekt. Pension. Ich hoffe, wenn ich in der Pension bin, werde ich nicht mehr wegen der Arbeit nach Österreich kommen (lacht)“* (T_4, Zeilen 682-683). Eine weitere Frau sieht sich in Zukunft als Pflegerin: *„Ich möchte diese Papiere machen für die Pflegerin. Und für Ausländer, der nach Österreich kommt ist schwierig. Ein Monat in Österreich, ein Monat in Rumänien und so weiter. Ich*

möchte eine Pflegerin werden. Pflegerinnen verdienen nicht so schlecht und dann hast du Ruhe“ (T_5, Zeilen 841-844). Eine andere befragte Frau wünscht sich in Zukunft nach dem Ausstieg einen gutbezahlten Job, sie weiß aber noch nicht, welchen Beruf genau sie ausüben möchte: „Wenn es geht, dass die Arbeit gut bezahlt ist, nicht irgendwelche Arbeit, die schlecht bezahlt ist. 1500 oder 2000 E pro Monat es ist bisschen schwierig, sollte schon mehr sein, sonst kann man nicht leben“ (T_3, Zeilen 553-556). Und die vierte Frau, die aus dem Bereich der Sexarbeit aussteigen möchte, sieht sich künftig als Barbesitzerin: „Ja, wir planen eine Bar aufzumachen und dort gemeinsam zu arbeiten. Das Leben ist dann besser und das Geld dasselbe, was wir gerade mit der Prostitution verdienen (...)“ (T_7, Zeilen 1259-1261). Eine Frau weiß nicht, ob sie aussteigen möchte und bleibt neutral, daher äußert sie sich zu Zukunftsperspektiven sowie -visionen nicht.

8.3 K3: Unterstützungsbedarf und -wünsche

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Kategorie K3: Unterstützungsbedarf und -wünsche sowie die dazugehörigen Unterkategorien genauer dargestellt.

Kategorie:	Unterkategorien:
K3: Unterstützungsbedarf und -wünsche:	
	Information über Beratungsstellen
	Nutzung sozialarbeiterischer Angebote
	Gewünschte Unterstützungsangebote

Information über Beratungsstellen

Es ist vorzumerken, dass zwei der sieben befragten Frauen keine ausreichenden Informationen über die Beratungsstellen und deren Angebot haben. Dies bestätigen die Aussagen der Frauen: „(...) *Nein kenne ich nicht*“ (T_2, Zeile 484) sowie die folgende Aussage: „*Nein, kenne ich nicht (...)*“ (T_3, Zeile 539). Die restlichen fünf von sieben befragten Frauen, wissen, dass es Beratungsstellen gibt und welches Unterstützungsangebot, diese zur Verfügung stellen. Dies bestätigen die Aussagen der interviewten Frauen: „*Also wenn ich jetzt zum Beispiel „Sophie“, „LeFE“, „Tampet“ „hm“, dass ich einfach weiß, dass es die gibt und da kann ich mich hinwenden, Weil es gibt noch viele andere Organisationen, wo ich mich auch zuerst hinwenden kann. Wir haben in Wien beim Gesundheitsdienst 15 immer Sozialarbeiterinnen, wo man sich, nicht nur quasi, wenn ich die Pflichtuntersuchungen habe auch jederzeit hinwenden*“ (T_1, Zeilen 132-137). Zwei andere Frauen bezeichnen die Mitarbeiterinnen der Beratungsstellen als sehr nett und hilfsbereit: „*Ah ja, kenne ich (schmunzelt). Es gibt ja „Lena“. Die Mitarbeiterinnen besuchen uns oft. Die waren sogar heute da und haben zwei Scooter für die Kinder der Frauen mitgenommen und geschenkt. Die Mitarbeiterinnen sind sehr nett*“ (T_4, Zeilen 697-699); „*Ja, ich habe diese Leute kennengelernt. Sicher kenne ich die. Sehr nette, süße Leute. Wirklich, super Menschen*“ (T_5, Zeilen 853-854). Die restlichen zwei befragten Frauen geben an, die Beratungsstellen zu kennen, äußern sich aber nicht dazu.

Nutzung sozialarbeiterischer Angebote

Die Interviews zeigen, dass drei von sieben der befragten Frauen die Angebote der Sozialarbeiter*innen nicht in Anspruch nehmen. Eine dieser Frauen interessiert sich nicht für die Unterstützungsangebote: „*Ich interessiere mich für solche Sachen nicht*“ (T_2, Zeilen 484). Eine andere Frau erachtet die Unterstützungsangebote für unbrauchbar, weil sie noch zurzeit keine Zukunftspläne hat: „*Und ich brauche momentan keine Beratungsstellen, weil ich noch nichts plane (...)*“ (T_3, Zeilen 539-540). Die restlichen vier von sieben befragten Frauen geben an, die Angebote der Sozialarbeiter*innen zu nutzen, wenn sie Hilfe benötigen: „*Wenn ich Hilfe oder Unterstützung bei der*

Arbeitsnummer oder bei anderen bürokratischen Sachen brauche, wende ich mich an denen und die helfen mir dabei. Oder wenn ich Probleme mit dem Finanzamt habe, die helfen uns dann. Sonst brauche nichts“ (T_4, Zeilen 700-703). Eine andere interviewte Frau bestätigt, dass die Unterstützungsangebote bei behördlichen Angelegenheiten hilfreich sind: „Es gibt auch das Thema, es ist besser sich alle erstens einmal an eine Beratungsstelle zu wenden und dann mit der Beratungsstelle gemeinsam eine Anzeige zum Beispiel zu machen. Weil es gibt schon ein paar, sage ich Mal, Polizeiinspektionen, die gehen mit Sexarbeiterinnen aus dem Ausland stammend menschenunwürdig um: diskriminierend bis geht nicht mehr. Ich war selbst in so ein Fall involviert, will ich nicht nennen, und seit dem Zeitpunkt als ich dort anwesend war und einfach erklärt wer ich bin, welche Leute quasi ich im Einsatzbereich kenne, dann hat das auf einmal funktioniert“ (T_1, Zeilen 147-154).

Gewünschte Unterstützungsangebote

Die Ergebnisse zeigen, dass sechs von sieben befragten Sexarbeiterinnen keine Unterstützungsangebote von der Sozialen Arbeit wünschen. Dies bestätigen die Aussagen der befragten Sexarbeiterinnen: *„Ich bin zum Glück, wie soll ich sagen, in der glücklichen Lage, dass ich mich nicht irgendwie so, dass ich nicht diesen finanziellen Druck habe, und oder irgendwie gesellschaftlich, dass mich unterstützen muss wenn in prekären Verhältnissen leben würde oder so, oder, gefährdet oder exponiert werde“ (T_6, Zeilen 1176-1180). Eine andere befragte Frau wünscht sich ebenso nichts von der Sozialen Arbeit: „Wir sind selber erwachsene Frauen und wissen selber, was gefährlich oder nicht gefährlich ist (lacht). Deswegen wünsche ich mir nichts Besonderes von der Sozialen Arbeit. Das betrifft nur mich“ (T_4, Zeilen 704-706). Eine weitere Frau wünscht sich ebenso keine Unterstützungsangebote von der Sozialen Arbeit: „Eigentlich keine. Diese Frau ist nur in den Club gekommen, hat uns Visitenkarten gegeben und gegangen“ (T_7, Zeilen 1289-1290). Die Analyse zeigt, dass nur eine von sieben der Befragten Frauen, sich Unterstützungsangebote von der Sozialen Arbeit, wünscht: *„Was ich mir wünsche, ist, dass die Sexarbeiterinnen einfach kennen die Sprache, das was**

ganz wichtig ist. Es ist ganz wichtig zu wissen, was sind meine Rechten, was sind meine Pflichten, wo kann ich mich hinwenden“ (T_1, Zeilen 130-132).

Im nächsten Kapitel dieser Arbeit werden die Forschungsfragen ausführlich beantwortet und erläutert.

9 Beantwortung der Forschungsfragen

Im folgenden Abschnitt dieses Kapitels werden die oben angeführten Forschungsfragen mithilfe der gewonnenen Forschungsergebnisse entsprechend beantwortet.

Herausforderungen in den Lebenswelten (FF1)

Auf die Forschungsfrage, welche Herausforderungen die praktische Arbeit im Milieu bzw. in den Lebenswelten der Frauen, die in der Prostitution tätig sind, charakterisieren, kann es laut der durchgeführten Untersuchung festgehalten werden, dass die praktischen Herausforderungen der Arbeit im Milieu insbesondere durch instabile und unsichere Arbeitsbedingungen, gesellschaftliche Stigmatisierung und Isolation sowie gesundheitliche Risiken geprägt sind. Frauen, die in der Prostitution tätig sind, berichten von psychischen und physischen Belastungen sowie von den sozialen Vorurteilen und damit verbundener Isolation. Die praktische Arbeit im Milieu wird von prekären Arbeitsbedingungen gekennzeichnet. Die befragten Frauen berichten, dass sie sich häufig unsicher im Umgang mit der Kundschaft fühlen, weil diese gewalttätig werden könnte. Die Untersuchung zeigt, dass die Frauen sich in Bordellen und Laufhäusern sicherer fühlen, da dort ein Sicherheitsdienst anwesend ist, der im Falle von Gewalt seitens der Kunden eingreifen und entsprechende Maßnahmen ergreifen kann. In den Zimmern gibt es zudem einen Notfallknopf, den Frauen im Falle einer Gefahr betätigen können. Außerdem sind die Frauen vorsichtiger bei der Auswahl eines Kunden. Sie können ihn auch abweisen, wenn er betrunken, unhöflich oder unsympathisch ist. Frauen, die Kundschaft zu Hause besuchen, sind einer größeren Gefahr ausgesetzt, da die Termine meistens über WhatsApp oder Telefonate vereinbart werden. Frauen berichten, dass sie Angst haben, die Kundschaft zu Hause aufzusuchen, weil sie nicht wissen, welche Person sie

gebucht hat. Es kommt auch manchmal vor, dass eine Frau von einem Kunden gebucht wird und es sich herausstellt, dass auf sie mehrere männliche Kunden warten, die sie zu bedienen hat. In Domina-Studios gestaltet sich die Situation anders, da die Domina oft mit dem Kunden allein im Studio bleibt. Daher müssen dort notwendige Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Aus diesem Grund haben die Domina-Studios eine direkte Verbindung zur Polizei, die im Falle einer Gefahr schnell eingreifen kann. Es gibt Kunden, die versuchen, zum niedrigsten Preis die volle Leistung zu erhalten, und Praktiken wünschen, die für die Sexarbeiterinnen nicht infrage kommen. Manche Frauen, die finanzielle oder Suchtprobleme haben, stimmen sogar ungeschütztem Geschlechtsverkehr zu, um über die Runden zu kommen oder Drogen kaufen zu können. Andere Frauen hingegen verkaufen sich nicht zu niedrigen Preisen und weisen Kunden ab, wenn für die Frau ungewünschte Praktiken verlangt werden. Diese Frauen wissen, was sie wollen, und sparen das verdiente Geld, um ein schönes Leben führen zu können. Eine weitere Herausforderung stellt die Arbeitszeit dar. Frauen, die in Bordellen und Laufhäusern tätig sind, arbeiten oft die ganze Woche ohne Pausen und müssen die ganze Zeit im Bordell oder Laufhaus bleiben, um keine Kundschaft zu verpassen. Alle Frauen befinden sich normalerweise in einem gemeinsamen Raum, in dem die Kunden empfangen werden. Die meisten männlichen Kunden kommen erst nach 17 Uhr. Es kann zwar passieren, dass Kunden früher kommen, aber dies geschieht normalerweise nach telefonischer Absprache. Bis 17 Uhr haben die Frauen etwas Zeit für sich, müssen aber trotzdem im Bordell bleiben. Die meisten Frauen arbeiten drei bis vier Monate und machen danach eine Pause in ihrem Herkunftsland, um sich von der anstrengenden Tätigkeit zu erholen. Es ist zu vermerken, dass alle der sieben befragten Frauen den Beruf der Sexarbeiterin freiwillig ausüben.

Frauen berichten, dass durch die Corona-Pandemie die Preise gesenkt wurden. Sie verdienen deutlich weniger als vor der Pandemie und werden von weniger Kundschaft aufgesucht als davor.

Die gesellschaftliche Stigmatisierung, sozialen Vorurteile und die damit verbundene Isolation, die die Frauen in ihrem Alltag erfahren, beeinflussen nicht nur ihr Berufsfeld, sondern auch ihre privaten Beziehungen, ihr Selbstverständnis und ihr Selbstwertgefühl. Frauen, die in der Prostitution tätig sind, halten ihre berufliche Tätigkeit meistens strikt geheim und erzählen niemandem davon. Eltern, Verwandte und Freunde in den Herkunftsländern glauben, dass ihre Töchter einen „normalen“ Job ausüben - einen Beruf, der nicht mit Vorurteilen der Prostitution verbunden ist. Laut den Berichten der befragten Frauen führen sie zu Hause ein „normales“ Leben: Sie besuchen Theater, lesen Bücher und haben mit der Prostitution nichts zu tun. Außerhalb des Bordells oder Laufhauses möchten sich die Frauen nicht mit ihrer Tätigkeit in der Prostitution identifizieren. Sie schämen sich, diesen Beruf auszuüben. Die Untersuchung zeigt, dass die Stigmatisierung die Integration von Frauen in die Gesellschaft erschwert. Sie kann die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen. Die Angst, entdeckt zu werden, führt zu psychischen Belastungen, Angstzuständen und einem niedrigen Selbstwertgefühl. Fehlende Unterstützung durch das soziale Umfeld kann die Isolation der Frauen verstärken und Schwierigkeiten nach dem Ausstieg aus der Branche hervorrufen. Es ist anzumerken, dass es nur wenige Sexarbeiterinnen gibt, die sich nicht schämen, den Beruf auszuüben und offen darüber sprechen, womit sie sich beruflich beschäftigen.

Eine weitere Herausforderung im Milieu der Sexarbeit sind die Gesundheitsrisiken und psychischen Belastungen, mit denen Frauen konfrontiert sind. Die Untersuchung zeigt, dass die Ausübung dieser Tätigkeit oft mit Drogen- sowie Alkoholkonsum einhergeht. Frauen die gegenüber diesem Beruf nicht resilient und psychisch instabil sind, greifen schneller zum Konsum von illegalen Substanzen oder Alkohol, da sie den Beruf ohne diese „Unterstützung“ nicht ausüben könnten. Stress, die Angst vor möglicher Gewalt durch Kunden oder das Arbeiten ohne Pausen wirkt sich negativ auf die psychische Gesundheit der Frauen aus. Die Untersuchung verdeutlicht, dass Frauen, die psychisch stabiler sind und diesen Beruf aus Leidenschaft ausüben, nicht zum Substanz- oder Alkoholkonsum neigen.

Es lässt sich also festhalten, dass aus den oben angeführten Arbeitsbedingungen in der Sexarbeit unterschiedliche Probleme ergeben, die die psychische und körperliche Gesundheit der Frauen betreffen können. Die ununterbrochenen sexuellen Akte und die langen Arbeitszeiten ohne Pausen können physische Beschwerden wie körperliche Erschöpfung und Schmerzen verursachen. Frauen, die durchgehend arbeiten, haben kaum Zeit für Erholung und für ihr Privatleben. Dies kann zu einer Belastung führen, die langfristige negative Folgen auf die Lebensqualität hat. Einige Frauen, die unter Druck von Kunden stehen oder aus finanziellen Gründen den ungeschützten Geschlechtsverkehr akzeptieren, erhöhen das Risiko für sexuell übertragbaren Krankheiten. Der tägliche Umgang mit respektlosen und gewalttätigen Kunden kann zu emotionaler Erschöpfung, Depressionen und Angstzuständen führen. Ein weiteres Problem stellt das Gefühl der Unsicherheit und Gewalt durch Kunden dar. Frauen berichten von Ängsten, wenn sie Kunden zu Hause besuchen, da sie deren Identität nicht kennen und nicht wissen was sie erwartet. Frauen in der Prostitution sind oft mit gesellschaftlicher Stigmatisierung konfrontiert, was zur Isolation führen kann. Durch die soziale Ausgrenzung fällt es den Frauen schwer, zwischenmenschliche Beziehung außerhalb der Arbeit aufzubauen. Dies kann zur Entfremdung und niedrigem Selbstwertgefühl führen. Ein weiteres Problem, das sich aus den Arbeitsbedingungen der Frauen in der Prostitution ergibt, sind finanzielle Unsicherheit und Abhängigkeit von den Kunden. Die finanzielle Situation der Frauen hängt von der Anzahl der Kundschaft ab. Der finanzielle Druck kann dazu führen, dass die Frauen sich mit unangemessenen Praktiken einverstanden erklären, nur um Geld zu verdienen. Ein wesentliches Problem, mit dem Frauen in der Prostitution konfrontiert sind, ist die Auswirkung der Corona-Pandemie. Diese hat vielen Sexarbeiterinnen Einkommensverluste verursacht da die Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen gesenkt wurde und der Zugang zu Kunden eingeschränkt war.

Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen, wie wichtig es ist, die Arbeitsbedingungen und die Lebenswelten der Sexarbeiterinnen im Rahmen einer gesellschaftlichen Debatte zu betrachten, um die Arbeitsbedingungen

der Frauen zu verbessern, die soziale Stigmatisierung und Isolation zu reduzieren und den Zugang zu den kostenlosen psychosozialen Beratungs- und Unterstützungsdiensten zu gewähren.

Voraussetzungen für den Ausstieg (FF2)

Auf die Forschungsfrage, welche Voraussetzungen Sexarbeiterinnen benötigen, um aus der Sexbranche auszusteigen, und wenn sie dies nicht wollen, welche Zukunftsvisionen Frauen haben, die weiterhin in der Sexarbeit arbeiten wollen, kann laut der durchgeführten Untersuchung festgehalten werden, dass der Ausstieg aus der Sexbranche für viele Frauen von finanziellen Voraussetzungen und der Aussicht auf eine ähnliche Einkommenssituation in einem anderen Beruf abhängt. Für Frauen, die in der Sexbranche weiterhin arbeiten wollen, sind Zukunftsvisionen von Weiterentwicklung, Weiterbildung sowie Spezialisierung in der Branche von hoher Priorität, ebenso wie die Integration von weiteren gesellschaftlichen und beruflichen Verpflichtungen, die über die Tätigkeit in der Sexarbeit hinausgehen.

Die Untersuchung zeigt, dass für den Ausstieg aus der Branche unterschiedliche Faktoren genannt werden. Frauen streben nach finanzieller Unabhängigkeit durch eine alternative Arbeit. Eine stabile und regelmäßige finanzielle Basis ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Ausstieg. Frauen verknüpfen ihren Wunsch nach einem Ausstieg mit der Hoffnung, eine ähnliche finanzielle Sicherheit in einem anderen Beruf zu finden. Dies deutet darauf hin, dass die Einkommenssicherheit ein entscheidendes Kriterium für den Ausstieg ist. Eine weitere wesentliche Voraussetzung ist das Erwerben anderer Qualifikationen, um einen anderen Beruf ausüben zu können. Viele Frauen haben keinen Beruf und müssen sich zuerst ausbilden lassen oder offizielle Zertifikate bekommen, um aus der Branche auszusteigen und in einem anderen Berufsfeld tätig zu werden. Die Untersuchung verdeutlicht, dass der Wunsch, eine neue berufliche Perspektive zu entwickeln, sehr eng mit finanziellen Ressourcen und einer klaren Planung für die Zukunft verbunden ist.

Frauen die in der Sexarbeit weiterhin arbeiten wollen, haben unterschiedliche Zukunftsvisionen, die die persönliche Entwicklung und das Streben nach Weiterbildung in diesem Bereich beinhalten. Frauen planen eine Karriere innerhalb der Sexarbeit, Vertiefung ihrer Tätigkeit und spezifische Weiterbildung, um in diesem Bereich noch professioneller zu werden. Die Untersuchung verdeutlicht, dass Frauen einen klaren Ehrgeiz zeigen, ihre Tätigkeit zu professionalisieren und ihre Fachkenntnisse weiter zu vertiefen, was auf eine nachhaltige und langfristige Perspektive innerhalb der Sexarbeit hinweist.

Es lässt sich also festhalten, dass die Voraussetzungen für den Ausstieg aus der Sexbranche und die Zukunftsvisionen von Frauen, die weiterhin in der Sexarbeit arbeiten wollen, folgende Probleme mit sich bringen, die im Rahmen der Untersuchung und in Hinsicht auf die Praxis, dargestellt werden können. Ein wesentliches Hindernis, das den Ausstieg den Frauen erschwert, ist die relativ hohe Entlohnung in der Sexarbeit. Das Streben nach finanzieller Sicherheit in einem anderen Beruf wird häufig durch die realistische Vorstellung von einem niedrigeren Einkommen relativiert. Dies führt zu finanzieller Abhängigkeit und stellt ein Hindernis für den Ausstieg dar. Es kann dazu führen, dass die Frauen in der Sexbranche bleiben und keine inneren Kräfte finden, um auszubrechen, obwohl sie sich einen Ausstieg wünschen. Die Untersuchung verdeutlicht, dass vielen Frauen die notwendigen formalen Zertifikate für einen anderen Beruf fehlen, was den Zugang zu anderen Arbeitsmöglichkeiten oder eine berufliche Umorientierung erschwert. Eine große Rolle spielt auch die Stigmatisierung auf dem Arbeitsmarkt, die mit Vorurteilen verbunden ist. Frauen sind oft unsicher, ob es sich ihnen gelingt einen anderen gutbezahlten Job zu finden. Die psychische Belastung, der die Frauen in ihrer täglichen Arbeit ausgesetzt sind, kann den Ausstieg auch verlangsamen, da die Frauen Zeit und Unterstützung benötigen, um ihre inneren Konflikte zu überwinden und anfangen an sich zu glauben. Frauen, die in der Sexbranche weiterhin arbeiten wollen und ihre Tätigkeit zu professionalisieren oder sich weiterentwickeln möchten, könnten mit gesellschaftlichen Normen, Werten und Erwartungen konfrontiert werden, die

den Zugang zur Selbstbestimmung in der Berufsgestaltung einschränken und somit ihre persönliche Entwicklung und Zukunftsvisionen beeinträchtigen.

Zukunftsperspektiven (FF3)

Auf die Forschungsfrage, welche Zukunftsperspektiven Frauen haben, die als Sexarbeiterinnen in der Sexbranche tätig sind, kann laut der durchgeführten Untersuchung festgehalten werden, dass die Zukunftsperspektiven für Frauen in der Sexbranche unterschiedlich ausgeprägt sind. Einige Frauen streben eine berufliche Neuorientierung an und sehen sich in der Zukunft außerhalb der Sexarbeit, während andere ihre Karriere innerhalb der Sexbranche professionalisieren und erweitern möchten.

Einige Frauen haben vor, aus der Sexbranche auszusteigen und sind auf der Suche nach neuen Karrieremöglichkeiten. Die Zukunftsperspektiven dieser Frauen umfassen den Wechsel zu einem anderen Beruf, die eine beständige Zukunftsperspektive bieten. Eine Frau hat vor, bis zur Pension in der Sexbranche zu arbeiten und danach nicht mehr nach Österreich zurückzukehren. Eine andere Frau möchte eine Ausbildung zur Pflegerin machen, weil sie in diesem Beruf eine ruhige Zukunft sieht. Eine weitere Frau strebt einen gut bezahlten Job an, auch wenn sie noch nicht weiß, in welchem Berufsfeld. Eine andere Frau plant mit ihrem Freund, ein eigenes Unternehmen zu gründen, indem sie eine Bar oder ein Restaurant eröffnet, was ein vergleichbares Einkommensniveau wie die Sexarbeit darstellen könnte. Einige Frauen haben die Perspektive, in der Sexbranche weiterhin zu arbeiten. Ihre Zukunftsvisionen zielen auf berufliche Weiterentwicklung innerhalb der Sexbranche. Eine Frau beabsichtigt, ihr Studium abzuschließen und parallel zur Sexarbeit ehrenamtlich in der Berufsvertretung für Sexarbeit zu arbeiten. Außerdem, plant sie, das Studio in dem sie arbeitet, zu übernehmen. Eine andere Frau möchte sich in der Sexarbeit weiterbilden, sich praxisorientiert weiterentwickeln und neue Erfahrungen in Bereichen wie BDSM und medizinischen Praktiken sammeln sowie neue Kenntnisse erwerben.

Es lässt sich also festhalten, dass die Frauen unterschiedliche Zukunftsperspektiven und somit unterschiedliche Vorstellungen von ihrer beruflichen Zukunft haben. Einige Frauen möchten aus der Sexbranche aussteigen, während andere weiterhin in der Sexarbeit arbeiten wollen. Die Vielfalt und Unklarheit dieser Zukunftsperspektiven, könnte darauf hinweisen, dass es keine konkrete Struktur gibt, die diesen Frauen eine nachhaltige und langfristige Perspektive bietet. Das Fehlen einer klaren beruflichen Weiterbildung könnte als ernstes Problem betrachtet werden. Die Frauen, die nach neuen Karrierewegen und einer beruflichen Neuorientierung streben, ohne zu wissen in welchem Berufszweig, wie zum Beispiel in der Pflege oder mit der Absicht, eine Bar zu eröffnen, und aus der Sexbranche aussteigen möchten, könnten mit folgenden Problemen konfrontiert sein: keine klare Sicherheit in Bezug auf das zukünftige Einkommen und fehlende kompetente Unterstützung beim Berufswechsel oder beim Unternehmensgründung. Die Übergänge in ein neues Berufsfeld sollen möglichst professionell gestaltet werden. Die Perspektive der Frauen, sich innerhalb der Sexarbeit zu professionalisieren - die in der Sexbranche weiterhin arbeiten wollen - könnte ebenfalls problematisch sein, da diese Weiterbildung durch gesetzliche Regelungen sowie gesellschaftliche Vorurteile und Wahrnehmung eingeschränkt werden könnte.

Gewünschte Unterstützungsangebote (FF4)

Auf die Forschungsfrage, welche Unterstützungsangebote sich bestehende und/oder ehemalige Sexarbeiterinnen vom Handlungsfeld der Sozialen Arbeit wünschen, kann laut der durchgeführten Untersuchung festgehalten werden, dass die befragten Frauen einen geringen Bedarf an weiteren Unterstützungsangeboten der Sozialen Arbeit haben. Die Ergebnisse zeigen, dass der Wunsch nach Aufklärung über Rechte und Pflichten, Berufsmöglichkeiten sowie Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache, darauf hindeutet, dass sich die Soziale Arbeit auf die Vermittlung von Informationen sowie auf die Bereitstellung von rechtlicher Beratung konzentrieren sollte, um die Bedürfnisse der Sexarbeiterinnen zu erfüllen.

Es ist wichtig zu vermerken, dass zwei der sieben befragten Frauen keine Informationen über die Beratungsstellen und deren Existenz haben. Die überwiegende Mehrheit der befragten Sexarbeiterinnen (sechs von sieben) äußert keinen Wunsch nach Unterstützungsangeboten durch die Soziale Arbeit, da sie sich sowohl in ihrer finanziellen als auch persönlichen Lebenssituation als stabil, kompetent und ausreichend informiert wahrnehmen, um ihre Bedürfnisse eigenständig ohne fremde Hilfe zu erfüllen. Zwei Frauen verdeutlichen positive Erfahrungen mit den Beratungsstellen und beschreiben die Sozialarbeiter*innen als nett und hilfsbereit. Dennoch wird kein weiterer Wunsch nach Unterstützungsangeboten geäußert. Die Beratungsstellen werden als hilfreich betrachtet aber nicht als notwendige Institution für ihre Lebenslage. Einige Frauen äußern den Wunsch nach mehr Informationen über die Anlaufstellen, die den Frauen das Wissen über die Rechte, Pflichten sowie über die Berufsmöglichkeit vermitteln.

Es lässt sich also festhalten, dass die Soziale Arbeit in diesem Kontext von den befragten Sexarbeiterinnen nicht als wesentliche und essentielle Unterstützung wahrgenommen wird, was auf ein strukturelles Problem und möglicherweise Versagen des Systems oder auf einen Stichprobeneffekt hinweist, da die interviewten Frauen sich in einer stabilen Lebenslage befinden und ihre Tätigkeit freiwillig ausüben. Die Soziale Arbeit könnte in ihrer Herangehensweise zu standardisiert und nicht individuell sein, ohne auf die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Sexarbeiterinnen einzugehen. Der mangelnde Bedarf an Unterstützungsangeboten könnte darauf hindeuten, dass die Sexarbeiterinnen kein Vertrauen an die Institutionen haben oder Angst vor Stigmatisierung oder Kontrolle verspüren, die sie bereits erlebt haben. Die Soziale Arbeit benötigt ein tieferes Verständnis für die Lebenswelten und Lebensrealitäten der Frauen, um eine professionelle Unterstützung gewährleisten zu können. Es stellt sich die Frage, ob die Soziale Arbeit tatsächlich individuell auf die Bedürfnisse der Frauen eingehen kann, oder ob sie zu allgemein, standardisiert und wenig differenziert handelt.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden die Diskussion und die Handlungsempfehlungen dargestellt.

10 Diskussion und Handlungsempfehlungen

Die Ergebnisse dieser empirisch qualitativen Untersuchung bieten detaillierte Einblicke in die Lebenswelten und Herausforderungen von Frauen, die in der Sexbranche tätig sind. Die befragten Frauen berichten von instabilen und unsicheren Arbeitsbedingungen, gesellschaftliche Stigmatisierung, Isolation und gesundheitlichen Risiken, die zu psychischen und physischen Belastungen führen. Besonders zu betonen ist die Unsicherheit, die Frauen empfinden, wenn sie Kunden privat aufsuchen. In den Bordellen fühlen sie sich sicherer, da dort stets ein Sicherheitsdienst anwesend ist, der eingreifen kann, wenn der Kunde ungehalten wird. Diese Erkenntnisse stimmen mit den qualitativen Studien von Ursula Müller und Monika Schröttle (2004) sowie Emilija Mitrovic (2004) überein, die die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken von Sexarbeiterinnen untersuchten und verdeutlichten, wie die Frauen in der Sexarbeit Gewalt ausgesetzt sind. Die hohe Belastung durch lange Arbeitszeiten ohne Pausen, Geschlechtsakten mit verschiedenen Kunden sowie die ständige Anwesenheit in den Bordellen und die dadurch entstehenden psychischen und körperlichen Störungen wird auch durch die quantitative Studie des Robert-Koch-Instituts (2013) bestätigt, die gesundheitlichen und sozialen Herausforderungen von Sexarbeiterinnen in Deutschland untersucht.

Aus der Untersuchung geht hervor, dass Frauen in der Prostitution täglich mit gesellschaftlicher Stigmatisierung und der damit verbundener Isolation konfrontiert sind. Trotz dieser Stigmatisierung, üben sie den Beruf weiterhin aus, weil sie sich Dinge leisten können, die sie mit einem „gewöhnlichen“ Beruf nie finanzieren könnten. Diese Erkenntnisse spiegeln die Ergebnisse der Studie von Wendy Chapkis (1997) wider, die im Rahmen dieser Arbeit erläutert wurde. Diese verdeutlicht, dass Sexarbeiterinnen einerseits unter Stigmatisierung leiden und andererseits Stolz auf ihre Unabhängigkeit sind. Aus der Untersuchung wird deutlich, dass trotz der detaillierten Darstellung von Problemen und Belastungen die Studie eine einseitige Perspektive einnimmt, da sie sich stark auf die negativen Aspekte der Sexarbeit konzentriert. Außerdem bleibt fraglich, ob die Stigmatisierung allein von der Gesellschaft

verursacht wird und ob nicht auch die institutionellen Rahmenbedingungen eine wesentliche Rolle dabei spielen, wie die Arbeit von Sexarbeiterinnen wahrgenommen wird. Ein weiterer Punkt, der kritisiert werden muss, ist, dass die Frauen trotz der genannten Belastungen, weiterhin in der Sexbranche arbeiten, weil sie sich mit den Einnahmen Dinge leisten können, die in einem „gewöhnlichen“ Beruf nicht möglich wären. Es könnte hinterfragt werden, ob dies tatsächlich die echte Wahl der Frauen ist oder ob es sich um eine Zwangslage handelt, da Frauen auf die Einnahmen angewiesen sind, um einen bestimmten Lebensstandard zu halten. Inwiefern könnten alternative soziale Absicherungen oder Berufsperspektiven Frauen dazu ermächtigen, ihre Abhängigkeit von der Sexarbeit zu reduzieren?

Ein weiteres wesentliches Ergebnis der Untersuchung ist der finanzielle Druck, dem Frauen in der Sexbranche ausgesetzt sind. Viele Frauen berichten, dass der Ausstieg aus der Branche von finanziellen Voraussetzungen und der Aussicht auf eine ähnliche Einkommenssituation in einem anderen Beruf abhängt. Diese Erkenntnis spiegelt die Ergebnisse von Helga Amesberger (2014) wider, die darauf hinweist, dass finanzielle Sicherheit eine zentrale Rolle beim Ausstieg aus der Branche spielt. Während einige Frauen eine berufliche Neuorientierung anstreben, sehen andere in der Weiterentwicklung, Weiterbildung und Professionalisierung innerhalb der Sexarbeit, eine Möglichkeit eine stabile Berufsperspektive zu entwickeln. Die Erkenntnisse dieser Untersuchung stimmen mit den Ergebnissen der qualitativen Studie von Helga Amesberger (2014), die verdeutlicht, dass die Frauen nach dem Ausstieg mit der Herausforderung konfrontiert sind, ein vergleichbares Einkommen zu erreichen, um ihre Lebenssituation zu verbessern.

Frauen, die in der Prostitution tätig sind und relativ gut verdienen, verlieren oft das Bewusstsein dafür, wie viel das durchschnittliche Gehalt in Österreich beträgt. Sie behaupten, dass 1.500 – 2000 Euro im Monat zu wenig Geld seien und streben einen besser bezahlten Job an. Dies widerspricht aber der Realität, da das durchschnittliche Einkommen in Österreich bei einer Vollzeitbeschäftigung zwischen 1.500 und 2000 Euro liegt. Dies erschwert höchstwahrscheinlich den Ausstieg aus der Branche und stellt eine große

Hürde dar, die Prostitution zu verlassen. Um in Österreich mehr zu verdienen, wird eine gute Ausbildung verlangt, die viele der Frauen nicht haben, da sie entweder keine Ausbildung abgeschlossen oder keinen Beruf erlernt haben. Frauen, die relativ viel Geld auf den Erwerb von Drogen oder Alkohol ausgeben und trotzdem glauben, bei einer bestimmten Geldsumme die Sexbranche zu verlassen, um ein eigenes Unternehmen zu gründen, werden wahrscheinlich scheitern. Dies liegt daran, dass die Frauen oft von den Drogen komplett abhängig sind und Entzugserscheinungen zeigen, wenn sie keine Drogen konsumieren. Der Ausstieg aus der Branche scheint daher eher unwahrscheinlich.

Ein weiteres zentrales Ergebnis der in der Untersuchung betont wird, ist das, dass die Mehrheit der befragten Frauen einen geringen Bedarf an weiteren Unterstützungsangeboten durch die Sozialen Arbeit haben. Sechs von sieben Frauen gaben an, dass sie sich persönlich und finanziell stabil und ausreichend informiert wahrnehmen. Nur eine Frau äußerte den Wunsch nach Aufklärung über Rechte und Pflichten, Berufsmöglichkeiten sowie Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache. Diese Erkenntnisse stimmen mit den Ergebnissen der qualitativen Studie von „LeFö“ (2015) überein, die den Bedarf an verbesserten rechtlichen Rahmenbedingungen hervorhebt. Dies könnte daran liegen, dass die Sexarbeiterinnen kein Vertrauen in die Institutionen und Sozialarbeiter*innen haben, da sie möglicherweise in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Sie können sich den fremden Personen gegenüber nicht öffnen und glauben, die Herausforderungen ohne sozialarbeiterische Unterstützung eigenständig bewältigen zu können. Dass nicht alle Frauen über die Beratungsstellen und deren Angebote informiert sind, könnte daran liegen, dass die Sozialarbeiter*innen in den Bordellen nicht ausreichend präsent sind oder keinen Zugang zu den bestimmten Bordellen haben, um die dort tätigen Frauen zu beraten. Es könnte auch auf das Versagen des Systems hinweisen, da die Sexarbeiterinnen möglicherweise nicht ernst genug wahrgenommen werden und die Sozialarbeiter*innen ihren Beruf nicht angemessen ausüben.

Ein wichtiger Aspekt, der in diese Diskussion miteinbezogen werden sollte, ist das die befragten Sexarbeiterinnen für ihre Zeit und die durchgeführten Interviews kein Geld verlangt haben. Sie nahmen an den Interviews teil, weil sie durch die Forschung ihre Lebensrealitäten verbessern wollten. Die Meinung der Beratungsstelle „Lena“, dass man für die Interviews 50 Euro zahlen muss, wird als Fehleinschätzung betrachtet. Wenn Sexualität käuflich ist, sollte die Forschung freiwillig und nicht käuflich sein. Es stellt sich die Frage, ob die Soziale Arbeit in der Unterstützung der Käuflichkeit richtig agiert. Es ist festzuhalten, dass für die professionelle Soziale Arbeit Empathie und der Aufbau der Beziehung von hoher Priorität sind. Käufliche Forschung sollte nicht unterstützt werden. Es sollte den Sexarbeiterinnen vermittelt werden, dass nicht alles in diesem Leben käuflich ist, nicht einmal die Forschung. Die Verstärkung des Gefühls der Käuflichkeit durch die Soziale Arbeit ist fehl am Platz und sollte nicht unterstützt werden. Wahrscheinlich gibt es aus diesem Grund nur wenige empirische Studien zum Thema Sexarbeit in Österreich, weil die Soziale Arbeit in diesem Bereich nicht angemessen und unprofessionell agiert. Fehlt den tätigen Sozialarbeiter*innen an Bildung, Sensibilisierung und Professionalität, was diese Branche betrifft?

Im weiteren Verlauf der Arbeit werden aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse die Handlungsempfehlungen sowie die Schwächen und Stärken der qualitativ-empirischen Untersuchung dargestellt.

Sensibilisierung der Berufsbranche in den höheren Bildungsanstalten:

Es ist von großer Bedeutung, dass die Student*innen besonders, in den sozialen Berufen in Bezug auf die Sexarbeit sensibilisiert und ausgebildet werden, um den zukünftigen Sozialarbeiter*innen ein umfassendes Bild über die Branche und Klient*innen zu vermitteln. Es ist zu empfehlen, dass die Lehrveranstaltung, die über die Sexarbeit aufklärt, nicht nur eine Wahl-, sondern auch eine Pflichtveranstaltung wird.

Politisches Engagement und Verbesserung der rechtlichen

Rahmenbedingungen: Es ist von hoher Priorität, dass die Rechte von Sexarbeiter*innen von politischen Parteien gestärkt werden, insbesondere in Bezug auf Zugang zu rechtlicher Unterstützung, gesundheitlicher Versorgung

sowie sozialer und finanzieller Absicherung. Die rechtlichen Rahmenbedingungen, die die Lebensrealitäten und Sicherheit der Sexarbeiterinnen betreffen, müssen ausgebaut und weiterentwickelt werden.

Sensibilisierung der Exekutive: Es ist wichtig, dass die Beamt*innen für die Lebensrealitäten der Sexarbeiterinnen sensibilisiert werden. Es sollten Schulungsprogramme für die Exekutive entwickelt werden, um einen unwürdigen Umgang, die Diskriminierung von Sexarbeiterinnen und damit verbundene Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden.

Sponsoring von Ausstiegsprojekten und finanzieller Unterstützung: Es sollten spezielle Strategien entwickelt werden, die den Ausstieg aus der Sexbranche erleichtern. Diese Strategien sollten finanzielle Unterstützung während der Übergangsphase sowie Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen beinhalten, um den Frauen eine stabile berufliche Zukunft außer der Sexbranche zu ermöglichen.

Geförderte Deutschkurse für Sexarbeiterinnen: Es sollten geförderte Deutschkurse für die Sexarbeiterinnen mit Migrationsbiographien angeboten werden, damit die Frauen eigenständig sich in der deutschen Sprache über die Branche sowie gesetzliche Lage erkundigen könnten. Durch diese Kurse können sich Frauen selbstbewusster und eigenmächtiger fühlen. Das Wissen der deutschen Sprache kann dazu beitragen, dass die Sexarbeiterinnen im Umgang mit Kunden nicht missverstanden werden und unangenehme Situationen vermieden werden können.

Sozialarbeiterischer Aufklärung und rechtliche Beratung: Es sollten mehr Beratungsstellen mit dem Fokus auf rechtliche Angelegenheiten sowie die Gesundheitsversorgung geschaffen werden. Es ist von großer Bedeutung, dass die Sozialarbeiter*innen die Sexarbeiterinnen auf dem niederschweligen Niveau, über ihre Rechte, Pflichten und berufliche Neuorientierung aufklären, um die Lebensrealitäten der betroffenen Sexarbeiterinnen zu verbessern.

Im weiteren Verlauf des Abschnitts werden die Schwächen sowie die Stärken der Studie beleuchtet.

Die durchgeführte sozioempirische-qualitative Forschung weist folgende Schwächen auf:

- Die geringe Stichprobe (sieben Sexarbeiterinnen) in der Untersuchung reduziert die Möglichkeit, mehr Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen zu ziehen.
- Außerdem wurden die Interviews nur aus der Perspektive von Frauen beleuchtet. Männliche Erfahrungen in der Sexbranche wurden nicht berücksichtigt.
- Während des Interviews könnte man durch bestimmte Fragestellungen, Körpersprache und Verhalten die Antworten beeinflussen, was zu einer Verzerrung führen könnte.
- Der Fokus auf die subjektiven Wahrnehmungen der Frauen könnte dazu führen, dass objektive Faktoren wie der Zugang zu sozialen Dienstleistungen und die Arbeitsbedingungen nicht angemessen berücksichtigt werden, ebenso wie die Freiwilligkeit der Teilnahme, was zu einer Verzerrung der Stichprobe führen könnte. Dies könnte darauf hindeuten, dass die interviewten Frauen sich mental stabil fühlen und in der Lage sind, die Herausforderungen eigenständig zu bewältigen.

Stärken der durchgeführten Studie:

- Die qualitative Methode, insbesondere die Methodik der biographisch-narrativen Interviews, die in der Untersuchung angewendet wurde, ermöglicht einen tiefen und differenzierten Blick in die Lebensgeschichten der befragten Sexarbeiterinnen.
- Die Studie bezieht sich auf die aktuelle und heutzutage sehr relevante Forschung von den weiblichen Sexarbeiterinnen, die das bis heute noch wenig erforschte Thema in Österreich erweitert und darstellt.
- Die Studie berücksichtigt die individuellen Perspektiven und Erfahrungen der Sexarbeiterinnen, was entscheidend für die Ergebnisse sein kann.

- Durch den direkten Kontakt mit den Teilnehmerinnen könnte Empathie für die Perspektiven der Sexarbeiterinnen sowie eine Beziehung aufgebaut werden, was es ermöglicht die Probleme und Wünsche der befragten Frauen besser zu verstehen.

11 Ausblick

Die vorliegende Masterarbeit hat gezeigt, dass die Sexarbeiterinnen in Österreich trotz gesetzlicher Fortschritte weiterhin unter prekären Arbeitsbedingungen leiden. Sie sind Stigmatisierung, Diskriminierung, Unsicherheit am Arbeitsplatz und damit verbundener Gewalt und finanziellem Druck ausgesetzt. Die meisten Frauen möchten aus der Sexbranche aussteigen, schaffen dies jedoch nicht, weil sie sich finanziell abhängig fühlen und unsicher sind, welchen Beruf sie nach dem Ausstieg ausüben könnten, da sie keine Ausbildung haben. Nichtsdestotrotz bleiben viele Frauen weiterhin in der Sexbranche, um ihren gewohnten Lebensstandard aufrechtzuerhalten und sich alles leisten zu können. Der Bedarf an Unterstützungsangeboten der Sozialen Arbeit ist bei den meisten Frauen gering, da sie sich emotional stark fühlen und glauben, alles eigenständig bewältigen zu können. In Zukunft sollte verstärkt an der Verbesserung der gesetzlichen Regelungen, dem Zugang zur Gesundheitsversorgung, sozialer und finanzieller Sicherheit sowie dem Ausbau von beruflichen und Umorientierungsangeboten gearbeitet werden.

Da die Studie aufgrund ihrer begrenzten Stichprobe und ihrer Fokussierung auf Österreich eingeschränkt ist, könnten zukünftige Forschungen eine größere und diversere Stichprobe einbeziehen, um kulturelle und regionale Unterschiede zu untersuchen und mehr Ergebnisse zu erzielen.

Darüber hinaus sollte die Rolle von Beratungsstellen und dort tätigen Sozialarbeiter*innen weiter erforscht werden, um herauszufinden, welchen Einfluss diese auf die Verbesserung der Lebensrealitäten der Sexarbeiterinnen haben. Ein wichtiger Aspekt, der unbedingt in Zukunft erforscht werden sollte, ist die männliche Sexarbeit. Das Thema der männlichen Prostitution gehört nach wie vor zum prekären Bereich und wurde in Österreich bislang noch nicht erforscht. Es gibt nämlich einige Videos auf

YouTube, die männliche Prostitution in Österreich darstellen, jedoch fehlen empirische Studien, die die Lebenswelten der Männer, die in Prostitution tätig sind, untersuchen. Welche Gründe haben sie, diesen Beruf auszuüben und welche Bedürfnisse haben sie?

Anschließend zeigt diese Arbeit, dass präventive sowie unterstützende Programme entwickelt werden sollten, um den Ausstieg aus der Branche zu erleichtern und eine nachhaltige berufliche Zukunftsperspektive außerhalb der Sexbranche zu ermöglichen. Dies gilt auch, wenn die meisten der befragten Frauen in dieser Untersuchung fast keinen Unterstützungsbedarf äußern, was jedoch daran liegen könnte, dass die Teilnehmerinnen eine selektive und gesunde Stichprobe darstellen, da sie freiwillig an den durchgeführten Interviews teilgenommen haben.

Quellen/Literatur

Akremit, L., Baur, N., Knoblauch, H., & Traue, B (Hrsg.). (2018). *Handbuch interpretativ forschen*. Beltz Juventa.

Albert, M., & Wege, J. (Hrsg.). (2015). *Soziale Arbeit und Prostitution: professionelle Handlungsansätze in Theorie und Praxis*. Springer Fachmedien.

Angelia, C., Piasecki, S., & Schurian-Bremecker, C. (Hrsg.). (2018). *Prostitution heute. Befunde und Perspektiven aus Gesellschaftswissenschaften und Sozialer Arbeit*. Tectum Verlag.

Amesberger, H. (2014). *Sexarbeit in Österreich: Ein Politikfeld zwischen Pragmatismus, Moralisierung und Resistenz*. NAP-New Academy Press.

Amesberger, H. (2018). *Sexarbeit in Österreich: Ein Politikfeld zwischen Pragmatismus, Moralisierung und Resistenz* (E-Book). New academic press.
<https://www.isbn.de/ebook/9783700321095/sexarbeit-in-oesterreich>.

Bayerisches Ärzteblatt. (2022, März). *Psychische Folgen der Sexarbeit*. Abgerufen am 15.11.2024, von https://www.bayerischer-aerzteblatt.de/fileadmin/aerzteblatt/ausgaben/2022/03/einzelpdf/BAB-3_2022_100-101_NEU.pdf.

Biele M. A., Bührmann, D. A., & Grenz, S. (Hrsg.). (2022). *Handbuch Intersektionalitätsforschung*. Springer Fachmedien.

Bundeskanzleramt. (2024, Januar). *Ausbeutung (Frauenhandel)*. Abgerufen am 31.12.2024, von <https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/frauen-und-gleichstellung/gewalt-gegen-frauen/gewaltformen/frauenhandel.html>.

Bundeskanzleramt. (2024). *Frauen und Gleichstellung*. Abgerufen am 02.11.2024, von <https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/frauen-und-gleichstellung/prostitution.html>.

Bundeskanzleramt. (2024, Januar). *Regelungen sexueller Dienstleistungen in Österreich*. Abgerufen am 02.11.2024, von <https://www.bing.com/search?q=bundeskanzleramt+regelungen+sexueller+dienstleistungen+in+österreich&form=ANNTH1&refig=7cfee53e6f5c49e6ba4b7e695521a862&pc=HCTS>.

Bundeskriminalamt. (2021). *Lagebericht Schlepperei und Menschenhandel 2020*. Abgerufen am 02.11.2024, von [https://www.bundeskriminalamt.at/304/files/Schlepperei Menschenhandel 2020.pdf](https://www.bundeskriminalamt.at/304/files/Schlepperei_Menschenhandel_2020.pdf).

Bundesministerium für Familien, Senioren und Jugend. (2004). *Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland*. Abgerufen am 02.11.2024, von <https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/infothek/gewalt-gegen-frauen/studienergebnisse/bmfsj-2004.html>.

Caritas. (n.d.). *Lena – Fachberatungsstelle für Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind oder waren. Unsere Angebote*. Abgerufen am 01.12.2024, von <https://www.lena.or.at/unsere-angebote>.

Chasse, K.-A., & Wensierski, H.-J. (Hrsg.). (1999). *Praxisfelder der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. Grundlagentexte Soziale Berufe*. Juventa Verlag.

Chapkis, W. (2018). *Commentary: Response to Weitzer "Resistance to sex work stigma"*. *Sexualities*, 21(5-6), 814-818. <https://journals.sagepub./doi/abs/10.1177/1363460716684511>.

Checkpoint Kärnten. (n.d.). *Sexuelle Gesundheit / Aidshilfe Kärnten*. Abgerufen am 20.05.2025, von <https://www.checkpoint-kaernten.at>.

Degele, N. (2008). *Gender / Queer Studies: Eine Einführung*. UTB GmbH.

Dresing, T., & Pehl, T. (2018). *Audiotranskription. Praxisbuch. Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ*

Forschende (8. Aufl.). Marburg: Eigenverlag. Abgerufen am 29.12.2024, von https://www.audiotranskription.de/wp-content/uploads/2020/11/Praxisbuch-08_01_web.pdf.

Döring, N., & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften. Mit 194 Abbildungen und 167 Tabellen* (5. Aufl.). Springer Verlag.

Fehlberg, A. (2004). *Sozialarbeit in der Stricher-Szene. Über die Situation von Strichern und mögliche Handlungskonzepte am Beispiel von Stricherprojekten*. Tectum Verlag.

Flossmann, U. (2012). *Linzer Schriften zur Frauenforschung*. Trauner Verlag.

Frauenservice Graz. (2024). *Arbeit und Beruf*. Abgerufen am 01.12.2024, von <https://www.frauenservice.at/beratung/sxa>.

Gerheim, U. (2012). *Die Produktion des Freiers. Macht im Feld der Prostitution. Eine soziologische Studie*. Transcript Verlag.

Greif, E. (Hrsg.). (2012). *SexWork(s) verbieten – erlauben – schützen?*. Trauner Druck GmbH & Co KG.

Grenz, S., & Lücke, M. (Hrsg.). (2006). *Verhandlungen im Zwielficht: Momente der Prostitution in Geschichte und Gegenwart*. Transkript Verlag.

Grenz, S. (2007). *(Un)heimliche Lust. Über den Konsum sexueller Dienstleistungen* (2. Aufl.). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Grunwald, K., & Thiersch, H. (Hrsg.). (2016). *Praxishandbuch Lebensweltorientierte Soziale Arbeit. Handlungszusammenhänge und Methoden in unterschiedlichen Arbeitsfeldern* (3. Aufl.). Beltz Juventa.

HOPE FOR THE FUTURE. Verein zur Förderung von Personen, die von Menschenhandel bzw. Prostitution betroffen sind. (2022). *Die Prostitutionsgesetze der Bundesländer im Vergleich*. Abgerufen am

01.12.2024, von <https://www.hopeforthefuture.at/de/die-prostitutionsgesetze-der-bundeslaender-im-vergleich/>.

Hunecke, I. (2011). *Das Prostitutionsgesetz und seine Umsetzung: Was hindert unterstützende Netzwerke an konstruktiven Vorschlägen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Psychiatrie und Gewaltprävention*. Kovac Verlag.

Höblich, D., & Mantey, D. (Hrsg.). (2023). *Handbuch Sexualität und Soziale Arbeit* (1. Aufl.). Beltz Juventa.

Innsbrucker Beratung und Unterstützung für Sexarbeiter*innen (IBUS). (n.d.). *Angebote für Sexarbeiter*innen*. Abgerufen am 01.12.2024, von <https://www.aep-ibus.at/angebote/>.

Klimke, R. (2019). *Schädlichen traditionelle und kulturelle Praktiken im internationalen und regionalen Menschenrechtsschutz*. Springer Verlag.

Kolanoski, M., Löffler, S. M., Küffner, C., & Terjung, C. (2023). *Trans-Sequentielle: Neue Perspektiven und Anwendungsfelder*. Springer Fachmedien.

Künkel, J., & Schrader, K. (2019). *Sexarbeit: feministische Perspektiven*. Unrast.

Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung* (5. überarb. Aufl.). Beltz Verlag.

Lamnek, S., & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung. Mit Online-Material* (6. überarb. Aufl.). Beltz Verlag.

Le Breton, M. (2011). *Sexarbeit als transnationale Zone der Prekarität: migrierende Sexarbeiterinnen im Spannungsfeld von Gewalterfahrungen und Handlungsoptionen*. VS Verl. für Sozialwissenschaften.

LeFö. (2015). *Sexarbeit in Österreich*. Abgerufen am 01.12.2024, von <https://lefoe.at/sexarbeit-in-oesterreich/>.

Maiz. (n.d). *Bereiche / Sex&Work*. Abgerufen am 01.12.2024, von <https://www.maiz.at/bereiche/maiz-sex-work/angebot>.

Mayring, P. (2023). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Einleitung zu qualitativem Denken* (7. überarb. Aufl.). Beltz.

Mitrovic, E. (2004). *Arbeitsplatz Prostitution. Bericht über die Ergebnisse einer Feldstudie*. Ver.di Hamburg. Abgerufen am 25.10.2024, von <http://www.arbeitsplatz-prostitution.de/download/StudieInnen.pdf>.

Mitrovic, E. (Hrsg.). (2007). *Arbeitsplatz Prostitution. Ein Beruf wie jeder andere?* LIT Verlag Dr. W. Hopf.

Mitrovic, E. (Hrsg.). (2006). *Prostitution und Frauenhandel. Die Rechte von Sexarbeiterinnen stärken! Ausbeutung und Gewalt in Europa bekämpfen*. VSA-Verlag.

Müller, U., & Schröttle, M. (2004). *Studie des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend: „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland“*. Abgerufen am 19.03.2025, von <https://www.frauen-gegen-gewalt.de/infothek/gewalt-gegen-frauen/studienergebnisse/bmfsj-2004.html>.

Mörgen, R. (2020). *In Beziehung treten: Etablierungsprozesse von Beratungs- und Arbeitsbeziehungen im Feld der aufsuchenden Sozialen Arbeit. Eine Ethnographie im Kontext der Prostitution*. Beltz Juventa.

NPPR.SE. (2010). *Das schwedische Gesetz zum Sexkauf*. Abgerufen am 06.11.2024, von <https://nppr.se/den-svenska-sexkopslagen/>.

Partei der Humanisten. (2019). *Neuseelands Liberalisierung der Sexarbeit - ein Erfolg?* Abgerufen am 06.11.2024, von <https://www.pdh.eu/2019/04/09/neuseelands-liberalisierung-der-sexarbeit-ein-erfolg/>.

Probst, U. (2023). *Prekäre Freizügigkeit: Sexarbeit im Kontext von mobilen Lebenswelten osteuropäischer Migrant*innen in Berlin*. Transkript Verlag.

Pohlmann, M. (2022). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. UTB.

Quenzel, G., & Hurrelmann, K. (2019). *Handbuch Bildungsarmut*. Springer VS.

Ringdal, N. J. (2006). *Die neue Weltgeschichte der Prostitution*. Piper Verlag.

Rosenthal, G. (2015). *Interpretative Sozialforschung: Eine Einführung*. Juventa.

Schrader, K. (2013). *Drogenprostitution: eine intersektionale Betrachtung zur Handlungsfähigkeit drogengebrauchender Sexarbeiterinnen*. Transkript Verlag.

Simmel, G. (2023). *Die Großstädte und das Geistesleben*. In K. Lichtblau (Ed.), *Soziologische Ästhetik. Klassiker der Sozialwissenschaften* (S. 109-120). Springer VS. Abgerufen am 25.10.2024, von https://doi.org/10.1007/978-3-658-40939-5_10.

Simmel, G. (2017). *Gesamtausgabe in 24 Bänden* (Vol. 17). Suhrkamp Verlag.

Sophie. (n.d.). *Angebote. Karriereplanung. Lust auf Veränderung?* Abgerufen am 01.12.2024, von <https://www.sophie.or.at/2008/07/03/lust-auf-veraenderung/>.

Thiersch, H. (1992). *Lebensweltorientierte Soziale Arbeit. Aufgaben der Praxis im sozialen Wandel*. Juventa Verlag.

Thiersch, H. (2009). *Schwierige Balance. Über Grenzen, Gefühle und berufsbiographische Erfahrungen*. Juventa Verlag.

Thiersch, H. (2015). *Soziale Arbeit und Lebensorientierung: Bd. 2. Handlungskompetenz und Arbeitsfelder: Gesammelte Aufsätze*. Beltz.

Weitzer, R. (2011). *The Social Construction of Sex Trafficking: Ideology and Institutionalization of a Moral Crusade*. *Politics & Society*, 35(3), 447-475. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1877986.

Anhang

Tabelle 1: Transkript_1 – eigene Darstellung der gewählten Kategoriensysteme

Fall Transkript _1		
Kategorie	Unterkategorie	Zitat / Zeilen
K1 Lebenswelt und Arbeitsbedingungen	Motive der Jobauswahl	„Und ich sage Mal, Sexarbeit sollte man dann machen, wenn es vom Herzen kommt. Wenn man ans Geld denkt, da ist man da eher falsch am Platz“ / 201-203.
	Freiwilligkeit vs. Zwang	„Ich habe angefangen, dann die Soziale Arbeit zu studieren, weil für mich ist es arbeiten hier als Sexarbeiterin, Passion ist, muss ich aber nicht hauptberuflich machen“ / 75-77.
	Dauer der Tätigkeit	„Hier im Studio seit Januar 2023 erst. Ja, das macht Spaß (schmunzelt)“ / 238.
	Berufliche Vorgeschichte	„hm“ Im Zuge der Transition habe ich schon ein wenig vor, meinen Job bei der OMV auf dem Nagel gehängt und quasi ich war auf der Petrolchemie zuständig für die Prozesssicherheit (unv.) in Österreich bei der OMV. Das habe ich dann gecancelnd und habe mich quasi mich herausgenommen aus dem ganzen System, aus dem Kapitalistischen System und habe geschaut, was willst du, wo möchtest du hin“ / 49-54.
	Arbeitsbedingungen im Milieu	„Also die Damen werden, sind ja auch vorsichtig bei der Auswahl und sag Mal in den Barbordellen da ein Gast ungehalten wird, da kann er nicht so schnell schauen, liegt er da auf der Straße. Ja?! Ja, hier es ist so, wir haben hier eine Direktverbindung zur Polizei, warum?“

		<i>Weil hier ich alleine sein kann. In den Barbordellen sind mehr Personen anwesend, bzw. Sicherheitsdienst, dann habe ich da Alarm zum Beispiel Richtung Bar, bei der Bardame oder Rezeption etc. Aber wenn ein Studio nur alleine besetzt sein kann, direkt zur Polizei (...). Und wir haben hier auch genehmigt, Gott sei Dank bekommen, wir haben Fernbedingungen. Es ist sehr praktisch (...)" / 388-396.</i>
	Soziale Stigmatisierung und Isolation	<i>„Doch, wenn Sexarbeiterin, stehst du in gewisser Art und Weise in der Öffentlichkeit, das heißt, man MUSS LERNEN, ich meine wirklich MUSS mit KRITIK, mit ganz schlimmen Nachrichten, Anrufen bis hin zu Morddrohungen, man MUSS lernen damit umzugehen. GANZ, GANZ wichtig (...)" / 341-344.</i>
	Gesundheitsrisiken und psychische Belastungen	<i>„„Hm“ großes Thema ist sicher die Gesundheit und da geht nicht nur um die Geschlechtskrankheiten, sondern es geht um psychische Gesundheit und es geht auch um das Thema Sucht. Sucht ist ein Riesenthema, für mich momentan unüberwindbarer Mauer, ich kann nur aufklären und zuhören, da sein, begleiten aber mehr geht nicht. Weil die Sucht ist eigentlich Resultat aus dem ganzen anderen, was vorher passiert ist. Da bedarfst ja eigentlich einen langfristigen stationären, ich finde überhaupt zuerst eine stationäre Therapie, wo ich sage ich Mal, einen Entzug mache und dann kann erst gehen zu einem psychotherapeutischen Prozess“ / 155-162.</i>
K2 Ausstiegsperspektiven und Zukunftsvisionen	Ausstiegswunsch	<i>„Ausstieg bei mir würde im Enddefekt jetzt nicht großartig was verändern, weil wenn ich dann quasi in, mein Ziel ist es einer für sich Queerkompetenz im sonderpädagogischen Betreuungskompetenzzentrum</i>

		<i>Hinterbrüller anzufangen und wen dann, sag Mal, von Teilzeit auf Vollzeit geht (...)" / 264-267.</i>
	Wunschkdauer der Tätigkeit	<i>„Ich mache es solange bis es (schmunzelt) mir Spaß macht“ / 256.</i>
	Wunschberuf nach dem Ausstieg	<i>„Ausstieg bei mir würde im Enddefekt jetzt nicht großartig was verändern, weil wenn ich dann quasi in, mein Ziel ist es einer für sich Queerkompetenz im sonderpädagogischen Betreuungskompetenzzentrum Hinterbrüller anzufangen und wen dann, sag Mal, von Teilzeit auf Vollzeit geht (...)" / 264-267.</i>
	Zukunfts- visionen für Sexarbeiter- innen	<i>„Meine Zukunft wird so ausschauen, also: fertig studieren, SP Zeit Hinterbrüll Queerkompetenz, parallel dazu nach wie vor ehrenamtlich Berufsvertretung Sexarbeit Österreich und ich kann jetzt schon sagen ich werde dieses Studio ÜBERNEHMEN“ / 274-276.</i>
K3 Unterstützungs- bedarf und - wünsche	Information über die Beratungs- stellen	<i>„Also wenn ich jetzt zum Beispiel „Sophie“, „LeFE“, „Tampet“ „hm“, dass ich einfach weiß, dass es die gibt und da kann ich mich hinwenden, Weil es gibt noch viele andere Organisationen, wo ich mich auch zuerst hinwenden kann. Wir haben in Wien beim Gesundheitsdienst 15 immer Sozialarbeiterinnen, wo man sich, nicht nur quasi, wenn ich die Pflichtuntersuchungen habe auch jederzeit hinwenden“ / 132-137.</i>
	Nutzung sozialarbeiterischer Angebote	<i>„Es gibt auch das Thema, es ist besser sich alle erstens einmal an eine Beratungsstelle zu wenden und dann mit der Beratungsstelle gemeinsam eine Anzeige zum Beispiel zu machen. Weil es gibt schon ein paar, sage ich Mal, Polizeiinspektionen, die gehen mit</i>

		<i>Sexarbeiterinnen aus dem Ausland stammend menschenunwürdig um: diskriminierend bis geht nicht mehr. Ich war selbst in so ein Fall involviert, will ich nicht nennen, und seit dem Zeitpunkt als ich dort anwesend war und einfach erklärt wer ich bin, welche Leute quasi ich im Einsatzbereich kenne, dann hat das auf einmal funktioniert“ / 147-154.</i>
	Gewünschte Unterstützungsangebote	<i>„Was ich mir wünsche, ist, dass die Sexarbeiterinnen einfach kennen die Sprache, das was ganz wichtig ist. Es ist ganz wichtig zu wissen, was sind meine Rechten, was sind meine Pflichten, wo kann ich mich hinwenden“ / 130-132.</i>

Tabelle 2: Transkript_2 – eigene Darstellung der gewählten Kategoriensysteme

Fall Transkript_2		
Kategorie	Unterkategorie	Zitat / Zeilen
K1 Lebenswelt und Arbeitsbedingungen	Motive der Jobauswahl	<i>„Also (...) meine Kinder (...) der große ist mit der Schule fertig. Er macht Ausbildung. Die Kleine hat jetzt HTL letztes Jahr angefangen und (...) ich brauche Geld, Nachhilfe für die Kinder und so (...), ich komme nicht klar (...) ja (...)“ / 467-469.</i>
	Freiwilligkeit vs. Zwang	<i>„Ich bin alleine mit meinen zwei Kindern und (...) muss noch was anderes irgendwas tun. Ich bin nicht oft da, auf der Webseite (...), ab und zu (...)“ / 448-449.</i>

	Dauer der Tätigkeit	„Seit ein und halb Jahr (...)“ / 447.
	Berufliche Vorgeschichte	„Ich lebe ganz normal, ich bin eine Palliative Krankenschwester Mobile“ / 444.
	Arbeitsbedingungen im Milieu	„Grundsätzlich am Wochenende (...). Bin ich nicht oft so (...) ja (...)“ / 450-451.
	Soziale Stigmatisierung und Isolation	„Ich bin alleine mit meinen zwei Kindern“ / 448.
	Gesundheitsrisiken und psychische Belastungen	„Ich mache die Gesundheitsuntersuchungen“ / 486-487.
K2 Ausstiegsperspektiven und Zukunftsvisionen	Ausstiegswunsch	„Ich weiß es nicht, nein (...)“ / 474.
	Wunschkdauer der Tätigkeit	„(...). Ich will, wenn ich kann (...), ich weiß überhaupt nicht (...)“ / 474-475.
K3 Unterstützungsbedarf und wünsche	Information über Beratungsstellen	„(...) Nein kenne ich nicht“ / 484.
	Nutzung sozialarbeiterischer Angebote	„Ich interessiere mich für solche Sachen nicht“ / 484.

	Gewünschte Unterstützungsangebote	„Ich mache die Gesundheitsuntersuchungen und ja (...) brauche dafür keine Unterstützung“ / 486-487.
--	-----------------------------------	---

Tabelle 3: Transkript_3 – eigene Darstellung der gewählten Kategoriensysteme

Fall Transkript_3		
Kategorie	Unterkategorie	Zitat / Zeilen
K1 Lebenswelt und Arbeitsbedingungen	Motive der Jobauswahl	„Ich arbeite in der Prostitution wegen Geld, das ist das erste und ich will etwas für meine Zukunft machen kann (...)“ / 515-516.
	Freiwilligkeit vs. Zwang	„Dann habe ich geschieden und dann für mich selbst angefangen zu arbeiten (...)“ / 519-520.
	Dauer der Tätigkeit	„Ich arbeite bereits seit acht Jahren in der Branche (...)“ / 520.
	Berufliche Vorgeschichte	„Ich habe ja keinen Beruf (...)“ / 532.
	Arbeitsbedingungen im Milieu	„Ich arbeite jeden Tag (...). Jeden Tag im Laufhaus, immer im Laufhaus (...)“ / 521.
K2	Ausstiegswunsch	„Doch, ich habe es schon vor in ein oder zwei Jahren aus der Branche auszusteigen (...)“ / 530-531.

Ausstiegsperspektiven und Zukunftsvisionen		
	Wunschdauer der Tätigkeit	„Ein oder zwei Jahre“ / 530.
	Wunschberuf nach dem Ausstieg	„Ich weiß noch nicht als was ich nach dem Ausstieg arbeiten möchte (...)“ / 531-532.
	Ausstiegsvoraussetzungen	„Ich würde mir wünschen (...) einfach, dass eine Arbeit ist (schmunzelt), gut bezahlt und so (...)“ / 551-552.
	Zukunftsperspektiven nach dem Ausstieg	„Wenn es geht, dass die Arbeit gut bezahlt ist, nicht irgendwelche Arbeit, die schlecht bezahlt ist. 1500 oder 2000 E pro Monat es ist bisschen schwierig, sollte schon mehr sein, sonst kann man nicht leben“ / 553-556.
K3 Unterstützungsbedarf und wünsche	Information über Beratungsstellen	„Nein, kenne ich nicht (...)“ / 539.
	Nutzung sozialarbeiterischer Angebote	Und ich brauche momentan keine Beratungsstellen, weil ich noch nichts plane (...). / 539-540
	Gewünschte Unterstützungsangebote	„Ich mache die Gesundheitsuntersuchungen und ja (...) brauche dafür keine Unterstützung“ / 486-487.

Tabelle 4: Transkript_4 – eigene Darstellung der gewählten Kategoriensysteme

Fall Transkript_4		
Kategorie	Unterkategorie	Zitat/Zeilen
K1 Lebenswelt und Arbeitsbedingungen	Motive der Jobauswahl	<i>„Ich habe diesen Beruf ausgewählt, weil meine Lebensumstände in der Zeit so schwierig waren. Ich habe ein kleines Kind und kein Geld gehabt. Ich habe ebenso keine Arbeit gehabt. Die Bezahlung ist normalerweise sehr niedrig und ich musste mich um mein Kind kümmern“ / 587-590.</i>
	Freiwilligkeit vs. Zwang	<i>„Eine Freundin von mir, die in Österreich bereits in der Branche tätig war, hat mir angeboten, diesen Beruf auszuprobieren. Auf solche Art und Weise bin ich nach Österreich gekommen, um in diesen Beruf einzusteigen“ / 590-592.</i>
	Berufliche Vorgeschichte	<i>„Ich habe ebenso keine Arbeit gehabt“ / 588-589.</i>
	Arbeitsbedingungen im Milieu	<i>„Die Kunden sind sehr verschieden. Manche sind schmutzig, manche grausig, manche schirch, manche haben Krankheiten, manche sind alt, die anderen jung, naja, es ist nicht leicht“ / 744-746.</i>
	Soziale Stigmatisierung und Isolation	<i>„Die Sexarbeit ist mit Vorurteilen verbunden. Mir ist eigentlich egal, was die Leute hier von mir denken oder, wie sie mich anschauen. Ich bin in meinem Herkunftsland, eine sehr gute Mutter, gute Familienfrau, führe ein gutes und normales Leben. Mein Leben im Herkunftsland hat mit der Sexarbeit</i>

		<p><i>nichts zu tun. Wenn ich zu Hause bin, interessiere ich mich für solche Sachen nicht. Ich vergesse, womit ich mich hier beschäftige, sobald ich das Land verlassen habe“ / 646-652.</i></p> <p><i>„Ich arbeite sozusagen inkognito. Niemand zu Hause weiß, wie ich das Geld verdiene. Niemand so wie ich, denke ich, führt ein normales Leben: besucht Theater, liest Bücher etc. Ich interessiere mich für viele anderen Sachen und lebe nicht nur für die Prostitution“ / 714-717.</i></p>
	Gesundheitsrisiken und psychische Belastungen	<p><i>„Trotzdem, normale Frauen, die zum Beispiel keinen Alkohol konsumieren, nicht so wie rumänische oder „zigoner“ Frauen, die das verdiente Geld den Ehemännern oder den Zuhältern geben, normale Frauen, die arbeiten so wie ich zum Beispiel, die arbeiten, um dem Kind ein gutes Leben leisten zu können, um dem Kind hohe Ausbildung zu geben, das Geld sparen, in der Zwischenzeit die Wohnung zu kaufen und so weiter. Ich arbeite, um gut und schön zu leben (...)“ / 623-629.</i></p>
K2 Ausstiegsperspektiven und Zukunftsvisionen	Ausstiegswunsch	<p><i>„Es ist einfach so passiert, dass ich in der Branche arbeite und ich habe es vor auszusteigen aber schaffe es nicht (lacht)“ / 747-748.</i></p>
	Wunschkdauer der Tätigkeit	<p><i>„Solange ich meine Kunden empfangen kann und solange ich meine Stammkundschaft habe, arbeite ich. Wenn die Kunden zu mir nicht mehr kommen werden, wenn ich nicht mehr Top aussehe, selbstverständlich werde ich nicht nach Österreich kommen.</i></p>

		<i>Wozu? Um Verluste zu machen (...)?!“ / 687-690.</i>
	Wunschberuf nach dem Ausstieg	<i>„Ich muss schauen, dass ich jetzt genug Geld für meine Pension verdiene. Ich werde ja eigentlich keine Pension erhalten können. Darum muss ich schauen, dass meine Zukunft finanziell abgesichert ist“ / 663-665.</i>
	Ausstiegsvoraussetzungen	<i>„Wenn ich einen anderen Beruf ausüben würde, würde ich nie so viel Geld verdienen. Man gewöhnt sich an schönes Leben, man kann sich alles leisten. Und es ist schwierig danach aufzuhören“ / 595-597.</i>
	Zukunftsperspektiven nach dem Ausstieg	<i>„(lacht) Naja indirekt. Pension. Ich hoffe, wenn ich in der Pension bin, werde ich nicht mehr wegen der Arbeit nach Österreich kommen (lacht)“ / 682-683.</i>
K3 Unterstützungsbedarf und -wünsche	Information über Beratungsstellen	<i>„Ah ja, kenne ich (schmunzelt). Es gibt ja „Lena“. Die Mitarbeiterinnen besuchen uns oft. Die waren sogar heute da und haben zwei Scooter für die Kinder der Frauen mitgenommen und geschenkt. Die Mitarbeiterinnen sind sehr nett“ / 697-699.</i>
	Nutzung sozialarbeiterischer Angebote	<i>„Wenn ich Hilfe oder Unterstützung bei der Arbeitsnummer oder bei anderen bürokratischen Sachen brauche, wende ich mich an denen und die helfen mir dabei. Oder wenn ich Probleme mit dem Finanzamt habe, die helfen uns dann. Sonst brauche nichts“ / 700-703.</i>
	Gewünschte Unterstützungsangebote	<i>„Wir sind selber erwachsene Frauen und wissen selber, was gefährlich oder nicht gefährlich ist (lacht). Deswegen wünsche ich mir nichts Besonderes von der</i>

		Sozialen Arbeit. Das betrifft nur mich“ / 704-706.
--	--	--

Tabelle 5: Transkript_5 – eigene Darstellung der gewählten Kategoriensysteme

Fall Transkript_5		
Kategorie	Unterkategorie	Zitat / Zeilen
K1 Lebenswelt und Arbeitsbedingungen	Motive der Jobauswahl	„Ich will meine Kinder helfen“ / 796.
	Freiwilligkeit vs. Zwang	„Machst du Überstunden und wirst nicht bezahlt, darum ich habe angekommen in solche Situation (schmunzelt). Ich kann so sagen (...)“ / 798-800.
	Dauer der Tätigkeit	„(...). Ich arbeite schon lange in diesem Bereich aber nicht immer“ / 816-817.
	Arbeitsbedingungen im Milieu	„Ja es ist nicht schlecht, aber auch nicht gut (lacht). Ja weiß ich (schmunzelt). Immer dieser Blödsinn. Leute schreiben mir immer. Schreiben oft unanständige Sachen. So wie zum Beispiel: ich kann mit dir machen was ich will und solche Sachen, wie ich will, ohne mich zu fragen und auf mich Rücksicht zu nehmen und keine Ahnung wer ich bin überhaupt. Weiß ich nicht. Pfui, die glauben ich kann um 50-100 E machen alles was die wollen“ / 805-810.
	Soziale Stigmatisierung und Isolation	„Immer dieser Blödsinn. Leute schreiben mir immer. Schreiben oft unanständige Sachen. So wie zum Beispiel: ich kann mit dir machen was ich will und solche Sachen, wie ich will, ohne mich zu fragen und auf mich Rücksicht zu nehmen und keine Ahnung wer ich bin überhaupt. Weiß ich nicht. Pfui, die glauben ich kann

		<i>um 50-100 E machen alles was die wollen“ / 806-810.</i>
	Gesundheitsrisiken und psychische Belastungen	<i>„Musst du Spielerin spielen, wie Trottel (lacht). Es ist nicht leicht, überhaupt nicht (...). Es ist eigentlich schwer aber wie haben gerade gesprochen, warum ich das mache“ / 845-847.</i>
K2 Ausstiegsperspektiven und Zukunftsvisionen	Ausstiegswunsch	<i>„Ehrlich zu sagen, ja ich möchte aussteigen. Ganzes Leben kann sowas nicht machen“ / 836-837.</i>
	Wunschlänge der Tätigkeit	<i>„Ich möchte diese Papiere machen für die Pflegerin“ / 841.</i>
	Wunschberuf nach dem Ausstieg	<i>„Ich möchte eine Pflegerin werden“ / 843.</i>
	Ausstiegsvoraussetzungen	<i>„Ich möchte Papiere für die Pflegerin machen und dann schauen wir mal“ / 836-837.</i>
	Zukunftsperspektiven nach dem Ausstieg	<i>„Ich möchte diese Papiere machen für die Pflegerin. Und für Ausländer, der nach Österreich kommt ist schwierig. Ein Monat in Österreich, ein Monat in Rumänien und so weiter. Ich möchte eine Pflegerin werden. Pflegerinnen verdienen nicht so schlecht und dann hast du Ruhe“ / 841-844.</i>
K3 Unterstützungsbedarf und -wünsche	Information über Beratungsstellen	<i>„Ja, ich habe diese Leute kennengelernt. Sicher kenne ich die. Sehr nette, süße Leute. Wirklich, super Menschen“ / 853-854.</i>
	Nutzung sozialarbeiterischer Angebote	<i>„Es wäre schön, wenn mein Leben leichter werden könnte. Natürlich. Aber ich habe Telefonnummer von diesen Menschen und ich kann manchmal reden und so, so, so“ / 860-861.</i> <i>„Aber ich weiß schon, wenn ich unbedingt die Leute brauche, die helfen</i>

		<i>mir gerne. Ich weiß, die sind liebe Leute, süße Leute. Aber Gott sei Dank ich habe noch nicht solche Probleme gehabt, dass ich Sozialarbeiterinnen gebraucht habe, dass ich die unbedingt suchen muss (...)" / 876-879.</i>
	Gewünschte Unterstützungsangebote	<i>„Nein, ich werde das alleine machen“ / 872.</i>

Tabelle 6: Transkript_6 – eigene Darstellung der gewählten Kategoriensysteme

Fall Transkript_6		
Kategorie	Unterkategorie	Zitat / Zeilen
K1 Lebenswelt und Lebensbedingungen	Motive der Jobauswahl	<i>Also das ist nicht rein was ich beruflich mache, das LEBE ich wirklich und weil ich das schon von klein auf eigentlich richtig aufgesogen habe richtig, und ja und der Hintergrund ist einfach der, dass das für mich wirklich ein Privileg ist, das man mit einer Sache, die einem Spaß macht persönlich, wo man sich mit den Masochisten identifizieren kann, auch mit diesem Job, auch mit dieser Rolle..“ / 1040-1044.</i>
	Freiwilligkeit vs. Zwang	<i>„Ich fühle mich sehr wohl eigentlich und ich möchte es genießen, das ist sehr, sehr füllend und macht viel Spaß und viel Freude, sonst würde ich es auch nicht machen, wenn es für mich ein Zwang wäre oder eine Qual, würde ich einfach tun“ / 1079-1082.</i>
	Berufliche Vorgeschichte	<i>„Während des Studiums beim Rechtsanwalt gearbeitet. Das habe ich damals einfach gemacht, um mir was dazu zu verdienen und habe damals</i>

		<p><i>schon gemerkt, dass das bin ich eigentlich nicht erfüllt und jedes Mal, wenn ich die Gerichtsgebäude oder Amtsgebäude gegangen bin, habe ich schon gespürt, dass das mich irgendwie bedrückt, dass das so oben auf mich so drückt auf die Schultern, diese Atmosphäre dort und diese Leute, die dort gearbeitet haben, alles so verstaubt und so trocken und so langweilig und so angespannt“ / 987-993.</i></p>
	<p>Arbeitsbedingungen im Milieu</p>	<p><i>„Ich bin ja in einer dominanten Rolle, ich bin gerne aktiv, zwar nicht nur aber ist erwünscht, also meine Gäste wollen zu 90%, dass ich dominanter Part bin, diese Rolle einnehme und da fühle ich mich sehr wohl darin und, weil ich eigentlich nichts tun muss, was ich nicht möchte und ich auch nicht nein sagen muss, sondern ich gehe von vorne ran, wie ich es tun möchte und oder der Gast sagt, was er erleben möchte, so gesagt und ich sage ihm was es geht und was nicht, was ich tue. Dadurch behalte ich also die gewisse Kontrolle und, und das ist für mich sehr erfüllend und ich kann damit wirklich auf diese Weise Spaß haben und mit diesem Spaß auch gutes Geld verdienen“ / 1044-1053.</i></p>
	<p>Soziale Stigmatisierung und Isolation</p>	<p><i>„Also ich spiele niemandem was vor, wenn ich privat jemanden kennenlerne, ich spiele mit offenen Karten und habe auch das Glück, bin durch den Zufall draufgekommen, dass sogar in meinem Haus, meine Nachbar*innen, zwei meine Nachbarinnen, mit einer ich seit einer langen, langen Zeit Tür an Tür lebe und die jetzt auch sich geöffnet haben, wobei mit einer, die mir ganz berührend eine Karte zu mit einem Weihnachtsgeschenk vor die Tür gestellt hat, das war bei uns immer so üblich und wo sie mit einem Zitat vom Heraklit mir geschrieben hat eben, das Zitat war: das einzig</i></p>

		<p><i>Beständige im Leben ist der Wandel, das war so auf den Punkt gebracht, auf mich bezogen, weil sie mitbekommen haben, wie ich mich in den letzten Jahren verändert habe, und zwar mich künstlich vorangetrieben habe und das ist ihnen aufgefallen bei den flüchtigen Begegnungen im Stiegenhaus vom Grüßen und da hat sie mich herzlich geschüttet und sie finden es so toll, das sich mich verändert habe und hat mir dann noch so Paar Lidschatten geschenkt und das war für mich so berührend und auch noch eine zweite Nachbarin von meinem Haus, die auch so irrsinnig offen ist Openmeinded, wie man so sagt, und dass anhand dessen das Thema viel weitere Chancen hat als vor ein paar Jahren“ / 1110-1126.</i></p>
	<p>Gesundheitsrisiken und psychische Belastungen</p>	<p><i>„Und ich bin generell ein selbstbewusster Mensch, so war ich immer schon und ich glaube, dass das spüren auch die Menschen, dass man mit mir nicht irgendwie so Schlitten fahren kann, ich bin im Selbstbewusstsein, ich sehe mich als selbstbewusste Frau und dass, das, das spüren Menschen auch die, die auch nicht so gut meinen würden. Das macht extrem viel aus, wenn man mit gesenktem Kopf herum geht oder wenn man mit Stolz und stark, so Selbstbewusst, mir selbstbewusster Ausstrahlung durch das Leben geht, ich glaube es ist ganz wichtig so die Aura“ / 1185-1192.</i></p>
<p>K2 Ausstiegsperspektiven und Zukunftsvisionen</p>	<p>Ausstiegswunsch</p>	<p><i>„Also derzeit keine Ambitionen daraus auszusteigen..“ / 1156.</i></p>
	<p>Zukunftsvisionen für</p>	<p><i>„Also derzeit keine Ambitionen daraus auszusteigen, ganz zum Gegenteil, also eher das zu vertiefen und also quasi</i></p>

	Sexarbeiterinnen	<i>mich vorzubilden, wenn man so will, in dem Bereich bestimmte Zusatzausbildungen in diesem Bereich zu machen, und bestimmten Spielarten im BDSM, Ja, also zum Beispiel im Klinikbereich, wo man bestimmte medizinische Praktiken einfließen lassen kann, und wo man in besten Fall sich erwiesen hat und Erfahrungen auf dem Gebiet, das wären also meine Visionen“ / 1156-1161.</i>
K3 Unterstützungsbedarf und -wünsche	Information über Beratungsstellen	<i>„Und, und also mein einziger Kontakt eigentlich mit dieser Sozialhilfe, nein, mit dieser Sozialen Arbeit, Sozialarbeitsstellen war eigentlich bei meiner Registrierung als Sexarbeiterin in Wien, wo man verpflichtend ein Gespräch mit einer Sozialarbeiterin führen muss, das habe ich damals gemacht und die hat ein Paar Sachen gesagt, wie es ist, mit der Meldung bei der Sozialversicherung oder Finanzamt und so weiter. Das war es eigentlich“ / 1192-1197.</i>
	Gewünschte Unterstützungsangebote	<i>„Ich bin zum Glück, wie soll ich sagen, in der glücklichen Lage, dass ich mich nicht irgendwie so, dass ich nicht diesen finanziellen Druck habe, und oder irgendwie gesellschaftlich, dass mich unterstützen muss wenn in prekären Verhältnissen leben würde oder so, oder, gefährdet oder exponiert werde“ / 1176-1180.</i>

Tabelle 7: Transkript_7 – eigene Darstellung der gewählten Kategoriensysteme

Fall Transkript_7		
Kategorie	Unterkategorie	Zitat / Zeilen
K1 Lebenswelt und Arbeitsbedingungen	Motive der Jobauswahl	<i>„Also wir, ich und mein Freund sind nach Österreich gekommen, wie haben Italien verlassen, weil wir Probleme mit Drogendealern hatten. Und wie haben neues Leben hier angefangen und dieser Job, war ein leichter Weg hier Geld zu verdienen“ / 1226-1229.</i>
	Freiwilligkeit vs. Zwang	<i>„Durch einen albanischen Kollegen sind wir zu diesem Job gekommen, zu diesem legalen Job, weil in Italien die Prostitution nicht legal ist“ /1243-1245.</i>
	Berufliche Vorgeschichte	<i>„Wie haben am Anfang in einem Restaurant hier in Linz gearbeitet und wie haben einen sehr niedrigen Lohn bezahlt bekommen“ / 1232-1233.</i>
	Arbeitsbedingungen im Milieu	<p><i>„Ja es ist sehr gefährlich. Wenn du in einem Laufhaus arbeitest, du hast Schutz aber wenn du das alleine machst, hast du keinen Schutz“ / 1300-1301.</i></p> <p><i>„Viele Kunden rufen dich nicht wegen dem FICKEN sondern wegen Spaß an, sie wollen nur Drogen. Wir haben einen sehr reichen Kunden, er hat uns Auto gegeben aber er ist verrückt. Er hat Extasy, Kokain und Viagra genommen, alles gleichzeitig. Und danach hat er mich auch gebeten Drogen zu nehmen, in zehn Stunden hat man auch 10 Gramm. Ich bin dann sehr beeinträchtigt</i></p>

		aus diesem Haus rausgekommen“ /1362-1367.
	Soziale Stigmatisierung und Isolation	„Niemand außer zwei Freunde wissen, dass wir den Job ausüben. Wir sagen unseren Eltern, dass wir in einem Restaurant arbeiten“ / 1240-1242.
	Gesundheitsrisiken und psychische Belastungen	„Du hast kein Leben. Weil du in der Nacht arbeitest und am Tag schläfst. Du hast kein Leben. Und danach nimmst du Drogen (...). Ich habe einige Klienten in der Nacht und ich muss Drogen zu konsumieren, sonst würde ich das nicht aushalten“ / 1264-1267. „Prostitution funktioniert nicht ohne Drogen. Alle Mädchen nehmen Drogen egal ob die privat oder in den Clubs diesen Job ausüben“ /1360-1362.
K2 Ausstiegsperspektiven und Zukunftsvisionen	Ausstiegswunsch	„Wenn wir das Geld haben, dann hören wir mit diesem Job auf“ / 1230-1231
	Wunschkdauer der Tätigkeit	„Wir planen maximal ein Jahr in der Sexbranche zu bleiben und danach wollen wir aufhören“ / 1253-1254.
	Wunschberuf nach dem Ausstieg	„Und wenn wir 20.000 - 30.000 E verdienen, wollen wir ein Restaurant oder eine Bar aufzumachen“ /1229-1230.
	Ausstiegsvoraussetzungen	„Wir haben keine Information aber wie denken, wir würden zwischen 50.000-100.00 E benötigen. Also wir haben es so ausgerechnet, wenn wir minimal 500 E täglich verdienen, würden wir 50.000 in ein Jahr haben. Für ein Restaurant würde es wahrscheinlich nicht

		<i>ausreichen aber für eine Bar schon (...)“ / 1274-1277.</i>
	Zukunfts- perspektiven nach dem Ausstieg	<i>„Ja, wir planen eine Bar aufzumachen und dort gemeinsam zu arbeiten. Das Leben ist dann besser und das Geld dasselbe, was wir gerade mit der Prostitution verdienen (...)“ / 1259-1261.</i>
K3 Unterstützungs- bedarf und - wünsche	Information über Beratungs- stellen	<i>„Ja kenne ich“ / 1282.</i>
	Nutzung sozialarbeiteri- scher Angebote	<i>„Ja aber wir brauchen keine Unterstützung. Wie machen alles selber“ /1295.</i>
	Gewünschte Unterstützungs- angebote	<i>„Eigentlich keine. Diese Frau ist nur in den Club gekommen, hat uns Visitenkarten gegeben und gegangen“ / 1289-1290.</i>